

СРПСКА АКАДЕМИЈА НАУКА И УМЕТНОСТИ
И
ИНСТИТУТ ЗА СРПСКОХРВАТСКИ ЈЕЗИК

СРПСКИ
ДИЈАЛЕКТОЛОШКИ
ЗБОРНИК

XXXVI
РАСПРАВЕ И ГРАЂА

Уређивачки одбор
др Павле Ивић, др Асим Пецо, др Митар Пешикан
др Слободан Реметић и др Драго Ђупић

Главни уредник
ПАВЛЕ ИВИЋ

БЕОГРАД
1990

Секретари часописа

др Слободан Реметић и мр Никола Рамић

У финансирању ове књиге учествовали су:

Републичка заједница науке СР Србије

и

СИЗ културе Пирот

Издају

Српска академија наука и уметности, Београд, Кнез Михаилова 35/II

и

Институт за српскохрватски језик, Београд, Кнез Михаилова 35/I

Штампа: „Студио плус“, Булевар АВНОЈ-а 179, 11070 Нови Београд

САДРЖАЈ

	Страна
Првослав Радић: Цртице о говору села Мрче у куршумлијском крају	1
Софија Ракић—Милојковић: Основе морфолошког система говора Доње Мутнице	75
Рада Стијовић: Из лексике Васојевића	119
Јакша Динић: Додатак речнику тимочког говора	381
Драгољуб Златковић: Фразеологија омаловажавања у пиротском говору	423

ПРВОСЛАВ РАДИЋ

ЦРТИЦЕ О ГОВОРУ СЕЛА МРЧЕ У КУРШУМЛИЈСКОМ КРАЈУ

САДРЖАЈ

	Страна
У В О Д	5
I. КАРАКТЕРИСТИКЕ АКЦЕНТУАЦИЈЕ	8
II. ФОНЕТСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ	12
III. МОРФОЛОШКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ	21
IV. СИНТАКСИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ	34
V. КАРАКТЕРИСТИКЕ ТВОРБЕ РЕЧИ	36
VI. КАРАКТЕРИСТИКЕ ВОКАБУЛАРА	40
VII. ОНОМАСТИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ	43
РЕЧНИК	47
ТЕКСТОВИ	64
РЕЗЮМЕ	73

УВОД

Село Мрче налази се у горњотопличком крају, на југоисточним падинама копаоничког масива. Од Куршумлије, најближег индустријског и административног центра, Мрче је удаљено тридесетак километара. Село има око тридесет кућа распоређених дуж друма и Сеочке реке. Основна делатност мештана је сточарство, као и земљорадња која због конфигурације терена да је слабе приносе. Део становништва, углавном млади, запослен је у невеликом текстилном погону у суседном селу Лукову. Мрче нема своју основну школу те ђаци похађају школу у суседном Лукову. Ипак, млађег становништва има мало јер је миграција становништва, пре свега према Куршумлији и околним селима, данас прилично изражена у овом поткопаоничком крају. Становништво је српско, православне вере.

Мрчани себе углавном сматрају староседеоцима. Они пак који су задржали какво веровање о миграцијама својих предака, о њиховом досељавању у топлички крај имају прилично нејасне и оскудне представе. Ипак, у неким народним предањима подаци о досељавању су добро сачувани и они, бар кад је реч о појединим фамилијама, упућују на слив Лаба као њихову прапостојбину. Друге пак чињенице упућују и на нешто другачије закључке о путевима досељавања овдашњег становништва.¹

Топличка област припала је српској држави врло рано, већ у XII веку, за време Немање. Овде у топличком крају, у Куршумлији, Немања је подигао и два храма, Свету Богородицу и Светог Николу. Ови и бројни други подаци говоре да је Топлица била врло рано насељена српским живљем. Значајне промене у демографској структури донели су тек каснији векови и појава Турака на Балкану. Под притиском турске најезде започиње дуги период непрекидних сељења и повлачења српског живља да би се крај XVII века окарактерисао масовним миграцијама Срба на север у Угарску, које су поред многих крајева у Србији опустошиле и Топлицу. У том периоду

¹ Низ језичких особености, о којима ће напред бити речи, упућују и на неке друге миграционе путеве овдашњег становништва. Код Султана Савић забележио сам, на пример, и изреку *Росина га однџла*, при чему испитаник, чак, и не познаје значење облика Росина. Овај облик би се, чини се, могао везати за име реке Расине.

турска власт организовано насељава ове крајеве шиптарским живљем. О томе М. Ђ. Милићевић бележи : "Онда Топлица, особито Горња, оста пуста, у њу се спустише Арнаути, и заселише је тако да је то, до нашега другога рата, била са свим арнаутска земља, у коју хришћанска нога није ласно могла ступити."² Међутим, турска власт је широм отворила врата и свим другим несловенским етносима. Тако, на пример, у топлички крај, посебно Копаоник, доселило се у турско време и старобалканско аромунско становништво познато под именом Саракачани, чије су мање групације и данас расуте по Епиру, Тесалији, Албанији, Македонији и Бугарској. Ово номадско сточарско становништво наставило је да учествује у формирању менталитета и обичаја у топличком крају и након ослобађања Топлице од Турака, што је свакако морало наћи одраза и на миксоглотском плану.³

Накнадно успостављање српске власти у овом крају омогућило је да се крајем XIX века започне са систематским насељавањем ове области, посебно српским живљем из Санџака, Црне Горе, Косова, долине Ибра, са обронака Копаоника и из других крајева, што је у исто време пратило и повлачење шиптарског живља.⁴ На то указују и новија етнографска истраживања Топлице уочавајући одређене правилности и у самом распореду различитих миграционих струја на овим теренима. За западни и северозападни део Топлице, коме село Мрче припада, констатује се, на пример, да је углавном насељен досељеницима "са Копаоника, затим са Косова, Жупе и Расине".⁵ Отуда се и данас у Топлици препознају

² М.Ђ.Милићевић, *Краљевина Србија*, Београд 1884, стр. 361, 362.

³ Саракачани су се, поред свог језика романског типа, служили и грчким језиком. (В.код: Petar Vlahović, *Narodi i etničke zajednice sveta*, Београд 1984, стр. 232; Видосава Николић—Стојанчевић, *Топлица — етнички процеси и традиционална култура*, Српска академија наука и уметности, Београд 1985, стр. 25,68,136 — в. и тамо наведену литературу).

⁴ Јован Цвијић, *Балканско полуострво*, Београд 1969, стр.131—133; *Топличка споменица*, Београд 1934, стр.11.

⁵ Вујадин Б.Рудић, *Становништво Топлице*, Српска академија наука и уметности, Београд 1978, стр.36. Говорећи о овом периоду, М.Ђ.Милићевић истиче, на пример, како је одео Топличана било "сигаве боје", тј. "слично с оделом крушевљана и жупљана". (М.Ђ.Милићевић, *Краљевина Србија*, стр. 403,404). Овакве глобалне анализе не искључују, наравно, одређене специфичности у миграционим процесима. Тако, на пример, за горњотопличко село Луково истиче се да је "црногорска етнички компактна оаза" (В.Николић—Стојанчевић, *Топлица. . .*, стр. 140). Ипак, и поред сложених миграционих процеса, који су отпочели крајем XIX века, за Горњу Топлицу се може претпоставити постојање проређеног стариначког становништва. Тако, на пример, познато је да је братство Давидовића живело у Мрчу и пре ослобођења од Турака 1878. године (В.Б.Рудић, *Становништво Топлице*, стр. 34). За становништво суседног села Штаве (у коме је рођен информатор Султана Савић) легенда каже да су досељени "пре Косова", а други подаци говоре да су старином из северне Албаније. (Р.Павловић, *Сеоба Срба и Арбанаса*

различити говорни типови, а пре свега прилично јасна издиференцираност екавске (долина Топлице и област према северу) и ијекавске говорне зоне (јужно и југоисточно од Куршумлије).⁶ При том треба имати на уму да је у време насељавања ових области та неуједначеност морала бити далеко израженија, што донекле потврђује и М. Ђ. Милићевић поређењем топличког говора са причом о Вавилонској кули.⁷

Говор Горње Топлице по својим основним карактеристикама припада косовско—ресавском дијалекту. Основне податке о овом говору налазимо већ у прошлом веку, када се за горњотоплички акценат и падешки систем констатовало да су “ближи ибровцима и студеничанима”; док је говор Топличана староседелаца “сличан с говором расинаца и жупљана”.⁸ Горњотоплички говор је, ипак, тек у новије време ближе истражен и о њему говори низ значајних дијалектолошких прилога. Тако, на пример, у раду Милице Грковић представљен је у основним цртама говор села Лукова,⁹ док је у раду Милосава Вукићевића дат шири преглед говора куршумлијског краја, при чему је истраживањем обухваћен низ горњотопличких села до села Мерхеца.¹⁰ Неколика значајна прилога о говору Блаца и околине дала је Југослава Арсовић.¹¹ На лексикографском плану свакако најзначајнији допринос дао је Глиша Елезовић својим познатим дијалектолошким речником, укључивши у ово своје истраживање и део копаоничке области.¹²

у ратовима 1876 и 1877. до 1878, Гласник Етнографског института САН, књ. IV-VI, Београд 1955/57, стр. 65 —према: В.Б.Рудић, *Становништво Топлице*, стр. 47).

⁶ В.код: Милосав С.Вукићевић, *О говору околине Куршумлије*, Зборник Филозофског факултета у Приштини, књ. VIII, св. А, Приштина 1971, стр. 385.

⁷ М.Ђ.Милићевић, *Краљевина Србија*, стр. 405.

⁸ Исто, стр. 404.

⁹ Милица Грковић, *Неке особине говора села Лукова*, Прилози проучавању језика, књ.4, Нови Сад 1968, стр. 121—131.

¹⁰ Милосав С.Вукићевић, *О говору околине Куршумлије*, стр. 383—416 (+ карта).

¹¹ Југослава Арсовић, *Главне фонетске особине говора Блаца и околине*, Прилози проучавању језика, књ. 9, Нови Сад 1973, стр. 55—77; Ј.Арсовић, *Акцент именица мушког рода у говору Блаца и околине*, Годшњак Филозофског факултета у Новом Саду, књ. XVII/1, Нови Сад 1974, стр. 195—207; Ј.Арсовић, *Акцент именица женског рода у говору Блаца и околине*, Прилози проучавању језика, књ.13/14, Нови Сад 1977/78, стр. 69—78.

¹² Гл.Елезовић, *Речник косовско—метохијског дијалекта*, I—II, Српски дијалектолошки зборник, књ. IV-V, Београд 1932, 1935. Један број прилога укључује се и у ономастичку проблематику топличког краја, уп. Милица Грковић, *Микротопоними изворишне области Топлице*, Прилози проучавању језика, књ.6, Нови Сад 1970, стр. 183—201; Југослава Арсовић, *Микротопонимија Блаца и околине*, Прилози проучавању језика, књ.8, Нови Сад 1972, стр. 71—86; Слободан Марјановић, *Антропоними међу топонимима Горње Топлице*, Втора југословенска ономастичка конференција, Македонска

У селу Мрчу боравио сам у два наврата 1987. и 1988. године, укупно петнаестак дана. У том периоду сам за потребе Српске академије наука на терену попунио *Упитник за српскохрватски / хрватскосрпски дијалектолошки атлас* и снимио један број магнетофонских трака. Део дијалектолошке грађе сам записивао. За испитанике сам узимао старије особе, што је у великој мери условило и природу ове грађе. У мом раду на терену највише су ми помогли испитаници: Султана Савић—Сутка (1903), Миласав Гилић (1912—1988), Стојанка Гилић (1912), Глигорије Филиповић (1913) и Добросав Милановић (1926). Ипак, највећу помоћ у раду пружила ми је Султана Савић од које је забележен знатан део грађе. Њој и овом приликом захваљујем.

I. КАРАКТЕРИСТИКЕ АКЦЕНТУАЦИЈЕ

1. Као већина косовско—ресавских говора и мрчки говор познаје троакцентски систем, два силазна (\sim , ") и дуги узлазни акценат ('). Дугосилазни и краткосилазни акценат могу се јавити на свим слоговима у речи, при чему се краткосилазни на последњем слогу јавља и као резултат скраћивања речи за последњи слог: *зуб, крв, реч, лек, врсник, извор, огњ, отрдв, рођак, ногдм, бријд се, бајча, зџва, сџно, рџку* (акуз.), *разговару, весџље, шишарка; згдб, сџн, чџо, пџи, гџре, дџањ, пџток, жџна, зимџс, данџс, изџт, игрџт, оџдм, бачиџа, ложџца, свекрџва, очџма, сакрџила, сатџо се* итд. Дугоузлазни акценат такође познаје одређена дистрибутивна ограничења, те се, на пример, на последњем слогу не јавља : *дџте, жџна* (ген. пл.), *чџаде, мрџга, џнџа, снџга, лџнац, вџча се, срџна, донџше, броџмо, весџлмо се, носџше, крџтџмо, ломџмо, печџмо, грџбџва, кокџши* (ген. пл.), *задџвит, искџчит се, набџрат, нџмет, секџрче* итд.¹³

2. Дугоузлазни акценат у мрчком говору, како и већина наведених примера показује, настао је превлачењем старих силазних акцената на претходни слог, ако је он био дуг. У бројним примерима, међутим, и ово старије стање је добро сачувано, при чему је предакцентски квантитет и данас остао стабилан: *брџдџви, дџђџмо, нџжџљак, поудџвџле се, разговџрџт, џутџт, стрџчџџви, рџчиџма, жџмџрџм, пџсџње, рџкџдм, сврџби, двџдес косџча, скџбџе, џутџџ* итд. Тек се у мањем броју примера може забележити редуковање или пак губљење предакцентске дужине, на пример, *пушџдџли*,

академија на науките и уметностите, Скопје 1980, стр. 173-182.

¹³ И овде се могу забележити изузеци са дугоузлазним акцентом на последњем слогу, али само код облика код којих је претходно дошло до обличког скраћења, на пример *обџц се* (уп. и *од м. оџде*).

ратнѐ (комп.), пацѐв, по странѐ (али уп. и смѣјѐм се, јѐду, свѣњскѐ мѐсо). Ипак, непреврелост овог процеса условила је постојање низа акценатских дублета типа свѣмѐ / свѣма, људѐма / људима, од зубѐ / од зуба, по сѣнѐ / по сѣни, имѐђѐ, имѐђа итд. , при чему се могу забележити понекада чак и прелазни типови који у појединим случајевима остављају утисак о постојању два акцента код једне речи, или пак каквог постацентског квантитета. Мрчки говор, наравно, познаје и метатаквичко преношење акцената на кратки претходни слог (нпр. дѣца, вѣда, домѐћин, комшиљук итд.). Опсег неуједначености, тј. постојања дублетних форми на овом плану је, чини се, знатно мањи.

3. Мрчки говор познаје преношење акцената на проклитику. Број забележених примера није занемарљив: љ_руку, љ_ноге, љ_старос, љ_пролећ, љ_главу, љ_прси, ђђ_смеј, ђђ_смеја, ђђ_глади, нѐ_зло, нѐ_дно, нѐ_ум, нѐ_ноге, зѐ_главу, зѐ_руке, зѐ_очи, зѐ_нешто, пѐ_дну, љѐ_рец, нѐ_могу, вишѐ_мене, вишѐ_тебе, окѐ_мене, прекѐ_мега.¹⁴

4. Акценатски систем мрчког говора показује, међутим, и низ специфичности које се јављају како на плану саме природе акцената, тако на плану њихове дистрибуције. Тако се, на пример, у овом говору може забележити и један нетипичан дуги узлазни акценат који се, ма колико понекад садржавао и експресивну компоненту, не може свести искључиво на какву експресивну модификацију некога од акцената. На акустичком плану овај акут се карактерише углавном равном, а понекад чак, чини се, и силазном интонацијом, која у другом делу нагло добија узлазни карактер, да би се затим нагло и прекинула.¹⁵ На дистрибутивном плану овај акценат такође указује на извесну правилност. За разлику од једносложних речи код којих се овај акценат ретко јавља,¹⁶ код вишесложних речи он је

¹⁴ Појава преношења акцената на проклитику није карактеристика косовско—ресавских говора. Ипак, спорадично она се може забележити у низу говора (в. нпр. М. С. Вукићевић, *О говору околине Куршумлије*, стр. 397; Душан Јовић, *Трстенички говор*, Српски дијалектолошки зборник, књ. XVII, Београд 1968, стр. 34; Ј. Арсовић, *Главне фонетске особине говора Блага и околине*, стр. 57).

¹⁵ На постојање сличног акцента у делу косовско—ресавских говора (углавном трстенички крај, Жупа и Копаник) већ је одавно указано у дијалектолошкој литератури. Основно питање које се намеће у вези са овим је да ли се овај акценат може довести у везу са метатоничким акутом. Његова физиолошка и дистрибутивна својства углавном иду у прилог томе, иако низ момената остављају одређена питања отвореним (з. о томе подробније код: Asim Peco, *Osnovi akcentologije srpskohrvatskog jezika*, Београд 1971, стр. 143-146).

¹⁶ Забележено је тек неколико примера као смѐ, знѐм, мѐж, снѐг, дѐр, у којима се и иначе чешће јавља дугосилазни акценат. У трстеничком говору овај акценат није забележен на једносложним речима (Д. Јовић, *Трстенички говор*, стр. 27, 28). Међутим,

далеко присутнији при чему се готово редовно јавља на оном слогу који у говорима са непренесеном акцентуацијом има дугосилазни акценат. У граматичким категоријама овај акценат најчешће се јавља:

а) у презенту: *радим, ради, раде, уради, заруди, причам, прича, причу, попрочам, пишеш, пише, питај, пита, прича, причу, ричеш, риче, браним, браниш, купиш, купе, мутим, млатим, избучим, платим, шивам, нећеш, самљива се, нема, буче, мауче, запали, наљути, мбра, врати, освјети се, смјта, помјга, значи, спава, жуљи, плаћа, мјси, мјсимо, појјри, риче, отидну, помјшу, шјту, ручу, смјре се, грјшу, скићу, задјве, краће, одђу, дешјва се* итд.

б) код именица, најчешће збирних: *лисје, плање, русје, (:рус), класје, корјење, камење, трње, грање, орање, ћерка, сјно, задруга, градјшке, недељкем, ждрјебе, петлић, чукјр, глјву (акуз.), зјца (ген.)*.

в) код придевских и прилошких речи: *врјдан, глјдна, мјло, стјри, лјпо, брзо, нагрђјено, четвјта, четвјтем, пјти, дешјта, јунјчки, крадом.*¹⁷

Ипак, обим фреквенције овога акцента није лако утврдити. Док је у појединим речима он чест и уобичајен, у другим се ређе јавља уступајући своје место најчешће дугосилазном акценту. Отуда и дублети типа: *четвјтем / четвјтем, дешјер / дешјер, пјва / пјва* итд., што је, опет, у одређеној мери условљено и различитим идиолектима информатора. Међутим, факултативна дистрибуција овог акута битна је његова карактеристика.¹⁸

у радовима о жупском и бруском говору већ се одавно указује на постојање једног дугосилазног акцента у нетипичним позицијама, па и у једносложним речима (Р. Алексић, С. Вукомановић, *Основне особине александровачког и брусског говора*, *Анали Филолошког факултета*, књ. 6, Београд 1966, стр. 292, 293; А. Пецо, Б. Милановић, *Особине левачког говора*, *Анали Филолошког факултета*, књ. 2, Београд стр. 187–203; -и др.). У куршумлијском крају, иако у мањем обиму, такође је на једносложним речима уочен дуг акценат који се "по вредности идентификује са (') акцентом" (М. С. Вукићевић, *О говору околине Куршумлије*, стр. 397).

¹⁷ Ипак, могу се забележити примери у којима се овај акценат не везује за оне слоге који у косовско-ресавским говорима имају обично дугосилазни акценат, на пример: *пјва, пјваш, нјсам, дешјер, зрница, дјваљи, смјшно, лјдно, змјја, ракјја*. То, међутим, не значи да се у мрчком говору на овим словима не може јавити дугосилазни акценат (уп, *пјва*, императ. *запјва, дешјер*; у *Речнику косовско-метохиског дијалекта и дешјер, дјваљ*, као и *нјсам, нјси...*, стр. XIV).

¹⁸ Занимљиво је да се код старијих испитаника чува језичко осећање о посебности овог акцента. Тако, на пример, на питање који облик боље изговарам "право по српски" (како мештани обично кажу за говор овога краја) — *причам* или *причам*, један испитаник је одговорио да је то "јсто, али је готђво лјпше *причам*, јер је *причам* више јзбрзна

5. На другој страни, може се уочити да се сличне дистрибуционе особености могу у знатном броју примера констатовати и за дугоузлазни акценат. Поред његовог фигурирања у оквиру преношења силазних акцената на претходни дуги слог (в. напред), дугоузлазни акценат се, као и поменути акут, у бројним примерима везује управо за онај слог који у говорима са непренесном акцентуацијом углавном има дугосилазни акценат. Иако је појава међусобног замењивања ова два акцента (дугосилазног и дугоузлазног) на косовско—ресавском терену позната,¹⁹ учесталост и оваква дистрибуција дугоузлазног акцента указују на његову везу са поменутиим акутом. На то упућују пре свега неке заједничке дистрибутивне карактеристике ових акцената. Као и поменути акут, дугоузлазни акценат се ретко јавља у једносложним речима,²⁰ док се у вишесложним речима најчешће јавља:

а) у презенту: *напрѣчам, пѣвам, пѣва, журим, рѣди, рѣни, брѣни, мѣси, замѣси, погрѣши, разблѣжи, прѣма, полѣга, заповѣда, смѣта, врѣжа, нѣђе, помѣгу, нѣму.*

б) код именица, најчешће збирних: *грѣзје, прѣђе, лѣшје, орање, камѣње, трње, корѣње, волѣње, бурма, прѣсе, црѣва, сѣно, мѣре, Радѣјку* (акуз).

в) код придевских речи: *мѣло, мѣле, стѣри, дебѣли* (множ.), *девети, девѣте.*²¹

Овакав међусобни однос ова два акута, који се у знатној мери заснива на њиховим варијантним обележјима, условио је постојање низа паралелних облика типа *рѣди / рѣди, корѣње / корѣње, стѣри / стѣри*, а полазећи од ширег прозодијског плана и паралелизма типа *рѣди // рѣди / рѣди*.

Очито је да акцентуација овога говора заслужује више пажње, како на плану исцрпнијег описивања прозодијског система, тако на плану одређених теоријских приступа са ширег дијалектолошког и историјског аспекта.²² Циљ овога прилога, ма колико он повремено наметао и одређене

рѣч.”

¹⁹ Павле Ивић, *Дијалектологија српскохрватског језика*, Нови Сад, 1985, стр. 102.

²⁰ Забележена су свега два примера, *знам* и *сок*, при чему се не може негирати ни њихова експресивна компонента.

²¹ У појединим примерима овај акценат се среће и на оним слоговима на којима би се могао очекивати кратки акценат: *вѣнча се, јѣрган, лѣнац, нѣвен, сѣрђе, тѣван, тѣмељ, јѣду* (и *јѣду*) —где се препознају и примери са акцентом кановачког типа. То не значи да се у овом говору као факултативан не може у тим примерима јавити управо дугосилазни акценат. Тако је, на пример забележен и облик *тѣван, тѣмељ*, а у *Речнику косовско-метошког дијалекта* Гл. Елезовића и *вѣнчат, вѣнчам, јѣрган*.

²² Већ ове карактеристике, на пример појава специфичног акута, указују, чини се,

теоријске поставке и решења, ограничио се за ову прилику на представљање на јосновнијих карактеристика овога говора.

II. ФОНЕТСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

A. Вокали

Мрчки говор познаје петочлани вокалски систем (а, е, и, о, у + р) при чему фонетска вредност ових вокала најчешће не представља значајна одступања од стандардне вредности српскохрватског вокализма.

1. У низу примера, а у знатној мери у зависности од идиолекатских подтипова, могу се, ипак, забележити специфичне вокалске вредности :

а) отвореност вокала е и о: *девојка, желјудац (и жалјудац), четвртка, пашендзи, задреш, календар, мјесо, мјеси, жњенско; брјави, даровдо, забордвико, појџо, родитељи.*

б) затвореност вокала е и о: *неће, побјгла, ктџо, довџо, разболџо, његдво, пешикр, ципиле (и ципиле); довучџе, крошшка, кот кућте, интерџовало, слдбодно.*

в) помереност артикулације вокала а ка предњој позицији : *брјјало, тџлаци, дандс, ваља, скидаш, жалјудац, џтац.*

г) отвореност вокала и: *биљу, крзнјрџма, узнемирџву.*

д) квантитативна редукција вокала у зависности од позиције у речи, посебно иза сонанта р: *гр^аница, тџр^али, утџр^али, помџр^ена, пр^емџтџо, пр^есрџтне, пр^едџш, пр^одџм, — али и запад^лчи, скин^ула, здв^емо, гдд^чна, сдд^{ек}.*

2. У мрчком говору се у појединим речима налазе вокали који се у тим облицима обично не јављају у стандардном језику:

а) вокал а уместо о, е: *џрманика, аперџсана, матџка, стамџк, тајџга; жалјудац, калџм, калџмљено (нгрч. κάλαμος).*

б) вокал о уместо а, е, у: *долџко, ложџца, остџл; мџро; омџо се.*

в) вокал и уместо е, а: *цџпиле, цџмпир, шићџр, цџмџнт, малџчко (и малџчко, малџчко); вашир.*

г) вокал у уместо о: *дџктур, рџба.*

на укштеност и непревзелост одређених прозодијских процеса. Могу се при том на овом плану отворити и друга питања, на пример питање фонетских варијаната краткосилазног акцента, које се код појединих информатора могу забележити, питање редуквана дугих акцената итд.

д) вокал *e* уместо *o*, *a*, *u*: *евѣ*, *енѣ*, *етѣ*; *ћутѣла*, *кљѣѣла*; *нѣсам*, *прѣближно*, *додѣјо*, *кретѣјкује*, *рѣзик*, *комѣсија* (в. т. б).

3. Вокали у непосредном додиру често се контрахују или елидирају. (Вокал који је под акцентом или преакцентском дужином не подлеже овој промени.) На овом плану посебно се издвајају неколика типа:

а) облици са непосредном контракцијом: *Кѣпаник*, *пѣсо*, *зѣва*, *кѣво*, *покисо*, *дрѣжо*, *лѣго*, *трѣбо*, *кѣ* (< као), *пѣпо*, *вѣсо*, *јѣо*, *вѣдо*, *јѣно*, *сѣгно се* (али : *сѣдимнѣсо*, *наѣљѣо се*, *знаѣђѣу* и сл.); — или пак са квантитативном редукијом: *зајѣѣо*, *чѣвѣо*, *пѣпѣо*.

б) облици код којих се контракција вокала јавља након губљења консонаната у интервокалној позицији (најчешће у 3. л. множ. презента): *бѣгу*, *јѣму*, *нѣму*, *гѣду*, *нѣзѣну*, *не вѣљу*, *јѣру се*, *помѣљу се*, *мѣру*, *кѣпу*, *плѣву*, *чѣку*, *шѣту*, (али *рачунѣу*, *бријѣу се*, *причѣући* и сл.), као и *ранѣ*, *ратнѣ*, *старѣ* (в. т. бб).

в) облици код којих губљење вокала наступа у сандхију као тзв. елизива вокала: *д—јѣде*, *д—убѣде*, *д—изѣ*, *д—урѣди*, *д—јѣзѣнеш*, *да с—учѣм*, *ја с—о тѣм не разѣумем*, *ки гѣђ* (< као и год) *н—умѣм* (али и уз честу квантитативну редукију првог вокала, на пример: *дѣ искѣдѣши*, *дѣ јѣзѣмо*, *нѣ умѣм* и сл.).

4. У бројним примерима вокали се губе и ван дифтоншких позиција, карактеришући тиме како одређене категорије речи тако и појединачне облике. При том су обухваћене различите позиције у речима:

а) иницијална позиција: *тѣрѣник*, *нѣкѣција*, *нѣко*, *ко нѣћеш* (= ако нећеш).

б) медијална позиција: *понѣсте*, *манѣте*, *остѣнте*, *гѣдна* (и *гѣдѣна*), *слѣзила*.

в) финална позиција: *овѣм*, *онѣм*, *свѣд*, *овѣд*, *не мѣж*, *обѣу се*, *нѣк ѣде*.

5. Поред тога што се губи у познатим облицима и парадигмама, вокал *a* је постојан у свим облицима именице *сан*: *од мѣга сѣна*, *ружѣни сѣновѣ*; у предлозима када то налажу фонетске околности: *јѣшо преѣа тѣбом*, *прѣшо кроѣа сѣло*, *јѣде уѣа стѣрога ѣѣѣ*; у појединим префиксима: *трѣба да изѣтѣкамо*, *ѣтѣо сѣмрт да учѣни сѣбе* (у лексикализованом облику) итд.

6. Једна од најзначајнијих карактеристика вокалског система мрчког

говора је његов доследан екавизам.²³ У једном броју случајева може се говорити и о екавизму у ширем смислу који се бележи у облицима код којих се стари глас јат није јављао (нпр. хиперекавизми, па и аналошко успостављање неких наставака). Све то одражава се на богату заступљеност екавизама у различитим граматичким категоријама:

а) у одричним облицима презента глагола бити: *нѣсам, нѣси* (али *није*), *нѣсмо, нѣсте, нѣсу*.

б) у компаративу придева и прилога: *згоднѣје, крупнѣје, веселѣје, паметнѣје, равнѣје, разумнѣје, старѣје, старѣј, најважнѣје, сигурнѣје, чистѣј, чистѣе, топлѣје / топлѣје, ратнѣје / ратнѣје / ратнѣ (и ратније), ранѣ (и раније / равије)*.

в) у дативу и локативу личних заменица првог и другог лица једнине, као и у дативу и локативу једнине женског рода заменичко-придевске парадигме: *дај мѣне, нѣма мѣне ништа, нѣма тѣбе пдмоћ, тѣбе обећали тѣ, ћути на мѣне, седи на тѣбе; рѣко мде жѣнѣ, зна о мде мајке, било у тѣдје куће, био у ове ливаде*.

г) у дативу и локативу једнине именица женскога рода а-парадигме: *мде мајке прича, одно мде ћерке, дао ћерке, ће прода државѣ, баје глѣве, где ка куће; живи у Луковске Бдње, био га по гузице, прѣзор на сѣбе, прича о куће, пѣсу по ливаде, гѣзи по воде, пѣсу по кѣше*.

д) у дативу, инструменталу и локативу једнине мушког и средњег рода заменичко-придевске парадигме: *рѣкли онѣм човеку, какем дѣбрѣм идиш, иди гдрњем путѣм, с онѣм човекем, с тѣм лѣбом, с једнеи кѣврнеи зубѣм, прича о некем човеку, на лѣпем мѣсту био*.

ђ) у генитиву, дативу, инструменталу и локативу множине свих родова заменичко-придевске парадигме: *има старѣје људи, из ове сѣла, преко његде рука, свакојакѣ трава се јѣло, од јаке људи, две година, до његде колени; тѣшко стѣрема, свѣма дѣвѣли, овѣма чѣрема, мѣлѣма децѣма, ка тѣма људима; ишли овѣма висѣкема планинема, прича са свѣма, с млѣдема, с њинема људима; у тѣма рѣчима, у ове прѣе рѣтова, по онѣ брѣдѣја, по овѣма висѣкема шѣмема*.

е) у основама речи различитих граматичких категорија: *гнѣздо, секѣра; додејала ми; ослабѣла, остарѣла* (али и *остѣрет, остѣрем, ... остѣру*), *чинѣо, учинѣла, ништѣла* (али и *ништѣт, врѣштѣт, цѣвѣзѣт*), *плѣвѣли, убѣлѣо, затмѣнѣло, засѣврѣо, ћутѣла, поћубрѣш, обрѣтѣше; дѣ му је, дѣ си; дѣсем тѣга* - ИТД.

²³ Код једног информатора забележио сам јекавизам у изразу *рѣја дѣјесна*. Код истог информатора забележио сам пример *ћѣла сам да дѣђем*. Облик *ћѣла* (*ћѣо, ћѣли* и сл.) везује се у појединим радовима за јекавски рефлекс јата (уп. нпр. код: А. Пецо, Б. Милановић, *Ресавски говор*, Српски дијалектолошки зборник, књ. XVII, Београд 1968, стр. 264.

ж) у префиксу *пре-*: *не мде да прегрѣшим, стално премашје*, — аналошки и: *дма превичем, браћа су преблжши, дн га прѣмѣтйо*.

з) у страним речима, као хиперекавизми: *комѣсија, рѣзик; кретйкује*.

Б. Консонанти

1. Консонантизам мрчкога говора у највећем броју особина одговара косовско-ресавској дијалектолошкој бази, а с тим добрим делом и стандардном српскохрватском консонантизму. Ипак, у односу на консонантски систем стандардног језика мрчки говор познаје низ особености.

1.1. Глас *x* не јавља се у консонантском систему мрчкога говора. У низу примера овај глас се потпуно губи:

а) у иницијалној позицији: *ајдџици, дрманика, ѣктар, ѣлда, ѣљада, ладан, ладно, лад, од, дћкеш, дца, рјне*.

б) у медијалној позицији, посебно интервокалној: *грѣови, грѣта, бѣу, доддили, доддит, мде, мѣови, меуна, Мијло, Милољ дан, надде се, њйово, страдба, стрѣа, пѣоде, љзјао*, — али и пред консонантом *в*: *повѣтамо, љвати, свѣћа*.

в) у финалној позицији: *вйдо, вр, повр, грѣ, идѣ, изгорѣ се, мѣ, од мѣе крѣва, њй вйдо, нѣдѣ се, попй, погйбо, јѣ ктѣ, стрѣ, трѣбу, дма*.

1.2. У низу примера уместо гласа *x* јављају се његови супституенти. Притом је, чини се, најзаступљенији супституент *к* који се може јавити у свим позицијама:

а) у иницијалној: *кајдџици* (уп. и *ајдџици*), *крѣна* (уп. и *рјне*), *кѣклаш, ктѣли, јѣ ктѣ*.

б) у медијалној позицији, посебно пред консонантом: *зактѣва, прикѣти, прикѣтио, укѣтише, сакрѣѣен*, — али и у интервокалној позицији: *Метѣкија, мѣковина*.

в) у финалној позицији: *вѣздук, плѣк*.

1.3. Глас *в* може се јавити као супституент у следећим позицијама:

а) у медијалној, интервокалној позицији: *дѣвѣн, пѣват, бѣва, стравоѣо*, — али и као редуковани билабијални глас: *бѣѣа, кѣѣа, љѣо*.²⁴

б) у финалној позицији: *глѣѣ, сѣѣ, пастѣѣ*.

²⁴ Стара консонантска секвенца *хв* реализује се у иницијалној позицији као *в*: *вѣла Бѣѣу, вѣли се, вѣта га*, —а ређе и *ѣ*: *ѣѣла му*.

Ипак, глас *в* јавља се и као супституент гласа *ф* у бројним примерима: *вдша, вјда, кдса, кдса, јвтин, јвтика, сдџа* иако се *ф* у појединим примерима факултативно чува, на пример *кафа, кдфа, шџтелија, фамлија, јџтин*.

4. Поред африката *ћ* и *ђ* са артикулацијом стандарднојезичког типа, у мрчком говору се у мањем обиму, као факултативне (чак код истог информатора) могу уочити и њихове варијанте. Међу њима доминирају африкате *ћ* и *ђ* са ослабљеном фрикацијом, као и уназад помереном артикулацијом: *ћкути, у куће, свдђа, мдђи, поврђени, издђе, ддђе, заобдђе*.

5. Глас *л* на крају слога или речи давао је у овом говору вокал *о* (на пример *пдо, стдо, бедче / бедче, рдоник, сдоце* итд.). Ипак, у појединим примерима глас *л* се чува на крају слога или речи, што, између осталог карактерише и стране речи: *белце, долски, од колца, селски, селце, стелна, стелна лампа, молба* (и *мдлба*); *амрел, генерал, астл*. Отуда и појава паралелних облика типа *бедче / бедче // белце, сдоце / селце* и сл., при чему се, наравно, стране речи не укључују у паралелизам овога типа.

У падешким парадигмама именица овога типа уочљива је тежња за парадигматским уопштавањем облика са вокалом *о* (< *л*): *онде је јџдан зџсџок, имаш рџзне рџководиоца* (= "разних рџководилаца") и сл.

6. Мрчки говор познаје африкату *з*. Она се најчешће јавља:

а) у иницијалној позицији, пред вокалом или сонантом *в*: *сџд, сџдови, сџдџна, сџбу, свџска, свџрка, свџзде, свџзџица, свџни*.

б) у медијалној позицији: *обзџвка, пџнсџја*.

7. У мрчком говору се у појединим речима налазе консонанти који се у тим облицима обично не јављају у стандардном језику:

а) консонант *њ* уместо *н*: *брџшњо, грџња, гњџздо, мџшња, срџња, чуњак, рачуњ, мрџиња, питомџња, дџвџаши* (=давџаши), *зџлџдџња, срџтџња*.

б) консонант *ђ* уместо *д*: *што гџђ* (и *што гџђ*), *оскуђџвају, отџиђе, јџђи, јџђите, рџђ, дџрађа, говџђина, рџковеђ*.

в) консонант *ћ* уместо: *свдђа, пушђа, кршђење* (в. В. 8а).

г) консонант *т* уместо *д*: *кџмат* (нгрч. *комџати*), *отџше*.

д) консонант *џ* уместо *ж* или *ђ*: *џандџр, Маџџр*, (тур. *Масџр*).²⁷

²⁷ Уп. и љ м. л.: *ужелџо се, ужелџм се*; д м. т.: *пџпџрад*; с м. з.: *маџсе* (< тур. *маџас*); ж м. ч.: *врџжа*; н м. м.: *пџт санџина*; љ м. о.: *мџсџа* итд.

В. Консонантске групе

На плану консонантских група мрчки говор се одликује следећим особеностима:

1. Консонантска група састављена од фрикативног и експлозивног консонанта у финалној позицији се разлаже губљењем експлозивне компоненте:

а) група *ст* > *с*: *бѣлес* (али и *бѣлесан*), *брѣс*, *гѣс*, *жѣлос*, *зѣповес*, *кѣс*, *кѣрис*, *кѣрс*, *мѣс*, *мѣс*, *плѣс*, *пѣс*, *пѣс*, *рѣс* (али и *рѣс^т*), *стѣрос*, *црвенѣкас*, *шѣс*, *петндѣс*, *чѣрс*, *чѣс*, *бѣлас* (однос *пѣс*: *пѣсти*, *шѣс*: *шѣсти* дао је и *кѣс*: *кѣстови*).

б) група *зд* > *з*: *гѣдз*, *гѣдз*.

в) група *шт* > *ш*: *приш*, *прѣгрош*, *вѣш*.

2. У додиру са експлозивним консонантима фрикативи се често африкатују:

а) група *пс* > *пц*: *лѣпца*, *лѣпцала*, *пѣц*, *пѣца*, *пѣцовѣли*, *пѣцѣју* (и *цѣвѣли*, *цѣју*).

б) група *пш* > *пч*: *пченѣца* (и *пченѣца*), *дпчина*²⁸

в) група *бз* > *бс*: *обзѣва*.

г) група *шк* > *чк*: *чкѣди*, *чкѣла*.

д) група *шп* > *чп*: *чпѣрет*.

ђ) група *жб* > *цб*: *вѣцба*, *извѣцбо*.

е) група *ск*, *ст* > *цк*, *цт*: *старѣнѣцки* (и *старѣнѣчки*), *оцѣтѣва* (и *остѣва*), *пѣчѣтѣвим*.

3. Консонантска група састављена од експлозивних консонаната обично се упрошћава губљењем првог консонантског елемента:

а) група *пт* > *пт*: *тѣца*, *тѣчин*, *летѣрак*, (али и *Шпѣтѣри*, *Шпѣтѣри*).

б) група *гд* > *д*: *Дѣ си?* *Дѣ њеш?* *свѣде* (у сандѣију: *Бѣле тѣ не' да радѣм*).

в) група *бд* > *д*: *снадѣва*, *снадѣнем га*.

г) група *тк* > *к*: *канѣце*.

д) група *кт* > *т*: *тѣо* (и *кѣтѣо*, *кѣтѣ*).

²⁸ Забележен је и облик *дѣштѣна*.

4. Консонант *в* губи се у оквиру различитих консонантских група:

а) група *ств* > *стѣ*, најчешће у изведеницама: *богѣсто* (и *богѣство*), *братѣмсто*, *дрѣсто*, *кѣмсто*, *рѣсто*, *сведоѣанство*, *срдѣсто*, *убѣсто*, *учѣствовао*.

б) група *вѣ* > *фѣ*: *опрѣлам*, *опрѣљен*, *остѣљен*, *остѣламо*, *устѣла се*, *распрѣлао*.

в) у појединачним примерима: *урѣдио се*, *ѣде* (=овде).

5. Иако се консонантска група *шч* у низу примера чува на морфемском споју (нпр. *гѣшче*, *крѣшчица*), у појединим примерима она се, као и група *сѣ*, упрошћава:

а) група *шч* > *ѣч* у глаголским изведеницама: *ичупѣо*, *рачатѣлио*, *рачѣлио*.

б) група *шч* > *кч* у изведеници *кокѣица*.²⁹

в) група *сѣ* > *ѣѣ* у глаголским изведеницама: *иѣѣдит*, *иѣѣпат*, *иѣѣѣт* (али и *диѣѣпѣина*).

6. Консонант *н* јавља се као супституент консонанта *м* у низу консонантских група:

а) група *мт* > *нт*: *пѣнтим*, *запѣнти*, *упѣнтила*.

б) група *зм* > *зн*: *ѣзни*, *ѣните*, *ѣнеш*.

в) група *мш* > *нш*: *кѣншѣје* (уп. тур. *konşu* / *konşu*).

7. У оквиру оваквих процеса, као супституенти, јављају се и други гласови. То показују и следеће консонантске групе:

а) група *мн* > *мл*: *млѣго*, *млѣзи*, *млѣйна*.

б) група *мн* > *вн*: *гѣвно*, *тавѣйна* (али *сѣмне*, *самѣѣва се*).

в) група *дл*, *дн*, *бл* > *гл*, *гн*, *гл*: *глѣто*, *гнѣвно*, *отуда* и *проглѣми*.

г) група *мѣ*, *вѣ* > *мѣ*, *вѣ*: *сѣмѣам*, *зарѣѣљен*.

²⁹ Консонантска група *кч* (< *шч*) на морфемском споју карактерише пре свега говоре око Западне Мораве, али се ова језичка црта може спорадично забележити како северније тако и јужније од ове зоне (в. код: Првослав Радић, *О консонантској групи шч на морфемском споју у српскохрватским и македонским говорима*, Македонски јазик, год. XXXVI-XXXVII, Скопје 1986, стр. 313-330). Као нестабилна, али ван морфемског споја, група *шч* се јавља и у речи *бѣјча* (тур. *bağçe*). Као факултативан јавља се, међутим, и облик *ѣшта*.

9. У једном броју примера јавља се метатеза консонаната: *гдрван*, *Крушумлија*, (и *Куршумлија*), *сндпутно* (и *ндспутно*), као и *ндмастир*, *самне*, *самъдва се* (и *самъйва се*).³³

III. МОРФОЛОШКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

A. Именице

1. Код именица мушког и средњег рода у инструменталу јединине уопштен је наставак *-ем*:

а) код именица мушког рода: *била с дџверем*, *зџдли пџзйвем*, *рџди будџкем*, *дџде послџм*, *дџбар сас комшилџкем*, *онџм трџгем*, *дџдила сас човџкем*, *вџзем њемо*, *мрџда рџпџм*, *био с јџжџм*, *гџђа га с лџбем*, *прџшо сокџкџм*, *са шлџмџм*, *са пџпџлем*, *било под жџрџм*, *тџ морџло бџрџтем*, *са сџнем био*, *с овџм прџтем*, *плџгем џре*, *с тџм приџтем*, *сас мџрем*, *са овџм зџјтџнем*, *покрџо папрџдем*, *с Мџркем*, *са Зџбранем*.

б) код именица средњег рода: *гџђа дрџветем*, *с овџм јџјџтем*, *сас мџдем детџтем* *йшла*, *имџо прџблџма с йменем*, *јџ кашџичџтем*, *овџца с јџгџетем*, *с телџтем*, *ђџпови са злџтем*, *јџдино сврџлџм*, *рџди тестерџтем*.

2. Код именица женског рода а-парадигме јавља се наставак *-е*:

а) у дативу јединине: *дџвџо мџјке*, *рџко женџ*, *свџ његџве фамџлије*, *дарџвџо девџјке*, *пџсџо свастџјке*, *одрџко сестрџ*.

б) у локативу јединине: *йшо по ливџде*, *по шарџне крџдре се йџру*, *пџсу по каљџве њџве*, *добџло йме на водџйце*, *тџшко му у вџжџњџ*, *йде по шџуме*, *било у продџвџнице*, *лежџо у блџнџйце*, *йде по дџске*, *било у црџпџље*, *ђутџ на гомџле*, *јџдари ме по ногџ*, *било ми у тџшне*, *по њџне вџље било*.

3. Локатив множине облички је изједначен са генитивом множине:

а) код именица мушкога рода: *приџчџмо о дџпџнака*, *ймам на вџлова плџче*, *приџчам о кџња*, *пџсу по брџгова*, *мџс⁴им о блџесне зџба*, *говџдри о нџкџта*, *знџ о кџменџва*.

евџзје / *евџзје* / *евџзје*. Занимљиво је да је слична ситуација забележена у говору Галипољских Срба (в. код: Павле Ивић, *О говору Галипољских Срба*, Српски дијалектолошки зборник, књ. XII, Београд 1957, стр. 123).

³³ Један број речи скраћен је за слог, обично унутрашњи: *јџте* м. *јџдите*, *сџте* м. *сџдите*, *нађу* м. *нађи џу*, *нџм* м. *немам*, *глџ* м. *гледај*, *зџјно* м. *заједно*, *мџш* м. *можеш*, *но* м. *него*, —као и у страним речима: *ловџр* м. *револвер*, *клџнџт* м. *klarinet*, *интерџсно* м. *интерџсантно*. Уп. и супротну појаву у речи *салабрџт* (о томе в. тумачење у речнику Гл. Елезовића).

б) код именица женскога рода: *седамдесет пѣлени, смрзo се до кoсти, од онѣ стѣни скдчи.*

в) код именица средњегa рода: *нѣшо те код гдѣведи, oста без гдѣведи, штѣ ѣма сѣни, пѣ—шес јѣји, од онѣ јѣји, свѣ до кдлени, од колѣни, до ове врати, пѣно усти, нѣоѣм па до усти.*³⁵

Везаност овог наставка за генитив условила је и његово делимично проширење у локативу множине: *трчѣ по сѣни, милѣла на кдлени да Бде_да, прича о гдѣведи* (в. т. 3).

6. Именице средњегa рода збирну множину граде наставком *-ићи*:

а) у категорији бића: *гурѣћи, зѣчићи, јарѣћи, керѣћи, пилѣћи, пра-сѣћи.*

б) у категорији предмета: *бурѣћи, грнѣћи, деблѣћи, ћебѣћи.*

У овој функцији, у категорији бића, може се забележити и наставак — *ци*: *јдгаци, тѣлаци*. Наставак *-ад*, осим у лексикализованом облику *чѣлад*, није потврђен.

7. Именице средњегa рода у својој парадигми обично проширују о-снову наставком *-ет*: *оба окѣта, трн у дкету, до колѣнта, по колѣнту, три говедѣта, од говедѣта, код вѣмета.*

8. Именице женскога рода са консонантском групом у финалној о-сновинској позицији теже да у генитиву (и локативу) множине разложе ову консонантску групу уметањем вокала *а*: *пѣно гѣсала, било на јдсала, по сѣлске бѣјача, дѣдес колѣвака, преко ове буквава, замѣсили у нѣћава, ћутѣ у нѣћава, пѣно сѣкава, дваестѣну тѣмака, крана у конзѣрава, млдго љусака, свѣ је тѣ од кондпаља.*

Ипак, могу се забележити примери чувања консонантске групе у парадигми, као на пример: *ѣма дѣдес колѣвке, замѣсили у нѣћава.*

9. Консонантске алтернације које карактеришу један број именица мушкога рода у номинативу множине аналошки су успостављене и у акузативу множине ових именица:

а) алтернација *кц*: *вѣдо ајдѣце, чѣвао бѣрјѣце, знѣо војнѣце, дрѣжо грудњаце, вѣдим ћѣце, вѣли свѣњске језѣце, ѣму нѣдѣмце, дѣне лѣшнице, ѣма свѣдѣце, крѣне шљивѣце, јурѣо чѣтнице, бѣо Турѣце.*

б) алтернација *з / з*: *вѣлим бубрѣзе.*

³⁵ Наставак *-и* у генитиву множине познаје низ косовско—ресавских говора, а између осталог и говор куршумлијског краја (в. : А. Пецо, Б. Мишановић, *Ресавски говор*, стр. 327; Д. Јовић, *Трстенички говор*, стр. 82; Р. Симић, *Левачки говор*, стр. 230, 241; М. Грковић, *Неке особине говора села Лукова*, стр. 126; М. С. Вукићевић, *О говору околине Куршумлије*, стр. 400).

15. Код једносложних именица *пџт* и *сџт* у генитиву множине бележи се нулти наставак: *кџлко пџт, шџс пџт, нџколко пџт; колџко је сџт* (и *колџко сџтџ*).

16. У појединим конструкцијама са предлогом *с* именица *стрџна* губи наставак у генитиву: *с дџбе стрџн, с дџне стрџн* (и *с онџ стрџнџ*), *на дџбе стрџн, јџдна га с јџдне стрџн дрџи*.³⁷

17. Именица мушкога рода *сирџма* укључује се добрим делом у а—парадигму: *код онџга сирџме, дџј онџме сирџме* (али *видим сирџма, џј сирџма*); *тџ су сирџме, пџно онџј сирџме, дџј онџма сирџмема*.

18. Властите именице мушкога рода типа *Рџде, Мџле, Јџва* имају дативски облик *Рџду, Мџлџ / Мџле, Јџвџ / Јџве*, — а присвојне облике типа *Рџдџе, Мџлџн, Јџвџн*.

Облик *Рџда* није забележен. Ипак, забележен је акузатив: *код мџга Рџду*.

19. Именице *дџчи* и *џши* у генитиву множине имају наставак *-џју*: *од очџјџу, од ушџјџу*. Овај се наставак може забележити и код именице *ћџр*: *од ћерџјџу*. На другој страни, овај наставак не налазимо код именица *гџст, кџст, нџкат* (в. т. 5а).

20. Један број именица мушкога рода показује нестабилност у грађењу множине наставцима *-и* и *-ови*, образујући притом дублете типа: *мџши / мџнџеви, гџлуби / гџлубови, кџтури / кџтурови*.

Б. Заменице

Именичке заменице

1. Датив и локатив личних заменица првог и другог лица јединине гласе *мџне* и *тџбе*: *дџј мџне, нџма тџбе пџмоћ* (в. II. А, бв), чиме је успостављен синкретизам у генитиву, дативу, акузативу и локативу јединине.

У инструменталу се јављају форме: *с мџном, под мџнџм, с тџбом*.

косовским говорима (в. код: Данило Барјактаревић, *Дијалектолошка истраживања*, Приштина 1977, стр. 101, 209). Слична морфолошка обележја именице *место* уочена су и у трстеничком говору (в. код: Д. Јовић, *Трстенички говор*, стр. 85). Овакве морфолошке особености ових именица тумаче се остацима двојине.

³⁷ Слични примери забележени су у трстеничком говору и у говору села Лукова у куршумлијском крају, а јављају се искључиво у вези са предлогом *с* (в. код: Д. Јовић, *Трстенички говор*, стр. 100; М. Грковић, *Неке особине говора села Лукова*, стр. 126).

2. Датив и локатив личне заменице женскога рода у једнини је *ње*: *благо ње за тебе, кад је ње ддбро, ја сам ње дала, ње сад рдк; на ње ћути, у ње било нџшта*.

Енклитички дативски облик ове заменице је *ју*: *тџм ју пређо рџку, пџзда ју мџтерина*.

3. Енклитички облици датива и акузатива личних заменица првог и другог лица множине су *ни, ви и не, ве*: *дџшло ни пџсмо, пџсџо ви брџт, дџма не вџдо, љџво ве салетџо*.

4. Енклитички облик датива и акузатива личних заменица трећег лица множине је *и*: *ништа и не мџгу, нађу и тџмо*.

5. Нелична именичка заменица *ко* обично се среће као *куј*. Парадигма неличних именичких заменица у основи одговара парадигми у стандардном језику. Ипак, уместо локатива заменице *ко* може се забележити облик инструментала: *по кџм га бџу прџтили*, — али и: *не зџвџсим о нџкџм (и: од нџкога)*.³⁸ Неодређени заменички облик је *неџи* (нпр. *неџем давџли, неџем нџсу*).

Придевске заменице

1. Присвојне заменице првог и другог лица једнине су: *мџј, мџа, мџе и тџвј, тџџа, тџџе* (и *сџвј, сџџа, сџџе*). Као и у читавој заменичко—придевској парадигми и у бројним падешким облицима ових заменица чест је екавизам: *рџко мџе мџјке, зџа о мџе мџјке, дџо тџџе мџјке, бџло у тџџе кџће, пџт мџе сџнова, мџема ћерџма, с мџема брџћема, о мџема кокџшкема* (в. П. А, б). Примери са икавизмима прилично су ретки (уп. *рџко мџима сџновима, бџла сџс мџима ћерџма*). Множински наставак *-ема | -има* може се у овом случају сматрати петрифицираним обликом.³⁹

2. Присвојна заменица за треће лице једнине женскога рода има облике *њџјан, њџјна, њџјно* (множ. *њџјни, -е, -а*): *њџјан мџж, њџјна сџа*,

³⁸ Спорадичну употребу инструментала уместо локатива код ове заменице бележи и Радоје Симић у *Левачком говору*, стр. 352.

³⁹ Грађа из мрчког говора показује да се финални вокал *-а* у наставку *-ема | -има*, којим се карактерише заменичко—придевска парадигма, не може сматрати покретним вокалом. На то указује и грађа из других косовско-ресавских говора (в. код: Р. Симић, *Левачки говор*, стр. 363; Д. Јовић, *Трстенички говор*, стр. 126). Ретки примери из мрчког говора, који немају вокал *-а* у финалној позицији (нпр. *дџо тџм женџма, вџдо дџима њеџџем* уп. и *џшо за остџлем*) ипак нису довољни да се овом вокалу одреди статус факултативне фонеме.

На другој страни, сакупљена грађа не даје довољно аргумената да се на исти начин третирају примери: *мџему Мџлаџ дџли, рџкла сџџџему чџвџку*.

њдјно дѣте итд. Присвојна заменица трећег лица множине је њйов, њйова, њйово (множ. њйови, -е, -а) - али и њйн / њин, њйна, њйно (множ. њйни, -е, -а): њйов радник, њйово тѣле, њйни капѹти.

И ове заменице се, као и остале, уклапају у познату заменичко—придевску парадигму: *било у њйове куће, испало по њйне вѣље, с њйнема људима* итд. (в. П. А, 6).

3. Показне заменице за мушки, женски и средњи род јединице су *тѣ, тѣ, тѣ; оѣд, оѣд, оѣд и онѣ, онѣ, онѣ*. Губљење консонанта *ј* у финалној позицији код показних заменица мушкога рода (в. П. Б, 2в), омогућило је њихово обличко изједначење са заменицама женскога рода. На морфолошком плану, и ове заменице се карактеришу укључивањем у богату заменичко—придевску парадигму: *о тѣм љвору, тѣма људима, оѣе жене рѣко, у оѣе прѣе рѣтова, из оѣе лѣнаца, по онѣ лѣвада, онѣма гѹскема* (в. П. А, 6).

4. У конструкцијама са бројевима показне заменице за мушки и средњи род готово се редовно јављају у облицима *оѣе, тѣ, онѣ: с оѣе дѣа брѣта, с оѣе дѣа дѣтѣта, оѣе дѣа старѣца, оѣе дѣа говедѣта, оѣе дѣа чѣвѣка, оѣе дѣа дѣна, оѣе три дѣна; вѣчи на тѣ дѣа гѣведа, тѣ дѣа дѣтѣта, тѣ дѣа старѣца, тѣ три брѣта, за тѣ пѣт дѣна; јѣш онѣ дѣа [чѣвека] нѣма*. Међутим, чини се да се у споју са атрибутном овакви облици не јављају: *оѣи дѣа дѣбри дѣтѣта*.

5. Међу неодређеним придевским заменицама посебно се истичу: *нѣки, нѣка, нѣко* (мн. *нѣки, -е, -а*) и *нѣшто*, док су опште придевске заменице најчешће *сѣдѣки, сѣдѣка, сѣдѣко* и *сѣдѣшта* (уп. у *сѣдѣчему било прѣви*). Заменице овога типа познају и обличко проширење: *нѣкоја којѣ мѣдѣо прѣча, сѣдѣкоје дѣте мѣне вѣли*.

Поред упитно—односких облика, *кѣки, кѣка, кѣко* (мн. *кѣки, -е, -а*), међу квалитативним заменицама посебно се истичу опште заменице *сѣакојѣки, сѣакојѣка, сѣакојѣко* (мн. *сѣакојѣки, -е, -а*): *јѣо се лѣба сѣакојѣки, ѣе се чѣје сѣакојѣко* (тј. пуно чега лошег), *вѣлови му сѣакојѣки* (тј. неуредни, прљави), *сѣакојѣко ѣме ѣма, сѣакојѣке трѣвѣ се јѣло*. Овај говор познаје и упитно—односне заменице *колѣни, колѣна, колѣно* (мн. *колѣни, -е, -а*): *колѣна је живѣтѣња, колѣно је мѣло* (али углавном у експересивној вредности).

В. Придеви

1. У говору Мрча, као и у другим косовско—ресавским говорима, неутралисане су разлике у наставцима номинатива јединице одређеног и неодређеног придевског вида, и то у корист неодређеног придевског вида (нпр. увек *лѣп капѹт, стар чѣвѣк, покѣјан чѣка, вѣлик пѣсо* и сл.). Међутим, на парадигматском плану, елиминисан је неодређени придевски

вид у корист одређеног, иако су његови остаци још увек присутни у мрчком говору (нпр. *Њго се са пѣтома зѣца*).⁴⁰

На другој страни, могу се забележити и остаци одређеног придевског вида у номинативу, али су они пре свега опстали у везаним синтагмама типа: *бѣли лѣк, црна дна* (тј. јадна) — као и у ономастичком материјалу: *Жути крш, Тавни пѣток, Златна цѣка, Мала река* итд. (в. VII. 3).

2. Придевску парадигму, као и парадигму придевских заменица, карактеришу следећи наставци:

а) наставак *-ем* у дативу, инструменталу и локативу једнине мушког и средњег рода: *овѣм дѣбрем човѣку, тѣм дѣбрем дѣтѣту; сас дѣбрем човѣкем, с мушкем ни да проговѣрим, с њѣм живѣм, с јѣднем квѣрнем зубѣм; о бѣлеснем зубу, на стѣчнем пѣлѣцу.*

б) наставак *-е* у дативу и локативу једнине женског рода: *дѣј овѣ дѣбре женѣ; седѣмо у лепе шѣме, лежѣ у тѣпле сѣбе, пѣсу по зелѣне ливѣде, ѣду по каљѣве њѣве* (али уп. и на јѣдној нѣге).

в) наставак *-е* у генитиву (и локативу) множине сва три рода: *остѣло и^с прѣшле рѣтова, ѣма старѣје женѣ, из државне стѣнова, од јѣке људи, пѣно старѣ капѣта, вѣдо мѣдо лепе крајѣва, пѣно мѣле пѣлића; пѣсли по зелѣне лѣвада, лежѣ по шарѣне ћѣлима* (уп. и на поѣдѣни мѣста).

г) наставак *-ема* у дативу и инструменталу (и локативу) множине сва три рода: *тѣшко бѣло старѣма љѣдѣма, мѣдема лѣко, овѣма дѣбрема женѣма, дѣли мѣлѣма дѣцѣма; другѣвала с мѣдема чѣрема, простѣрали с овѣма шарѣнема крѣдрѣма, лѣко је с дѣбрема љѣдѣма, ѣшо за остѣлем, ѣшли овѣма висѣкема планѣнема; по овѣма висѣкема шѣмема.*

3. Компарација придева у мрчком говору у основи је синтетичког типа, те добрим делом одговара компарацији у стандардном језику, уз одређене фонетске специфичности које овде долазе до изражаја (нпр. наст. *-еј* м. *-ији*, в. II. А, бб). У компарацији учествују три наставка:

а) наставак *-ши*: *лѣкши, мѣкши, лѣпши.*

б) наставак *-'у* | *-и*: *јѣчи, мѣђѣи, слѣђѣи, тѣрђѣи, чѣрђѣи, крађѣи, дѣбљѣи, дѣубљѣи, дѣжи, шѣри.*

в) наставак *-еј*: *старѣј, ситнѣј, чистѣј, опѣснѣј, јѣфтѣинѣј.*

Дистрибуција ових наставака углавном одговара стању у стандардном језику. Ипак, мрчки говор се одликује појачаном продуктивношћу наставка *-ши*: *бѣлши, здравши, нѣвши, прѣвши, скѣпши, слѣпши, сѣвши,*

⁴⁰ Слично је констатовано и за говор Лукова у коме је у неким устаљеним синтагмама (*бѣла лѣба, до судѣва дѣна*) сачуван наставак генитива једнине придевске парадигме неодређеног вида (М. Грковић, *Неке особине говора села Лукова*, стр. 127).

црнши, високши, зелениши — па и прѣкши м. пречи (нпр. прѣкши пут, или чешће прилошки: *ндј ти прѣкше тѣм*), дрѣкши м. другачији (уп. дрѣкше било прѣ).

4. Мрчки говор показује и тежњу за аналитичком компарацијом, при чему долази до изражаја конструкција *по— / нај— + позитив*: *била по мала жена*, ⁴¹ *он било најпаметан, тѣ било најквалитетно месо, нај ти важно деца, за мене тѣ најнегодна*. Поред тога што обухвата придеве и прилоге, овај тип компарације тежи да у свој систем укључи и глаголе, на пример: *по растѣжу по вѣрош, нај сам волѣла тѣ*, — при чему рече *по* и *нај*, како показују делом и претходни примери, добијају прилошко значење *више / највише*.

5. Посебан вид аналитичког компарирања представљају конструкције са *боље* (уз афирмативну квалификацију) и *грђе* (уз негативну квалификацију): *он боље пѣсмен, она слаба ал ја сам још грђе слаба* и сл. Овакав тип компарације свакако је произашао из богате прилошке употребе облика *боље* и *грђе*: *боље вѣли Радѣјку не' мене, боље вѣлим бабу, вѣдне крѣве мирѣју боље, вѣли у' боље него синове, жале га ал мајке га грђе жѣо, ја грђе њѣму не мѣгу ништа, он свѣ грђе не мѣже*.

Г. Бројеви

1. Осим броја *јѣдан*, и делом броја *дѣд*, основни бројеви се не мењају: *из јѣднега суда* (и: *од јѣднога човѣка*), *јѣдноме човѣку*, *с јѣднем човѣком*, *о јѣднем човѣку*; *дѣо јѣдне женѣ*, *с јѣднѣм женѣм* (али и: *с јѣдну крѣву*), *о јѣдне женѣ* и сл.

Мрчки говор познаје облике *двѣма* и *дѣама*: *онѣма двѣма женѣма, дѣали двѣма женѣма, онѣма дѣама децѣма*. За мушки род у употреби је облик *дѣојца*, са његовом парадигмом (в. т. 4).

2. Својим фонетским карактеристикама основни бројеви одговарају косовско-ресавском типу: *шѣс*, *јѣданѣс*, *дѣанѣс*, *трѣнѣс*, *чѣтрнѣс*, *шѣснѣс*, *седамнѣс*, *дѣѣс*, *трѣѣс*, *чѣтрѣс*, *шѣсет* итд.

3. Мрчки говор чува систем редних бројева укључујући их у заменичко-придевску парадигму: *била до онѣг дрѣгог, стѣгла оѣв прѣве женѣ, онѣма прѣвѣма дѣали* (али и: *свѣ јѣдно за дрѣгом се рѣдили* — са локативом уместо инструменталом).

4. Мрчки говор познаје категорију бројних именица типа *дѣојца*, *трѣојца*, *чѣтѣдрица*, *пѣтѣдрица* које се мењају по именичкој парадигми:

⁴¹ Међутим, овакво компарирање речцом *по—* најчешће нема одлике класичне компарације, што показују и примери типа *по дѣл*, *по долѣко* (уп. и код: Д. Јовић, *Трстенички говор*, стр. 115).

рекли онѐма двојцема, отишла с овѐма двојцема, запрѐтио онѐма четворицема итд. Ове бројне именице, међутим, не означавају само скуп лица мушкога рода, већ могу означавати и мешовити по роду скуп.

Исто се може констатовати и за забележени облик *петина*: *јавио онѐма петинема, пдошо с онѐма петинема*. Суфикс *-ина* може се јавити и код десетица, али у означавању приближне бројности: *десетина, дваестина*.

5. У систему бројева у овом говору се јављају и збирни бројеви типа *двдје, трдје, четворо* (и *четворе*): *двдје кола, четворе кола било, имам четворе децу* (али и *четворо деца*).

Д. Глаголи

1. Мрчки говор познаје инфинитив, али углавном без финалног вокала: *видет, дигнут, дираат, додѐјат, живеат, играт, ић, молит, наћ, паднут, прочитат, разговѐрат, спаваат, ставит, седнут, ућ, шдпнут* итд.

Ако се у оваквом инфинитивном облику у финалној позицији нађе група *ст*, она се упрошћава губљењем или пак редуковањем финалног консонанта: *пдс, пдмус, појѐс^т, рдс^т, зѐпс^т* итд. (в. II. В, 1а). Аналогијом према инфинитивима овога типа образован је и инфинитив *отис* м. *отић*: *отис ће ти дтац*.

2. На морфолошком плану презент показује низ особености:

а) у трећем лицу множине наставак *-у* је више заступљен него у стандардном језику, како због фонетске промене *-ају* → *-у* код глагола типа *йму, копу, плйву, узнемирѐву* (в. II. Б, 2б), тако и због аналошког преносења овог наставка код мањег броја глаголских основа: *почѐу да ме гдну, млдго дни грѐшу, дрѐго је кад остѐру* (али према *остѐрем*, в. т. 3в).

б) Код једног броја глагола тежи се систематском отклањању консонантских алтернација са морфемског споја. У једном броју примера уопштен је консонант из инфинитива: *помѐга оцу, помѐгу млдго, помѐгај сдд, полага говѐдима, полага и' свѐки дѐн, не мѐжу да ми стйза*, — па и *ддама бѐга, бѐгај брѐ*. У појединим примерима у парадигми је уопштен онај консонант који се јавља у већем броју лица: *печу раку, вучу сѐно, сѐчу дрѐва, завучу се тѐм*, — као и *не мѐжу да јѐду*.

в) Од глагола *јѐсти*, поред стандарднојезичких форми, облици презента могу бити и: *јѐм, јѐш, јѐ, јѐмо, јѐте, јѐду // јѐду / јѐду*.⁴²

⁴² За примере *јѐду / јѐду* истакнута је у науци претпоставка да припадају остацима старог атематског модела (в. Слободан Реметић, *Гѐвори централне Шумадије*, Српски дијалектолошки зборник, књ. XXXI, Београд 1985, стр. 339).

г) Презентски наставак за прво лице једнине, -у, поред тога што се јавља у примерима *мѡгу* и *дђу*, јавља се и у облицима *веђу* и - ређе *виђу*.

д) Као дистинкција према једнинским облицима *дђе*, *нђе* у мрчком говору су за треће лице множине у употреби облици *дте*, *нте*.⁴³

3. Систем глаголских основа и парадигми у мрчком говору разликује се донекле од стања у стандардном језику. То показују и неки презентски облици:

а) облици типа *сићље*, *узимље*, *шаћље*, *кљепље*, *скаћље* уместо *сипа*, *узима*, *шапуће* итд.

б) облици типа *седнут*, *паднут* уместо *сест(у)*, *паст(у)*.

в) парадигма *остарет*, *остарем*, ... *остару* уместо *остарет(у)* / *остарит(у)*, *остарим*, ... *остаре*.

г) парадигма *сви́рет*, *сви́рим*, ... *сви́ре* поред *сви́рат(у)*, *сви́рам*, ... *сви́рају*.

д) парадигма *ра́тит*, *ра́тим*, ... *ра́те* уместо *ратова́т(у)*, *ратујем*, ... *ратују*.⁴⁴

4. Од претериталних глаголских облика мрчки говор познаје перфекат, плусквамперфекат, аорист и имперфекат.

а) Са морфолошког аспекта перфекат и плусквамперфекат углавном одговарају стању у књижевном језику: *говѡда па́сла ва́здан*, *брѡго потрча́ли*, *бра́нио је се*; *био ѡдно пи́смо*, *ѡни бѡу одре́ђили тѡ*, *већ бѡу полѡгали*.

Помоћни глагол *хтети* показује различите форме радног придева: *ктѡ* / **тео* / *тѡ* / *ћѡ* и - ретко, *ћѡ* (в. напоm. 23): **тѡ да зна*, *ћѡла да ме удѡви*, *тѡли д-ѡду* итд.

б) Аорист је фреквентан глаголски облик у овом говору. У првом лицу једнине одликује се губљењем финалног *х* (в. II. Б, 1), док се прво лице множине карактерише наставком -*ѡмо* (← -*хмо*). Гради се од свршених, а ређе и од несвршених глагола: *пѡче да па́да ки́ша*, *па́до у ру́ну*, *обрсте́ше све*, *потровѡмо се од воде*, *ктѡмо д-устѡнемо*, *поќѡчимо се данѡс*, *ѡн би тѡмо*, *би́мо чоѡни па ѡѡо да́н*, *не умѡдомо да ка́жемо*, *не мѡжеде ви́ше д-ѡде*, *нѡмѡде ни́кога*; *што се сме́ја ѡн / кад му тѡ реќоше /, дѡбро ѡн решава / али ми не умѡдомо да га послу́шамо*/. Аналошки према наставку трећег лица плурала имперфекта образован је аорисни облик *почѡу*, — са имперфекатским наставком: *ѡѡма почѡу да ме гѡну*.⁴⁵

⁴³ Отуда и футурска образовања са енклитичким обликом *те*: *те да ра́де све* / *ра́дите јјтре око штѡле* и сл.

⁴⁴ Уп. у дублете *ски́та* / *скића*, *рабѡта* / *рабѡти*, *ѡѡше се* / *ѡѡша се*, *грѡшам* / *грѡшим*.

⁴⁵ Исти облик бележи и Д. Јовић у *Трстеничком говору*, стр. 143.

в) Мрчки говор чува имперфекат, иако је његова фреквенција ограничена: *штā сеџ чиџаше, ђн тѢ прѡвѡаше, брāнѡмо му д^а ѡде, сеџаште мѡло, иџаше кѡца, иџѡдосмо по шума, зѡду ме тѢ вѡдине д—ѡдем, наџвѡше л—ти ракѡју.*

Имперфекат глагола бити је *бѡа*, за сва три лица једнине, и *бѡмо, бѡсте, бѡу* за множину: *ми бѡмо у сѡло, бѡсте ли тѡм, ѡни бѡу паметнѡји.* Имперфекат глагола *хтети* је *ћѡ*, за сва три лица једнине, и *ћѡмо, ћѡсте, ћѡу* за множину: *ми ћѡмо да пѡћѡмо, ћѡсте да дѡћѡте, ѡни ћѡу да пѡдну, нѡћѡу да мирѡју.*

Једна од значајних карактеристика имперфекта је његово често проширење секвенцом *-џа*: *имѡћѡ ја лѡба, зѡћѡмо га такѡ, кѡко и' онѡ зѡћѡу, ѡни тѡ знаћѡу, тѡ лѡсно нѡсаћу, лѡни мирѡвѡћѡу.*

5. Футур карактерише двојство конструкција, које су у основи карактеристика и стандардног језика — конструкција са презентом: *ћу да дѡћѡм, те да дѡћу ѡни сѡтра, ће да ти отѡдне ѡтац, ѡни те д—отѡдну пѡсле*, — и конструкција са инфинитивом: *дѡћ ћу сѡтра, ѡни те дѡћ брѡго, отѡсће ти мѡјка, ѡни те отѡс одѡде, рѡдите (=радиће) јѡтре око штѡле, понѡће сеџ онѡ.*

6. Као и стандардни језик, мрчки говор познаје два глаголска начина — императив и потенцијал.

а) У односу на стандардни језик императив се карактерише губљењем фонеме *ј* из финалне или медијалне позиције (тј. на морфемском споју, в. II. Б, 2б—в): *сѡви, понѡ, убѡ, чѡка мѡло, пѡта нѡкога, сачѡја Бѡже, понѡте ово, спрѡмате рѡчак* — као и губљењем фонеме *в* из истих позиција: *обѡу се, понѡсте, мѡнте, остѡнте* (в. II. А, 4б—в). У појединим облицима, обично у вези са консонантом *д*, губи се читава гласовна секвенца: *ѡте кућѡи, сѡте тѡна, јѡте брѡзо, појѡте тѡ, глѡ онѡ.*

Од глагола *јести* може се забележити императив *јѡћѡи, изѡћѡи, јѡћѡите.* У једном броју императивних облика на морфемском споју је сачуван консонант из презентске парадигме: *лѡжи дѡл* (: *лежѡм, лежѡ*), *вѡчи онѡ дрѡо* (: *вѡчѡм, вѡчу*), — као и *сѡчи га ѡдма, пѡчите полѡко, бѡгај брѡ.*

За појачавање императивности каткада се употребљава речца *дѡла*: *дѡла напѡши тѡ, дѡла потѡрај тѡ вѡске.*

б) У мрчком говору потенцијал се твори као у стандардном језику. Међутим, форма *би* уопштена је у свим лицима: *ја би рѡко, ти би дѡшо, ми би ѡдма ѡшли, дѡ л—би вѡ стѡли.*

7. Као и стандардни језик, мрчки говор познаје категорију глаголског придева и глаголског прилога.

а) Радни и трпни глаголски придев у основи су као и у стандардном језику. Ипак, дистрибуција наставака у трпном глаголском придеву не

Код односних заменица уместо партикуле *год* могу се јавити и *гоћ* / *гоћ*: *што годћ, кои годћ*.

Поред речце за негацију *не*, чешће је у употреби речца *јџк* / *јџк^е*: *било прџ, ал сџд јџк. Нџсам тџла, јџк^е*.

Речца *ман* јавља се у функцији изузимања: *нисам ништа у уста тјурила, ман по неко јаје*.⁴⁷

IV. СИНТАКСИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

1. Као и у другим косовско-ресавским говорима, у мрчком говору је нарушено разликовање акузатива, као падежа правца, и локатива, као падежа места, што се уклапа у већ изражену појаву аналитичности у морфолошком систему: *живим у Мрче, пасу у пџље, био сам у Ниш: отишо у Крушумлију, пџље у Бџљу, иде у Бџград*.

Оваква нарушеност односа акузатив — локатив могла је утицати и на обрнуту појаву, тј. појаву локатива у служби акузатива: *џн тџд полџзио у вџјске*.⁴⁸

2. У значењу средства, инструментал најчешће прати предлог *с* / *са* / *сас*: *џре с плџгем, секо сас нџжем, гџђао га сас камџњем, испрџд се са чађом, мџзан сас мџшџом, вџзао га сас јџзицема*. Притом се, како је већ поменуто, у функцији инструментала може јавити акузатив: *јџдари ме с инџкциу, живџмо са српове*.

3. Конструкцијом *за* + инструментал увек се изражава какав удацбено — женидбени однос: *водџла снџу што ју за сџнем, онџ што е за тџм сџнем живџвем, мџа снџ што ми за тџм пџсторкем, мџа снџ што е за овџм*.⁴⁹

4. И у низу других појава уочава се појачана фреквенција одређених предлошко—падешких конструкција у односу на стандардни језик:

а) конструкција *ка* + датив у означавању правца кретања, али и циља: *идем ка куђе* (тј. *кући*), *повџден је ка куђе, шта си га прџћо ка мџне* (тј. *мени*), *тројца џџли ка куђе да дџђу*.

б) конструкција *за* + генитив у временском значењу: *џ—џемо за дџна* (тј. *док је дан*), *иди за лепотџ* (тј. *док је лепо време*), *дрџкише било за мџе*

⁴⁷ Уп. и *сал* м. само : *џн сал пџде дџл; тек^е / тек. тек^е сџд отишли ка куђе*.

⁴⁸ Ова појава забележена је и у говору трстеничког краја (в. код: Д. Јовић, *Трстенички говор*, стр. 160).

⁴⁹ Иста појава забележена је и у говору Левча (в. код: Р. Симић, *Синтакса левачког говора*, Српски дијалектолошки зборник, књ. XXVI, Београд 1980, стр. 123).

младе дана, тад био за бивше Југославије (али и: за бившу Југославију то било).

в) конструкција *по + локатив* у значењу какве просторне релације: *ће да се запдсли негде по Куршумлије, дни живе по Лабу, нешто ми бута по цѣпу, трчѣ по сѣни, иде свѣ по крају* (тј. крајем), *уп. и отдше по јабука, отдше по дивљака* — као и конструкција која означава радњу: *по лѣву кад сам ишо, иде по рађу*.⁵⁰

5. Посесивни датив чест је у овом говору: *кѣшобран једнѣ женѣ, сѣстра овѣм човѣку, штап мѣм дцу, говѣда тѣм дѣверу*, али и *овѣ чѣвек, овѣм шѣјкача*.

6. Повратни глаголи у безличним конструкцијама чести су у мрчком говору, на пример *закрѣжи се по сѣбе, пѣре се нѣму, не мѣже се вѣше* и сл., при чему је уочљиво и проширење њиховог опсега, *уп. 'ко те тѣжи те се уѣдтиш. . .* (тј. будеш ухаћен). Повратни глаголи реципрочног значења такође су делом проширили своју фреквенцију, *уп. спријатѣљили се брзо, сѣм се ујѣдају*, — али и: *шта ви је, шта се режите* (тј. режите један на другога).

7. Прилозима *де* и *ку(а)* чува се дистинкција између категорија миновања и кретања: *дѣ си био, дѣ копали данѣс, негде лежали*, али — *куд ли дтиде, куда ће, неће она никуд*.

8. Мрчки говор познаје приповедачки императив: *а ја вѣкни па покри то, а дн онда јдри редом*.

9. У појединим случајевима, посебно у експресивном приповедању, мрчки говор познаје удвајање објекта: *вѣдо сам те ја тѣбе, дн те тѣбе упрѣтио, лѣдно ти тѣбе брѣ, што су му њѣму сѣнови спѣмен удѣрили, а то му се имѣње допѣло њѣму*.⁵¹

10. У мрчком говору може се забележити појава удвајања предлога, посебно у одређеним комбинацијама: *чуѣу га [вѣпра] за у свѣње, сабѣре лѣти за у њѣву, да се уѣдти поготѣво за у кѣјсу, дѣ до у њѣву, испрѣте га до у Бѣжу, дѣшо до пред каѣану*.

⁵⁰ Може се, наравно, уочити и низ других предлошко-падешких конструкција, које су, очито, одлика овога говора, на пример: предлог *на + генитив множине* у примерима типа: *ѣмам лѣче на вѣлова, краѣе ми на јѣсала ћутѣ*; затим генитив множине у примерима типа: *свакојѣке траѣа се јѣло, ѣмаш разне рукоѣдѣиоца* (али: *ужѣљѣо сам се за дѣцу*).

⁵¹ Поред појаве удвајања објекта могу се уочити и друге врсте удвајања, тј. "појачавања" реченичних делова, *уп. јѣш ми није вѣкат да се ја жѣним, па и: дѣш ти коју крѣшку тѣбе*.

11. У мрчком говору су уобичајене конструкције типа *за ништа м. низашта, од никога м. ниоткога, без ништа м. без ичега: ова нџ за нйшта нйе, не зџџсим од нйкога, десетйну пџприка ми дџде без нйшта* (без ичега, тј. бесплатно).

12. На плану реда речи у реченици могу се уочити извесне особености које не карактеришу стандардни језик:

а) Код конструкција са помоћним глаголом у перфекту између глаголског придева и повратне речце често се интерполира помоћни глагол: *брџнџо је се, вџзџо је се џн, зџнџо је се тџ прџ.*

б) У облицима суперлатива, између морфеме *нај-* и придева / прилога могуће је уметање других речи, заменичких или глаголских облика, при чему су овакве конструкције, чини се, у служби експресивности: *нџј му прџкше тџмо, нџј ти вџжно дџца, нџј је лџши бџо бџде.*

13. На плану конгруенције могу се уочити следеће особености:

а) Ако су уз количинске, тј. бројне облике, предикати (глагол. придеви) су обично у мушком роду: *дџв вџла уџдџени, дџв жџнски дџтџта дџшли, дџвџца дџма избџгли* (али и: *брџћа су јџднаки, дабџда и дџчи испџли*).

б) У вези са претходном појавом је и учесталост придева у мушком роду плурала у примерима типа: *овџ дџв дџбџри дџтџта, дџа дџбџри дџтџта* (али уп. и: *мџи кџншијџе, нџши кџмшијџе, нџши вџџсти*).

в) Потискивање безличне конструкције у примерима типа: *дџџџ дџв—трџ брџва имџле, имџли кџџи прџ, лисџџџ пџ џмају, пџре се нџму, нџкад пастџма нџџ се имџла, џму зџчеџи, волџџи већ џмали дџбавезно* (као и: *пџ шџс крџва се отџле*).⁵²

V. КАРАКТЕРИСТИКЕ ТВОРБЕ РЕЧИ

1. У творби именичких изведеница, као и у стандардном језику, уочава се богатство творбено—семантичких категорија уз учешће различитих творбених морфема.

а) У категорији носилаца занимања или так носилаца одређених својстава продуктивни су суфикси *-ар, -'ак / -ак, -(а)к*: *гуслџр, жџнскџр,*

⁵² Забележено је наравно и низ других синтаксичких појава. Тако на пример глагол *верџват(у)* има допуну у акузативу: *јџ га не вџрујџм, нџкад ме не вџрујџ,* — док глагол *бојџт(у)* се тражи допуну у дативу: *рџко му да се не бој нџкоме, не бој му се вџше.* Глагол *тражџт(у)* такође има допуну у дативу када је у значењу *захтевати, молити*: *не трџжим нџкем да ме кџпа.* Глагол *жџрит(у)* може бити прелазан: *јџек трџба да га жџри.*

жетвар, *зрничар* (=врста снега), *јагањчар* / *јагачар* (=врста орла), *крзнар*, *опанчар* (=врста снега), *путар*, *споменар*; *досељак*, *кршићњак*, *одељак*, *дивљак* (=дивљи вепар), *прзак* / *рзак* (=неуштројен вепар); *помдљак*, *пивољак*.⁵³

У творбено—семантичкој категорији носилаца својстава посебно је продуктиван суфикс *-оња*, углавном код именовања крупне стоке, тј. бикова и волова: *Балдња*, *Белдња*, *Бороња*, *Булоња*, *Галоња*, *Жутоња* / *Жутдња*, *Зекоња*, *Китоња*, *Муроња* / *Мурдња*, *Павоња*, *Сивоња*, *Шароња*.

б) У грађењу збирних именица најпродуктивнији су суфикси *-ија* и *-е* / *-је*, чија се поларизација у основи може везати за однос *живо* — *неживо*: *деција*, *женскадија*, *јунадија*, *мушкадија*, *сточија* (али и *брдија*); *грђе*, *камђе*, *корђе*, *трђе*, *руковђе*, *ивеђе*, *кисје*, *лисје* / *лисје*, *лемезје*, *рује* / *рује*, *пласје* / *пласје* / *пласје*, *шумарје* (уп. и *штакле* м. *штаке*, као и топ. *Јаврје*, *Крушевље* / *Крушевље*, веров. и *Буче*).

У грађењу збирних именица поред ових (уп. и суф. *-ићи*, в. III. А, б) могу учествовати и други суфикси, као суфикс *-иња*: *женскадиња*, *младиња* (=омладина), па и *сиротиња*; *-ина*: *дивљина* (=дивље животиње), *живина* (=животиње, живи свет).⁵⁴

в) Изведенице месног значења најчешће се граде суфиксом *-иште*: *буњиште*, *дебелиште*, *звेत्रиште*, *згариште*, *курџиште* / *кукурџиште*, *пепелиште*,⁵⁵ али се у тој функцији могу забележити и други суфикси: *-аник* / *-аник*: *пчеланик*, *трмчаник*; *-лук* / *-лак*: *газдлук* (али и апстр.), *комшилук* / *комшилак* (тур. *komşuluk*).

г) У именичкој деминуцији заступљено је више суфикса међу којима је посебно продуктиван суфикс *-че* којим се деминуирају основе именица сва три рода: *вуче*, *главче*, *говече*, *гушче*, *дејкче*, *јаглуче*, *кашиче*, *клупче*, *копилче*, *магарче*, *чобанче*.

У служби сингулативности посебно се истиче суфикс *-ка*: *градушка*, *жйшка*, *пласка* (сена), *сламка*, *талка* (=кукурузно стабло након сече), *чемуљка* (чешањ белог лука), *шумка*.

д) Изведенице апстрактног значења творе се углавном истим суфиксима као у стандардном језику: *-ство* (и *-сто*), *-ос* (< *-ост*), а ређе и *-ина*, *-ота*, *-оћа*: *богасто* / *богасто*, *братимсто*, *кумсто*, *рђосто*, *срдосо*, *убисто*; *жало*, *крајнос*, *стђрос*; *висина*, *низина*, *мрстина* (=масноћа), *ко-*

⁵³ Ови суфикси се, наравно, јављају и у другим творбено—семантичким категоријама, уп. на пример, суфикси *-ак*, / *-ак* у категорији месних именица: *теснак*, *трвњак* (и *трвњак*), *ертљак*, *шљивјак* (уп. и топ. *Јљак*), — или суфикс *-(а)к* у моционој служби: *крњак*, *мечак*.

⁵⁴ При томе треба имати у виду да је у овим изведеницама укључено и извесно апстрактно значење. Такав однос између збирног и апстрактног значења може се уочити и код других изведеница.

⁵⁵ Изведеница *сметлиште* забележена је у значењу *смђе*.

збвина (“мирише на козовину”), — као и *орањевина*, *црњевина* / *црњавина* (али и конкр. “црнина”); *лепота*, *суета* (али уз тежњу за конкретизацијом значења: *лепота* = лепо време, *суета* = суво место); *маснџа*, *скупџа*.

Посебно место у грађењу изведеница апстрактнога значења има суфикс *-иња*: *голотиња*, *ладовиња* (=хладноћа), *мокриња*, *питомиња*, *правдиња* (=правда), *самотиња*, *сировиња* (=сировост, влага), *топлиња*, *чистиња* (=чистоћа).⁵⁶

Глаголске именице граде се најчешће суфиксом *-ње*: *клијање*, *ницање*, *јездење*, *волење*, *орање*, *читање* — али и суфиксима *-ња* / *-њава*, *-ка*, *-ће*: *испратиња* (=погребна поворка), *шетња*; *јурњава*, *кукњава*; *пивка*, *пијанка*, *писка*, *смџка* (=сметња); *биће* (“саде нема биће у војске”), *убиће* (=бијење, батинање), *умреће* (“позив за умреће”).⁵⁷

2. Као и у стандардном језику придевске изведенице могу се сврстати у две групе — у изведенице описног значења и изведенице присвојног значења.

а) описни придеви најчешће се граде суфиксима *-(а)н*, *-(о)ит* / *-(е)ит* и *-љив*: *гледан*, *дџокан*, *дџран*, *злојшан*, *мрсан*, *купџан*, *пусан*, *русан*, *сиротан*, *скџтна*, *скџзна*, *стџлна*, *струџна*, *сјагња*, *тежан*; *биковит*, *кишџит*, *мџлит* (поет.) *пољевит*, *(п)рзовит*, *страновит*; *грожљив*, *коштурљив*, *приметљив*, *црељив*.⁵⁸

б) поред тога што се творе суфиксима *-ов* / *-ев*, *-ин*: *зџтов*, *стриџев*, *жџнин* и сл. — присвојни придеви се граде и суфиксима *-и* / *-ји*, *-џи* (чиме се обично изражава припадност бићима, тј. животињама) и *-њи* (за припадност одређеном предмету или објекту): *говџи*, *жаџљи*, *кџљи*, *краџљи*, *гурџи*, *телџи*; *волџи* (нпр. *волџа кџла*), *вучџи* (нпр. *вучџи траџ*); *брџњи*, *зимњи*, *ливџњи* (нпр. *ливџњи цџвет*).

Од именице *коза* забележен је и присвојни придев *кџзиљи* (уп. *кџзиња врџа*).

3. На плану творбе глаголских изведеница уочавају се неколике карактеристике:

⁵⁶ Очито је да се у једном броју примера суфикс *-ина* прикључује суфиксу *-иња*. Поред апстрактнога значења изведенице са суфиксом *-иња* могу имати и значење бића или каквог објекта: *животиња*, *мриџа* (= лењштина), *самотиња* (самоћа, али и усамљеник, усамљен човек), *шиџа* (= чир).

⁵⁷ У односу на друге штокавске говоре црногорски говори, чини се, познају у већој мери глаголске изведенице на *-ње* и *-ће* (*Образовања од свршених глагола*), Књижевност и језик, књ. 1, Београд 1983, стр. 47–54 / I део / и књ. 2–3, стр. 128–135 / II део /).

⁵⁸ Може се, наравно, забележити и низ других изведеница овога типа: *слаџбачак*, *чампарџо* (= ногат), *црџнџкас*, *џаеолџсан*, *пастушџат* итд.

а) Продуктивност одређених творбених морфема, префикса, може се, чини се, укључити у систем подмлађене префиксације. Тако, на пример, префикс *по-* чест је код изведеница које означавају одређени, најчешће кратки временски интервал, као и код изведеница које значе дистрибутивно извршење радње од свих субјеката, односно на свим објектима: *побраним* ("побрани сено док не дођем"), *покашљат* ("сљ понегде покашље"), *помирџват* ("мало тамо да помирују па ћу ка куће"), *поранит* ("да порани свиње"); *пожеднет* ("пожеднела говеда"), *пољути се* ("пољутили се један на другога"), *попедат се* ("сви би се попедали), *постарет* ("сјд смо постарели"), *потропсат* ("потропсали џаци"); итд.

Префикс *из-* продуктиван је у категорији глаголских изведеница које значе извршење радње до засићења: *изгајит* ("мучио се да изгаји дџу"), *изиграџт*, *испџват* ("није ни изиграо ни испџвао"), *испаћават* ("ласно се испаћавау"), *изубиават* ("доста и' изубиавано", тј. поубијано, испоубијано).

Различите семантичке нијансе носе и изведенице са префиксом *у-*: *уболџтит се* ("уболџтио се"), *укриват* ("укривам да не нађе"), *упитџмит* ("тешко га упитџмит"), *утуџат* ("волџви били утуџани"), *учџтит* ("да и' дџбро учџтите").

б) На плану перфективности — имперфективности глагола може се запознати низ карактеристика у дистрибуцији творбених морфема. Морфема *-ну-* продуктивна је у низу глаголских основа као обележје перфективности, односно тренутних глаголских процеса: *обрџнут се* ("да се обрџнеш ту"), *пџднут* ("мбра пџднут"), *пџнут* ("џће л' пџнут), *сџгнут се* ("сџгну се дџл"), *свиџнут* ("свиџнуће џни на тџ"), *сџднут* ("мбра сџднут"), *сџшнут* ("док се не сџшне), *шџпнут* ("шџпнуо му"), *дџгнут* ("мбра је дџгнут"), — али уп. и: "кџ да га е Бџг *казџуџ*", "чџка' док *порџсне*", "штџ да му *рџкне*", "свџ док *уљџне*".

Према постојећем односу *обаљџват*: *обаљџем*, *посаћџџват*: *посаћџџуљем*, *казџват*: *казџуљем* одвајају се поједини творбени типови, уп. "мбра да је *дарџва*" (али и: *дарџују*), "сџд се *самџџва рџно*", "пргледџвали ме у бџлнице": "стџлно *погрџшџуљем*", "промеџџје одеџло".

Морфолошки однос типа *познџват*: *познџвам* (али и *познџем*) захваatio је већи број глаголских основа, учествујући у једном броју случајева и у основинским контаминацијама: "*самџџва се рџно*", "*поновљџвам му сваки дџн*", "*кад жџто полегџџва*", "*имџвало жџта сџла*", — али и: "тџ слабо *роџџва*", "*роџџвало се* прџ код куће" (и *раџџџло*), "*поручџвала сам пџсме*".⁵⁹

Из творбеног односа типа *кџпне* — *кџпље* имперфективни облик је проширио свој опсег обухватајући различите глаголске основе, уп. "нџшто

⁵⁹ У појединачним примерима бележени су и други облици несвршених глагола, уп. *живџемо* м. *живџимо*, итерат. *виџуџџли* м. *виџџали*, *примџџџује* м. *примџџе* (са дџминутивним значењем), *смџџкао се* м. *смџџкао се*.

му *шдпље*”, “*сдпље* млéко”, “*пресдпље* чорбу”, “*расдпље* вóду”, “*ћу* да *скдпљем* глáдна”, “сал *здпмље* дрва”, “*клдпљу* кóсу”.

в) У мрчком говору уочава се низ глаголских изведеница са суфиксом *-исати*. Ипак, с обзиром на то да су готово све ове изведенице у ранијим временима директно преузете из турског језика, те да се творбени однос мотивациона реч — изведеница није сачувао, ови примери се, углавном, не могу сматрати типичним изведеницама: *арлайсат се*, *батдсат*, *беге-ндсат*, *доколдсат*, *мáндсат*, *трдпсат* (и *стрдпсат*, *потрдпсат*).

VI. КАРАКТЕРИСТИКЕ ВОКАБУЛАРА

1. Особине мрчког вокабулара непосредно су везане за сеоски амбијент. То пре свега показује богата терминологија из области сточарства, земљорадње и покућства, — али и из других области, области фамелијарних, тј. сродствених односа, флоре и фауне, кулинарства, па и сеоског занатства.

а) Потреба да се у сточарском начину живота јасно обележе особености домаћих животиња, њихова старосна доб, способност за размножавање, условила је и постојање одређеног лексичког фонда на овом плану, уп. на пример: *гуре*, *гурдча*, *пастрма*, *крмак*, *свјска*, *двизарка*, *прзак* (и *рзак*), *селдче* (и *селдкче*), као и *биковит*, *прзовит*, *пастушат*, *ждрѣбна*, *стѣлна*, *скдзна*, *сјдгња*, *скдтна*. Отуда, наравно, и низ лексема које означавају човекову делатност у области сточарства, па и понашање животиња, на пример: *полáгат*, *накрѣнут*, *ујдловит*, *утуцат* (и *утућ*), *напудит*, *пастрмит*, *рјнут*, *разобадит се*, *пáтит се* итд. Безаност овдашњег становништва за животињски свет показује и богатство ономотопејских речи, на пример: *букат* (за вола), *блѣјат* (за овцу), *вјштит* (за коња), *врѣчат* (за козу), *грдит* (за свињу), *какдтат* (за кокошку), *крктат* (за гаврана), *тутукат* (за голуба), *маукат* (за мачку), *кркѣтат* (за жабу) итд.

б) У области земљорадње уочава се богатство лексема које означавају различите појмове — усеве, пољопривредне алатке и друго, на пример: *бѣло жито* (и *бѣло жито*), *мумуруз*, *гра*, *меуна*, *курџиште*, *клас*, *струк*, *тапа*, *трска*, *шишарка*, *шуљак*, *пивољак*, *кужаљ*, *сильке*, *стдџе*, *стдџ*, *рјковећ* (и *руковѣћа*), *завала*, *крстйна*, *десетак*, *лѣк*, *брáна*, *вајк*, *стрѣс*, *дглаз*, *прскдча* итд.

Конфигурација земљишта и његов квалитет такође заузимају значајно место у лексички, на пример: *дерлетдја*, *грѣбен*, *дебѣлиште*, *смднйца*, *кљóка*, *низйна*, *прѣлом*, *плóштйна*, *стрáна*, *теснак*, као и *брдњи*, *полевит*, *страновит* итд.

в) У области покућства, тј. алатки и предмета за домаћинство, овај говор указује на очување бројних архаизама, и поред њиховог све снажнијег потискивања у условима савременог живота, уп. на пример: *ваган*,

заструг, ложница, каленица, сач, сџера, црепџа, грне, наћава, лопар, джек, пирџка, полџеница, врућарка, инка (и винка), грџдџача, јанџик, крџиња итд.

2. На плану порекла лексема, односно међујезичких лексичких додиривања и укрштања, мрчки говор показује слојевитост којом се карактеришу и многи други српскохрватски говори, па и стандардни језик. Отуда се за мрчки говор на овом плану могу истаћи следеће карактеристике:

а) словенска лексичка основа са низом архаизама, односно са бројним лексемама дијалекатског или локалног карактера, уп. на пример: *брџана*, *вџак*, *вџакно*, *враџевина*, *врџе*, *грџдом*, *грџдан*, *грџре*, *жџљка*, *зџвет*, *зџјец*, *зџорит*, *кџра*, *корџба*, *крџиња*, *крџог* (и *закрџожит*), *крџтит*, *лџсно*, *лџчан*, *лџк*, *ложница*, *лџска*, *напџдит*, *ндџице*, *обрџт се*, *дџањ*, *опрџвит*, *прџе*, *потмџнет*, *прџзрет*, *прџзовит*, *селџче / селџке* итд. (в. Речник).

б) грчка лексика, која је у великој мери укључена у шири српскохрватски језички план, учествујући тиме добрим делом и у стандардном језику, уп. на пример: *авџија* (грч. *αὐλή*), *ваџан* (грч. * *βάγεινον*), *брџ* (грч. *μπρε*), *дрџм*, (грч. *δρόμος*), *јџетин* (грч. *ἐθνηνά*), *крџвет* (грч. *κρεββάτι*), *кџмат* (грч. *κομμάτι*), *лиџџа* (грч. *λιβάδι*), *мџре* (узв. , грч. *морџ*), *мџстаћи* (грч. *μουστάκι*), *пасџљ* (грч. *φασούλιον*), *самџр* (грч. *σαγμάριον*), *тџмелџ* (грч. *θεμέλιον*) итд.

Један део грчке лексике наставио је свој утицај и у време продора Турака на Балкан, када су посредством турског језика у јужнословенске и суседне балканске језике ушли бројни грцизми, или је пак њихов утицај обновљен (уп. нпр. *авџија*, *крџет* и др.). Овакву грчко—турску језичку симбиозу најбоље представљају глаголске изведенице типа *арлајџсат се*, *батџсат*, *бегенџсат*, *манџсат* и сл., код којих се у основи јављају глаголи турског порекла док се као суфикс јавља творбена морфема грчког порекла — *ισα*.⁶⁰

в) турска лексика, која је дошла до изражаја у најразличитијим областима људске делатности и људског сазнања, иако је у новије време

⁶⁰ Овакав тип творбе у великој мери је заступљен у Вуковом *Рјечнику* (о томе в. код: П. Радић, *Суфикси несловенског порекла у Вуковом "Српском рјечнику" из 1852. године*, Научни састанак слависта у Вукове дане, књ. 17/1, Београд 1988, стр. 295).

Грчки утицај може се претпоставити и на плану грађења збирних именица суфиксом *-ија*, који је у овом говору продуктиван (в. V. 16). Овај суфикс је забележен на ширем терену староштокавских говора, у косовско-метохијским говорима, у александровачком и бруском говору (в. код: Р. Алексић, С. Вукомановић, *Основне особине александровачког и бруског говора*, стр. 304). Овај суфикс је, међутим, заступљен и у низу других српскохрватских говора, нашта указује и његова заступљеност у Вуковом *Српском рјечнику* из 1852. године (уп. нпр. *Арџија*, *арџатија*, *брџџанија*, *Грџџија*, *Маџџрија*, *момџџија*, *Немџџџија*, *паџџрија*, *пашџџџија*, *солџџџија*, *Срџџџија*, *Турџџија*, *хаџџџија* итд.).

потиснута савременим начином живота, као и српскохрватским језичким стандардом. Турцизме, стога, бележимо и у оквиру различитих врста речи:

— именице: *haber* (тур. haber), *alât* (тур. alât), *baĵca* (тур. bahçe), *edkat* (тур. vakit), *inĵa* (тур. yenge), *būljuk* (тур. bölük), *damar* (тур. damar), *janĉik* (тур. yancik), *kdiu* (тур. kayış), *komuĵa*, *komuĵluk* / *komuĵlak* (тур. komşu, komşuluk), *kat* (тур. kat), *kaĵka* (тур. kaşık), *makde* (тур. makas), *pastma* (тур. pastırma), *saĉ* (тур. saç), *sofra* (тур. sofrâ), *siĉa* (тур. sıçâ), *talbudna* (тур. dâulhane, davulhane), *tipa* (тур. tipe) *ĥupriĵa* (тур. köprü), *ĥutek* (тур. kötek), *ĵefteliĵa* (тур. şeftali), *kadiuĵca* (тур. kadife), *raĵaciĵa* (тур. arabacı), *ĵiĵe* (тур. şise) и др.

— придеви и прилози: *beraber* (тур. beraber), *baĵka* (тур. başka), *birvaktile* (тур. birvaktile), *dert* (тур. dert), *hiĉ* (тур. hiç), *kosa* (тур. kosa), *marifet* (тур. marifet), *rahat* (комп., тур. rahat), *sabahile* (тур. sabahile), *sankim* (тур. sankim), *tamat* (тур. tamam) и др.

— глаголи: *helâl* (тур. helâl), *anlamak* (тур. anlamak), *batmak* (тур. batmak), *beĝenmek* (тур. beĝenmek), *behanе* (тур. behane) и др.⁶¹

Утицај турског језика препознатљив је и у фразеологији, упор. нпр. полукалке типа *ĵemat haber*, *ĵesti ĥutek*, које познаје и шира балканска територија (тур. haberi yok, алб. s'ka haber, арум. nu ari hăbari; тур. kötek yemek, арум. măkā kiuteka итд.).⁶²

г) лексика европског порекла, која се посебно у новије време интензивније укључује у лексички систем овога говора. Ту се, пре свега, могу истаћи бројни германизми преузети из немачког језика, на пример: *armаника* (нем. Harmonika), *ĵaĵa* (нем. Säge), *lūksu* (нем. Luxus), *koĵtat* (нем. kosten), *paradĵe* (нем. Paradeis), *plac* (нем. Platz), *potpĵevit* (нем. treffen), *reĝrutovat* (нем. rekrutieren), *ciĵla* (нем. Ziegel), *ĵdnaĉ* (нем. Schanze), *ĵbla* (нем. Schale), *ĉpĵret* (нем. Sparherd), *ĵtĵrkat* (нем. stärken) итд.⁶³

⁶¹ Турцизми се у ограниченом броју јављају и у оквиру других врста речи, на пример предлога (*seber*, тур. seber), речца (*ĵok*, тур. yok), узвика (*aman*, тур. aman).

⁶² В. код: Оливера Јашар-Настева, *Македонските калки од турскиот јазик*, Македонски јазик, кн. 1-2, Скопје 1962/63, стр. 167; Б. Конески, О. Јашар-Настева, Б. Настев, *Македонската фразеологија во балканскиот контекст*, у зборнику радова: Б. Настев, *Аромански студии*, Скопје 1988, стр. 90.

⁶³ У одређивању порекла стране лексике консултована је следећа литература: Petar Skok, *Etimologijski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika*, књ. I-III, Zagreb 1971-1973; Max Vasmer, *Die griechischen Lehnwörter im Serbo-Kroatischen*, Berlin, 1944, стр. 1-154; Abdulah Škaljić, *Turcizmi u srpskohrvatskom jeziku*, Sarajevo 1979; Гл. Елезовић, *Речник косовско-метохишког дијалекта*, књ. I, II, Београд 1932, 1935; Miloš Trivunac, *Deutsche Lehnwortforschung im südslawischen Sprachraum*, Belgrad 1941, стр. 1-24; Ivan

3. На лексичко богатство овога говора најбоље указују бројни лексички дублети. Образовању дублета овога типа могла су допринети различита језичка и дијалекатска укрптања којима је био изложен овај крај (При томе су поједини облици данас јасно маркирани као архаични и ретки): *бубањ / гди, кдиш / рѣмик, жирѣка / копрѣва, бркови / мустаћи* (арх.), *лонац / грне* (арх.), *шѣрна / каленѣца* (арх.), *кашѣка / ложица* (арх.), *двѣлѣја / љица* (арх.), *парадајз / патлиѣан* (арх.) *стакло / срча* (арх.) *газдѣлук / богѣсто* (рет.), па и *вдѣша / стакло* (арх.) / *шѣше* (арх.) итд.

Овакво лексичко богатство на плану синонимије омогућило је да у лексичком систему дође до изражаја и тежња за семантичком специјализацијом бројних облика, чиме се појава синонимије у знатној мери редукује, уп. *мдс* (=брвно) : *хупрѣја* (=мост), *нбжице* (маказе, обично виноградарске): *макѣсе* (маказе за подшишивање), *пасуљ* : *грѣ* (=врста неког граха, тзв. *дѣљи грѣ*), *вдѣша* (=флаша, боца) : *бѣца* (=дрвена посуда која се користи приликом печења ракије), *тестѣре* (=мања пила којом рукује обично један човек) : *жѣга* (велика пила за сечење стабала, којом рукују два човека) итд.

VII. ОНОМАСТИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

Говор села Мрче (етник *Мрчанин / -нка*, ктетик *мрчки*)⁶⁴ карактерише се развијеним системом именовања, који је и поред одређених трагова међујезичких укрптања на овом терену у основи сачувао богати словенски ономастички систем.

1. У систему именовања људи истичу се три типа имена:

а) презимена, тј. патроними, као на пример: *Антић, Гѣлић, Ђевић, Милѣновић, Мѣлетић, Милѣђевић, Мѣнић, Сѣвић, Филиповић*. С обзиром на то да Мрче није многољудно село, те да је изложено константном опадању броја становника, систем секундарних и старих презимена или породичних надимака није развијен.⁶⁵ Забележена су само два стара

Popović, Geschichte der serbokroatischen Sprache, Wiesbaden, 1960, стр. XX—687.

⁶⁴ М. В. Мишићевић у делу *Краљевина Србија у прегледу села Косаничког среза помиње и ово село, али у облику Мрча* (стр. 392). Исти облик, *Мрча*, помиње се и у раду Слободана Марјановића, *Антропоними међу топонимима Горње Топлице* (Втора југословенска ономастичка конференција, Македонска академија на науките и уметностите, Скопје 1980, стр. 173—182), у којем је дат део ономастичке грађе овог села.

⁶⁵ Бројност секундарних презимена превасходно је карактеристика многољудних насеља, в. на пример код: П. Радић, *Из ономастике села Милошева у Великом Поморављу*, Ономатолошки прилози, књ. III, Српска академија наука и уметности, Београд 1982, стр. 419—458; П. Радић, *Из ономастике села доњег тока реке Белице у северној Србији*, Ономатолошки прилози, књ. VII, Српска академија наука и уметности, Београд 1986, стр. 549—583.

презимена: *Давидовић* (за Антиће) и *Нисџић / Инисџић* (за Милићевиће).

б) лична имена — мушка: *Благдмир, Бдорица, Гдран, Ддборица, Дрдган, Драгџша, Ђурђе, Живота, Жика, Здран, Јдвџца, Љубџша, Мџлан, Мџле, Мџлџсав, Мџлдрад, Мџлош, Ндбоџша, Ндвџца, Радџвоје, Радџџца, Радџљуб, Радџоџа / Радџуџа, Славдмир, Савко, Станко*; женска: *Анђа, Гордана, Данџца, Дрдџџца, Дрдџџа, Задџрка, Златџборка, Зџрка, Јаџџта, Јана, Лепдсава, Мџланка, Мџлиџа, Мџлиџана, Мџлиџца, Радџџка, Радџдмирка, Рајна, Слободанка, Стана, Стојанка, Султана*.

в) хипокористици — мушки: *Блага* (:Благдмир), *Раде* (:Радџвоје), *Слава* (:Славдмир); женски: *Гдорица* (:Гордана), *Сџла / Сџтка* (:Султана). Занимљиво је да хипокористици не представљају продуктивну категорију, тј. не потискују из употребе лична имена.

2. С обзиром на то да је сточарство основна делатност мрчког становништва, разумљиво је да у ономастичком систему значајно место има именовање стоке.

а) Најзначајније место у именовању животиња припада крупној стоци, биковима, воловима и кравама, што је и разумљиво с обзиром на то да имају велики значај у пољопривредним радовима и људској исхрани. Њихово именовање најчешће је у спрези са одређеном физичком особином, на пример: *Бџлдња, Баљко / Бџљко* (хипок. *Баљдс, Баљџга, Баљдшко*), *Бџлоџа, Зџкоџа, Плавоџа* (хипок. *Плавош*), *Сџвоџа, Шароџа* (бикови и волови, в. V. 1а); *Баља, Бџлка, Бџлка, Сџека, Шарка* (краве).⁶⁶ Притом се као код именовања људи могу уочити моциони паралелизми типа *Баљко : Баља, Бџлдња : Бџлка, Бџлоџа : Бџлка, Сџвоџа : Сџека, Шароџа : Шарка*.

б) Именовање овога типа обухвата и друге врсте животиња, на пример, овце: *Баљџша, Калџша, Свиљна*; овнове: *Бџлца, Калџшко*; козе: *Чџља, Шула*; вепрове: *Гаран, Шаран*; псе: *Гаџца, Зџљко*, као и новија именовања, *Лџси, Цџки* и сл.

3. У систему именовања посебно место имају:

а) засеоци: *Дџелиће, Дрџм, Мџла Рџка*;

б) путеви: *Јавџрски пџт, Луковски пџт, Пџт за Гарине*;

в) њиве и ливаде: *Беглџчка ливџда* (према оближњем шиптарском селу), *Белдсиџца, Бџкова глава / Вџкова глава, Вџсџно гџвно, Вџлика ливџда, Гарине* (некада је овде изгорела шума), *Долџна, Дрџм, Јелџњак, Калџрџма, Код брџда, Кџсџина лџква, Круџгџџца / Округлџџца, Крушџвџље (и Крушџвџље), Крџвџина, Мџла ливџда, Мџла њџва, Манџче / Оманџче, Мџдџљџвџ крџс, Пашалџче, Полџм, Пушџйна рџван, Равнџште, Рџдџџџца, Сџдала* (ливаде у коси), *Шевџр, Шџдџкмиште*;

⁶⁶ У обраћању стоци ови облици су најчешће скраћени при чему учествују и речце *ка* или *оџс*, на пример: *ка Бџл*, *ка Бџл*, *оџс Бџљ* и сл.

г) шуме: *Буче / Буца* (букове шуме), *Дрендова глава, Јавор, Јаворје, Јелак, Обли камен, Падиње, Сребреница;*

д) узвишења, брда и планине: *Жута прлина, Златна чука, Клисура, Пилтковица* (врх), *Прѣсло* (висораван), *Трѣска, Томашевица, Чука;*

ђ) камењари: *Бѣли крш, Врлѣтница, Жупи крш, Мѣчкина рупа, Оштри крш, Прјосоје, Сйга, Цуцуља;*

е) потоци, реке и извори: *Бѣли пѣток, Вѣлика река, Гарински пѣток, Гужевник* (и *Гужевник*, поток), *Извор код Јавора, Извор у Буче, Код водѣ* (извор), *Корито* (извор), *Мала река, Сџочка река, Синѣновица* (извор), *Слѣтски пѣток, Тавни пѣток, Штѣска река.*

4. Ономастичка грађа села Мрче, и на основу површног прегледа, указује на низ архаизама који се крећу у релацији словенска — несловенска база. На несловенском плану могу се, чини се, издвојити неколика слоја:

а) предсловенски језички слој који је у виду супстрата сачуван у једном броју облика, пре свега у оквиру старобалканске пастирске терминологије, уп. на пример корен *баљ-* у речима *Баљко, Баљџс, Баљџа, Баљџско, Баља, Баљџша,* као и *баљас* (тј. *баљаст, белоглав*). Исти корен забележен је у арумунском (*ba'lu*), албанском (*balosh*) и грчком (*μπάλια, μπάλιος*). Слично се може констатовати и за основу *кал-* у речима *Калџша, Калџско* (као и за основу *бач-* у апелативима *бачиља, бачица, бачџвина*).⁶⁷ Мрчки топоним *Цуцуља* такође указује на предсловенски језички супстрат.⁶⁸

Чини се да се овом језичком слоју могу прибројати и поједине творбене морфеме, као на пример суфикс *-оња* у бројним изведеницама типа *Бѣлџња, Зѣкоња, Пласџња, Шарџња* (па и лично име *Рѣдоња / Рѣдуња*). Суфикс *-оња* у одређеном фонетском лику познају и румунски и албански говори,⁶⁹ а његова старина у српскохрватским говорима је несумњива.⁷⁰

б) грчки језички слој, који се од претходног не може увек јасно оделити, препознаје се на овом плану преваходно у једном броју личних

⁶⁷ В. код: Р. Skok, *Etimologijski rječnik...*, књ. I (под *balja*) и књ. II (под *kaluša*), в. и тамо наведену литературу.

⁶⁸ В. нпр. код: Божићар Настев, *Контакти међу македонскиот и ароманскиот јазик*, у зборнику радова: Б. Настев, *Аромански студии*, Скопје 1988, стр. 70.

⁶⁹ В. о томе код: Петја Асенова, *Към характеристиката на балканския езиков съюз (фонемна, морфемна и именна система)*, София 1984, стр. 195.

⁷⁰ Име *Рѣдоња* као и *Сестроња*, потврђено је већ у Дечанским хрисовуљама (в. код: Милица Грковић, *Имена у Дечанским хрисовуљама*, Нови Сад 1983, стр. 81).

Могуће је да се у оваквом контексту може сагледати и име *Рѣдуле* које се јавља у мрчким народним песмама. Наставак *-ул* био је чест у старосрпским именима влашкога порекла (о томе в. код: Р. Skok, *Etimologijski rječnik...*, књ. III, под *-ul*; в. и тамо наведену литературу).

имена. То се, на пример, може констатовати за шире заступљено лично име *Ђурђе* (грч. Γεώργιος), али се то вероватно односи и на име *Јагџа* (грч. -лат. Agatha). Занимљив је у том смислу и патроним *Нисџа* / *Инисџа*, који се, чини се, такође може довести у везу са балканским грцизмом *νησί* (арум. nisie, алб. nisī, "острво").⁷¹ Име планинског врха *Пилдтовица* подсећа на библијско име (уп. грч. Πιλάτης).⁷²

Грчки наставак *-ија* (*-ία*, *-εία*, *-ιά*) широко заступљен у румунским, арумунским и албанским говорима,⁷³ вишеструко је чини се заступљен у мрчком говору (в. и V. 1б). На ономастичком плану у везу са њим могу се довести лична имена типа *Драгија*, *Милија*.⁷⁴

в) турски језички слој препознаје се у низу топонима. *Бегљичка ливџа* у првом делу синтагме има турцизам *беглук* / *беглак*⁷⁵ (тур. beglik = бегово имање); *Пашалуче* има у основи турцизам *пашалук* (тур. paşalık). Слично је и са облицима *Калдџма* (тур. kaldırım = каменом поплочан простор), *Сиџа* (арап. sibga).⁷⁶

У облику *Синдновица* препознаје се муслиманско лично име *Синап* (тур. Sinan). Међу личним именима мештана Мрча забележено је и лично име *Султџна*, што је, у ствари, хипокористик од облика *Султанија* (тур. sultaniye = принцеза, царева кћи).

⁷¹ О томе в. код: Р. Skok, *Etimologijski rječnik...*, књ. II, под *нисџа*. Уп. и старогр. νησος, острво (в. код: *Grčko-hrvatski ili srpski rječnik*, приредили О. Гроки и Н. Мајнарић, Загреб 1976).

⁷² У *Речнику косовско-метохиског дијалекта*, Гл. Елезовића, реч *пилдт* значи "ђаво, препреден, окретан скоро као крилат" (књ. II). Ово показује да се ова реч, као и топоним, могу везати за библијско име Понтија Пилата.

⁷³ П. Асенова, *Към характеристиката на балканския езиков съюз...*, стр. 192, 193.

⁷⁴ Мушко име Драгија забележено је у Дечанским хрисовуљама (в. код: М. Грковић, *Имена у Дечанским хрисовуљама*, стр. 175).

⁷⁵ Апетатив *беглак* (поред *беглук*) бележи и Гл. Елезовић у *Речнику косовско-метохиског дијалекта* (књ. I) (уп. и *комшиљук* / *комшиљак* у мрчком говору).

⁷⁶ *Сиџа* је, по Гл. Елезовићу, арапска реч која значи "иње на гвозђу или на сукненим стварима". У овом облику Елезовић је забележио и име села у околини Пећи (Гл. Елезовић, *Речник косовско-метохиског дијалекта*, књ. II).

РЕЧНИК ⁷⁷

А

абер, м — у изр. *абер не́мат*, не мари́ти.

а́кат, -ам несврш. мучити се око чега, задржавати се с чим. — *А́ка, а́ка дн с мѝном на путу*.

ала́лит се, -им сврш. опростити се од кога. — *Да се ала́лимо*; отарасити се кога. — *Ала́лио сам се ове́ крѝва*.

арлајсат се, -ишем сврш. и несврш. разуме (ва)ти. — *Че́кај док се арлајше́м ма́ло*.

Б

ба́ба, ж ташта. — *Ба́ба ми била дѝбра*.

бајча, ж башта. — *Пуштио говѝда његѝва, уишла у кѝпус у бајчу*.

ба́љас, -ста белоглав.

бараба́р, прид. непром. исти, једнак. — *Јагње његѝво бараба́р с овцом сѝд*; прил. заједно, упоредо. — *Иду бараба́р*.

бати́сат, -ишем сврш. крепати, црћи, али фиг. и ослабити, осушити се.

ба́чеват, -ујем несврш. бавити се прерадом млека. — *Бачевѝла сам пре́ мѝдо*.

бачѝвина, ж зграда у којој се бачује. — *У бачѝвина се берѝ ка́јмак, сѝра*.

бачи́ца, ж жена која бачује. — *Била сам до ла́ни бачи́ца*.

ба́шка, прил. одвојено, посебно.

бегени́сат, -ишем сврш. и несврш. волеги, заволеги. — *Онда ја бегени́шем девѝрку*.

бе́ло жи́то (и бе́ло_жито) јечам.

белу́цат се, -ам несвр. беласати се. — *Сне́г се белу́ца по ливада*.

бе́лце, -ета (и беѝче / беѝче) — беланце.

бе́љик, м врста церовог дрвета. — *Гре́ду да о́тсечиш од бе́љика, то́ најбо́ље*.

беѝче — в. белце. — *Сла́ђе беѝче од жу́јче*.

бикови́т прид. (и пасту́шат) неуштројен, фиг. бесан. — *То́ је бикови́т ве́нар*.

би́рвакат, -кта — у изр. од би́р-

⁷⁷ У речничком прегледу акценгованс су само основне речи, тј. одреднице, док се парадигматска акценгуација углавном не даје.

вакта, одавно, одавнина. — *Од бйрвакта знам ту причу.*

биће с туча, батинање. — *Сѣде нѣма биће у вѣјскѣ.*

благ дан — изр. празник.

бѣље, прил. више. — *Бѣли и' бѣље него сйнове. Бѣље вѣлим бѣбу.*

бѣца ж (и полѣвница) дрвени суд у који тече ракија док се пече.

брана ж (и влак м) дрљача, оруђе за дрљање, тј. уситњавање орања.

брѣт (се) бѣрем несврш. скупљати (се). — *Од јутра до вѣче ту се бѣре народ. Треба да бѣре сѣно.*

брго, прил. брзо. — *Брго да дођеш.*

брдија, зб. брда. — *Пасу ми бѣце по онѣ брдија. По цѣлем брдија йду.*

брѣњи прид. брдовит. — *Тѣ су брѣња мѣста.*

брйждѣт, -им несврш. шибати, сећи (каже се за ветар или промају). — *Овде у кѣће мѣдго брйждѣ.*

бук м (мн. букови) вир. — *Вѣдопад кад пѣда чйни прѣво бук. Купѣу се тѣмо у бук.*

букова печѣрка — изр. гљива која расте на кори буковог дрвета.

буљук м гомила, мноштво. — *Тѣ бѣло буљук дваца и гѣведи.*

бурѣт, -им несврш. мокрити. — *Нѣка је, нека бурѣ.*

бутат, -ам несврш. гурати. — *Стѣлно ми нѣшто бута по цѣпу.*

В

ваган м дрвена посуда.

вѣздан прил. цео дан.

вѣкат, -кта м (мн. вѣктови) време, доба, — *Вѣкат да се тѣра ка кѣће. Йди ми нѣде вѣкат да се ја жѣним.*

вѣљат, безл. треба, мора се. — *Вѣљ да се рѣди мѣдго.*

вѣрен, прид. куван. — *Он и вѣрен и пѣчен.*

вѣрит, -им несврш. кувати.

вѣлико (и вѣлико) прил. много. — *Крѣве вѣлико лежѣле. Он йма вѣлико дваца.*

вѣнт м (мн. вѣнтови) гласине, неистине, у изр. *вѣдити вѣнтове.*

вѣнка ж (и йнка) левак. — *Вѣнка је за ракѣу, за вѣно.*

вѣтлит, -им несврш. обртати (се), окретати (се). — *Сѣѣ вѣде у град, по јѣдан сѣм у вѣвѣ вѣтли.*

вѣштат, -им несврш. њиштати. — *А кѣѣ сѣмо вѣшти.*

вѣлак м (мн. вѣлакови) две греде причвршћене јѣдним крајем за осовину од волујских кола. Служе за свлачење дрва са планине; дрљача (в. брана).

вѣлакно с глиста, паразит у животињским цревима.

вѣлѣчит, -им (и вѣлѣчит) несврш. дрљачити. — *Вѣ вѣлѣчи орање. Дрљѣча се зовѣ што се вѣлѣчи; гребенати. — Тѣд се вѣлѣчи вѣна на вѣлѣдру.*

вѣша хиѣ. од во.

вр — у изр. *на вѣ петндес дѣна*, петнаестодневно.

врањѣвина ж црнина. — *Турѣли врањѣвину, рушили.*

врѣме, —сна непогода, киша, снег. — *Врѣме бѣло и несѣм мѣдго да дођем.*

врѣт, -им несврш. кувати шта до клучања, обично воду. — *Врѣли смо*

вѡду.

врз, предл. поврх, изнад. — *Врз*, —
земљѣ се вѡди.

врливѡј м губљење, тј. нестајање,
одлажење у различитим правцима.
— *А сѡд тѡ, мѡмци и девѡјке сѡмо*
врливѡј неки.

врсник м (мн. врсници) вршњак. —
Он ми врсник.

врућарка ж чаша за врућу ракију.

вршан, -шна пун, препун. — *Сѡба*
пѡна вршна била нарѡда.

Г

газдѡлук м богатство.

гѡлит се, -м несврш. ведрити се. —
Евѣ, гѡли се. Вѡздан се гѡли.

гѡвит, -им сврш. треснути, стропош-
тати се. — *Гѡвила о зѡмљу.*

гѡнтат, -ам несврш. причати глу-
пости, бесмислице. — *Нек гѡнта ѡн.*

главња ж клада, греда.

глѡдан, -дна леп. — *Не глѡда ме ѡн*
што сам глѡдна.

гледѡнце, -ета (мн. гледѡнци) зе-
ница.

глеђана ж око.

госпѡдит се, -им несврш. чинити се
господином или госпођом, гордити
се. — *Никако се не господѡм.*

гѡч м (мн. гѡчеви) бубањ.

градѡшка ж (и градѡшка) комад
града.

грѡдан, -дна (и рѡжан, -жна) жалос-
тан, јадан. — *Е, грѡдан ти.*

грѡдит, -им несврш. гроктати. —
Свѡња грѡди вѡздан.

грѡје прид. комп. горе. — *Грѡје врѡме*
бѡло прѣ; прил. више. — Ал мѡјке га
ѡпет грѡје жѡѡ.

грѡбен, м најстрмији део какве пла-
нине.

грѡдељ, м руда на плугу.

грѡдом прил. идући, тј. у путу.
— *Липцѡла би грѡдом. Јѡм грѡдом.*
Свѡд грѡдом.

грѡња ж ларва мољца.

грѡн м жбун, грм. — *Израсѡ тѡ*
јѡдан грѡн.

грѡне, -ета земљана посуда, лонац.
— *Тѡ се свѣ тѡри у грѡне.*

грѡаница ж врста јела од печеног
кукурузног брашна.

грѡда ж млад сир.

грѡдњача ж — / *Тѡ је памѡчно плѡт-*
но за цѣђење сѡра /.

гурѡча ж крмача. — *Е, тѡ је вѡлика*
гурѡча била.

гѡре, -ета прасе. *Ѳнда заклѡли тѡ*
гѡре. Гѡрића бѡло кѡца.

Д

дѡљ, -и даљина. — *Вѡлика тѡ дѡљ.*

дѡмар, м жила, хрскавица. — *Ѳдари*
ми инѣкцију као у дѡмар. Расѡчѡм
рѡп и извѡдим ју ѡнѡј дѡмар.

двизѡрка, ж овца или коза са
навршеном годином.

дебѡлиште с плодна земља.

деверѡчић м деверов син.

дѡда, -е таст, женин отац. *И дѡда*
ми пѡшо.

дѡла, узв. хајде, нека. — *Дѡла ти*
напѡши.

дѡран, -рна јадан, кукаван. — *Еј,*
дѡрна дна.

дерлетѝја ж слаба, неплоднањива или ливада, обично у странама.

десетак м крстина од десет снопова.

дѣтла ж детлић.

дечѝја зб. деца

дивљак м дивљи вепар.

дивљѝна ж дивљач, дивљс животиње.

дѣ_ока (и дѣка) — у изр. *дѣћи кѣме дѣ_ока*, досадити, додијати коме.

дѣколан, -лна беспослен. — *Такѣ тѣ кад је чѣвек дѣколан.*

доколийсат, -ишем несврш. беспосличити, досађивати се. — *Етѣ, не радѝ, доколийше.*

добѝт, -им несврш. долазити. — *Тѣшко кѝће коѝдј нико не додѝ.*

досељак м (мн. досељаци) досељеник.

дрингарат, -ам несврш. звонити, звецкати. — *Дрингарѝду сѝдови.*

дрѝгема прил. (и дрѝги ма) други пут, следећи пут.

дрѝги ма в. другема.

дѝлат, -ам (и дѝлат) несврш. копати.

дѝрат, -ам несврш. задржавати се око чега, тумарати. — *Нѣ зна дѣ и' остѝвила но дѝрам те трѝжим тѝмо.*

Ђ

ђаволѣсан, —сна љаволаст. — *Ђаволѣсно је јѝре*

ђѣка ж (и рѝба) одело, роба. — *Има-ла сам ја пѝно љѣка.*

Ж

жага, ж тестера, пила

жалосан, —сна — у изр. *Јѝ сам жалосна дѣцѝ*, тј. жељна деца.

жарѝка ж коприва.

жељка ж корњача.

женскадѝја / женскадѝња зб. женска чељад. — *Женскадѝја раѝтала од дваца сѝкно.*

живѝна ж животиње; живи свет.

жѝшка ж варница.

жујѝце, -ста (и жујѝче, жуѝче) жуманце.

жујѝче в. жујѝце. — *Слађѝе бедѝче од жујѝче.*

жутан м биљка са великим жутим цветом.

жуѝче в. жујѝце.

З

завала ж хрпа незденутог сена. — *Откосѝ се прѝво кѝпе у завале, па у плѝс.*

завѣт м обичај. — *Завѣти не трѣба да се напушћу.*

завѣтриште с заветрина.

завѝј м место на глави где коса расте у разним правцима, цвет.

заврѝиват, -ујем несврш. запиткивати, упитати кога питањима. — *Заврѝује ме комадант.*

загѝдит, -им сврш. зачинити, дотерати (обично ручак). — *Ручак трѣба да загѝдѝ.*

загрѝчит, -им сврш. одвојити, предвојити. — *Мбрам да загрѝчим стѝку.*

задѝавит, -им сврш. презалогјити, заварати се храном. — *Крѝве мѝло задѝаве ујутро, па посе нѝсу гѝдне.*

задуљат, -ам сврш. закопати. — *Ка- ка ме мати́ка заљуља, она́ка ће ме задуља.*

зајец м зец.

заклопит, -им сврш. затворити. — *Заклопила децу у сџбу.*

закрџит, -им сврш. направити неред, нарочито после каквог посла. — *Одма закрџи по себе.*

заломљен, прид. пун којекаквог ло- ма и наноса (нарочито за ливаду). — *Требе ливаде кад овако заломљене.*

замѣтак, -тка цак или врећа на ле- ђима.

заочи прил. скупо, прескупо. — *Оће да прода заочи.*

запајат, -ам несврш. давати коме воде или какве течности да пије. — *Прво и' мило запајдо док се несу по- врати́ли.*

зарављен прид. вршан, пун. — *Две кинте зарављене.*

заструг м (мн. заструзи) дрвена по- суда за кајмак. — *Имали смо пре пуно заструга.*

затмонет, -им сврш. затамнити, за- мрачити. — *Сунце затмоне. Зат- монѣла сџбу. Ча́ша затмонѣла.*

зачѣпат се, -ам сврш. закачити се, узети се за што. — *Зачѣпла си се за говѣда па са́мо тѣ. Зачѣпало се за мајку.*

зборит, -им несврш. говорити. — *Збори ја́че, бра.*

зимњи, прид. зимски. — *Тѣ је зимње дѣба.*

злојѣшан, -шна онај који слабо једе. — *Издјо дѣте злојѣшно.*

зрнчар м врста зрнастог снега.

S

сви́ска ж двогодишња овца.

И

изволет, -им сврш. изнаћи коме нешто, измудровати. — *И тѣ ми, бѣ- гати, изволе́ла.*

изгајит, -им сврш. очувати, одгаји- ти. — *Треба да децу изгаји.*

йзедна прил. непрестано. — *Мајка га йзедна трѣжи.*

йме од волѣња — изр. име од миља.

йн, йна, йно један. — *Треба му сал по йно кашиче.*

йни́џа ж сватица, девојка на свадби.

йнка в. винка.

искору́тит, -им сврш. извалити. — *Подмѣштио пијук на врата оддле и искорутѣо врата.*

искѣчит, -им сврш. попети се, изаћи. — *Искѣчили на брдо; фиг. Измерѣли смо, мѣдо искѣчили.*

искѣчит се, -им сврш. отети се, осло- бодити се. — *Кад едд га затѣдре бн се искѣчи.*

испаћа́ват се, -ам несврш. размно- жавати се. — *Испаћа́ву се лѣко.*

испра́тница ж (и испра́тњица) ис- праћај (обично регрута у војску).

испра́тњица в. испратница.

истйшат се, -ам сврш. смирити се након свађе, љутње; каже се за хлеб који се склања са јаке ватре да би се затим равномерније и спорије допе- као.

исту́рит, -им сврш. испустити. — *Ију́је из рука́ исту́рио.*

ицџат, -ам сврш. исисати. — *Кџче зачџс ицџа крџа.*

йч прил. ништа, нимало. — *Йч не бегенйшем ја тџ.*

J

јагањчџр м (и јагачџр) врста орла.

јагачџр в. јагањчџр.

јаглџче, -ета везена марамица.

јанџик м сџљачка торба.

јџдамџ прил. јџдном, јџдамџут. — *Јџдамџ дџшо глџдан.*

јџдар, —дра пун, дебео.

јџднако прил. исто. — *Бџће, тџча, тџ ти је јџднако код нџс.*

јџва ж врста дрвета.

јџк, рџца за одрицање.

јџмужан, —жна— у изр. *јџмужан сџ-ра*, сир каџ се тек почне правити од невареног млека.

јунаџйја зб. јунад.

јџтре (и сџџтра) прил. сутра.

K

каџивџица ж цвет разнобојних латица.

калаврџка ж некаква штета, невоља. — *Мџја дџџа направџла калаврџку. У тџма пџсмама сџмо нџка несрџћа, калаврџка; приџ. бројни. — Ймам дџџу калаврџку; уп. и изр. пџвише калаврџка, превџше. — Ймам људе пџвише калаврџка.*

каленџца ж земљана посуда, шерпа.

каленџче, -џта мања земљана посуда која служи као тањир.

канџица ж преџћа.

кџнтат, -ам несврш. радити, петљати око нечега.

каравџн м (и карамџн) врста крушковог дрвета.

карамџн в. караван.

кџт м спрат.

качџмак м врста јџла од кукурузног брашна.

кџџме прил. пред зиму.

кџиша ж џушка, пејор. нос. — *Кџд га појџре, јџж набџе кџшу дџле и ску-тџри се.*

кџџтат, -ам несврш. гџгати, клатити се.

кџџбук м (мн. кџџбуџи) мехур.

кџџба ж неплодно земљиште, најчџшће због лоше конфигураџије. — *Пишџица у тџ кџџбе нџе мџгла да рџди.*

кџџћи прил. увече.

кокаџкат, —чем несврш. кокоџкати. — *Онџа дџна кокаџче вџздан.*

кокџџица ж кошџица.

колџгат, -ам несврш. шврљати. — *Овџ вџлови мџџго вџле да колџгу. Вџше вџлим да колџгам нег да рџдим.*

коџџни приџ. коџџиџки. — *Еј, коџџно је дџно мџло.*

комџиџлак м (и комџиџлук) суседство, комџиџлук. — *С комџиџлџкем нџе мџго.*

комџиџлук в. комџиџлак.

кџпат, -ам несврш. дупсти (нпр. дрво). — *Прво трџба да кџпа дрво; окопавати (нпр. кукуруз).*

кџра ж (и самџр) корњачин оклоп.

кџрам, -рма (и трџбу) стомак, трџух, најчџшће код животиње.

кормџн м пејор. стомак.

корџба ж пџжсва куџица. — *Спџж има корџбу.*

кѡтур м карика у ланцу.

кѡчар м свињац.

кѡца прил. пуно, доста. — *Имам чѡ-
љади кѡца. Иђашѡ кѡца, шта му сѡд
би.*

кошара ж зграда, обично оплетена
прућем и са сламеним кровом. У
њој најчешће бораве овце.

коштѳрак, -рка коштица у воћу.

коштурљив прид. који има у себи
коштицу.

крѡдом прил. тајно, у тајности.

крѡтит, -им несврш. сећи.

крѡвит се, -им несврш. врчати
(обично се каже за јарца или срн-
даћа).

крѡлук м врста дивљег голуба.

крилѳкат, —чем несврш. каже се
за гласове које испуштају голубови
крилуци.

крѡкат, -ам несврш. халапљиво јес-
ти, ждерати.

крѡкѡт, —ћем несврш. грактати.

крѡпит, -им несврш. заливати, прс-
кати шта. — *Зѡчеви угѡнули, вѡлда
овѡ што кропѡмо жѡта.*

крѡшња ж котарица у којој се држи
плетиво.

крѡстѡнице ж мн. крѡта.

крѡтна ж гомила унакрсно сложе-
них снопова.

крѡт м (и крѡт) кртица.

крѡтог м (мн. крѡтози) отпаци, сме-
ће, посебно начињено после каквог
посла.

крѡта прид. (и тѡшка, стрѡдна)
трудна.

крѡћѡњѡк м (мн. крѡћѡњѡци)
хришћанин.

кѡжаљ, —жља (и клѡс) клип куку-
руза.

кѡја ж кучка.

кѡкља прид. мршава. — *Она кѡкља
жѡна.*

кѡн м врста дрвета.

курѡзиште с место под кукурузом.

Л

ладѡвиња ж хладноћа.

ласно прил. лако. — *Јѡ изѡвѡ сѡѡ
оѡам ласно. Ласно ћѡмо.*

лачан, —чна гладан (за животињу,
пса).

лѡк м леја — *Крѡпе дѡректно на лѡ-
кова; мрвица, мало. — Дѡј му сѡмо
лѡк вѡдѡ.*

лемѡзје зб. сламени кровни покри-
вач.

лѡна прил. (и лѡна) мало, малчице.
— *Лѡна се сѡмо подѡгне. Сѡд лѡна
дрѡкше.*

лѡнѡѡза ж лењивац, нерадник.

летѡрак, -рка лептир.

лѡвра ж пејор. пас, кучка.

лисѡ ж пејор. лице. — *Кѡтѡ ударим
по лисѡ.*

ложѡца ж кашика.

лопѡр, м. дрвена направа лопатас-
тог облика на коју се ставља хлеб
кад се пече. — *На лопѡре тѡриш и
печѡш.*

Љ

љѡска ж јаје. — *Накѡво дѡста љѡсѡ-
ка; ивер.*

М

мајно прил. мало. — *Мајно ли се такв копилиле. Мајно ли ти тд. Нек мајно попрџају.*

макарит, -им несврш. кварити, преиначавати, обично какву намеру. — *Те људне макдре људима.*

манйисат, -шем (и манйисат) несврш. — налазити ману нечему. — *Нѣма шта да му манйисе. Манйису, нѣте да јѣду.*

марйвѣтан, -тна послушан, миран; честит.

маслѣтат, -ћем несврш. слинавити, шмркати; фиг. трабуњати, причати глупости.

матрикука ж лагарија, измишљотина, у изр. *бѣпске матрикуке.*

међа ж камен међаш.

мѣк на сѣза, — изр. нежан, спреман да лако заплаче.

мѣчак, -чка (мн. мѣчкѣви) медвед.

мир м плик, на пример од опеко-тине.

младйња ж омладина. — *За младйњу данс дѣбро.*

млозйна ж мноштво.

мѣлба ж (и мѣлба) моба.

мѣс, -ста брвно преко какве воде.

мочило с бара; вир крај кога се тр-ли.

мрѣзга ж језгро ораха или каквог сличног плода.

мркосвѣстица ж вртоглавица, нес-вестица. — *Ћвати ме мркосвѣстица.*

мрстйна ж масноћа.

мрцйња ж лењштина.

мумуруз м кукуруз.

мустаћи мн. бркови.

мушкадија зб. мушка чељад, муш-карци.

Н

набйрат, -ам несврш. скупљати. *Нѣ-род се набйра ту.*

навек прил. увек, вѣчито. — *Нѣвек сам код дваца.*

навлаш прил. намерно — *Нѣвлаш пролазим овѣм путѣм.*

наглѣд прил. наизглед. — *Лѣп мѣ-мак наглѣд.*

надвѣр прил. напоље, ван.

надѣват, -ам несврш. — у изр. *надѣ-ват йме*, давати име, крстити, име-новати.

наѣѣма прил. одједном.

наѣлит се, -им несврш. нагнути се, накривити се. — *Наѣлио се и дрѣма.*

нажуљак, —љка плик, жуљ.

наковѣља ж наковањ.

накрѣнут, -ем сврш. покренути, по-терати шта у неком смеру. — *Ајд накрѣни стѣку.*

намѣнут, -ем сврш. назначити, под-сетити. — *Намѣни ми мѣло па ћу да ти кѣжем.*

намет м снежни смет.

напосѣмице прил. (и насѣнте, на-сѣнте) насумице, не гледајући.

напуѣит, -им сврш. истерати, али и изагнати стоку на какву храну. — *Треба да напуѣим говѣда да не йдем за вѣма.*

напућен прид. (и напућен) истеран. — *Бѣла напућена свѣња. Напућене свѣње на жѣр бѣле.*

напућит се, -им сврш. испугчити се. — *Напућио се пут.*

наравнит, -им сврш. напунити, навршити. — *Трјес година наравнио.*

насѣнте (и насѣнте) в. напосумице. — *Плетѣ насѣнта. Насѣнте плѣла.*

натѣнтат, -ам сврш. натрпати, посебно у облачењу. — *Натѣнта му онѣ ђеке.*

наћва ж наћве.

наћбрдат се, -ам сврш. напити се. — *Одма се наћбрда.*

нѣспутно прил. (и снѣспутно) оно што није успутно.

нициња ж оток на телу.

нѣжице мн. маказе, првенствено виноградарске или за шишање оваца.

О

обѣлит, -им сврш. ољуштити. — *Трѣба да обѣлим кромпѣр.*

обѣр м креста у живине.

обѣвка ж зовино дрво.

обићѣње с воља, жеља, укус(?) — *То је по тѣдем обићѣњу.*

обијѣдит, -им сврш. обићи; фиг. покушати, пробати, примаћи се. — *Ћије ни обијѣдио. Нѣће ни да обијѣде сѣно.*

обињат, -ам сврш. нападати, нахватаати се (за иње). — *Кад обиња по шуме.*

обрамњача ж обрамица.

ѣбрат, обѣрем сврш. окупити, купити, потерати. — *Остѣше тѣлаци, иди и њи да обѣреш. Вечѣрас обѣри ранѣје стѣку. Мбрамо да обѣremo двѣце. Обрала га милиција; спопасти. — Обрѣше ме те ја попиј јѣдну.*

обрѣт се, -ем (и обрѣтнут се) сврш. наћи се, затећи се где. — *Обрѣо се тјунѣ. Кѣ зна дѣ би се обрѣле.*

обрѣтнут се в. обрет се. — *Да ми е да се обрѣтнеш тјунѣ.*

овѣјат, -ем сврш. очистити зрневље од плеве. — *Не мѣж да г—овѣеш ни—како.*

ѣгањ, -гња (и огањ) ватра. *И ѣнда запѣлѣмо ѣгањ.*

ѣграђа ж ограда.

ѣдбит, обѣјѣм сврш. отерати, одагнати; изр. — *да се обѣјѣ време, да престану падавине, киша.*

ѣдвише прил. пуно, превише. — *То ѣдвише да маскриаш...па да се уѣдти; више, махом. — ѣдвише ови стѣри лѣвци успѣу.*

одељаќ м (мн. одељаќи) онај који је од породице одељен.

оѣјѣама прил. оѣјѣампут, оѣјѣаном.

оѣѣлет, -им сврш. притужити, дојадити. — *Штѣ не ѣмре, бѣш ни ѣдоле више. Такѣ ће му жѣвот оѣѣлет.*

ѣжек м жарач, гвоздена шипка којом се разгрѣе ватра.

оѣјмче, -ѣта лањско младунче, најчешће теле.

оѣјнут се, -ем сврш. оклизнути се, омаћи се. — *Да се оѣјне крѣва тѣмо ѣбле.*

ономѣд прил. прекјуче.

опанчѣр м слаб снег кад тек обели.

ѣплаз м део њиве који се не изоре, који се прѣскочи при орању.

опрѣвит, -им сврш. у изр. *опрѣвит траг, пронаћи, уочити траг, ући у траг. — Остѣше ми нѣгде говѣда,*

мбрам да опрџвим траг. Опрџљам траг де керџи залуту.

опу́чен прил. обрушен, ороноу. — *Опу́чен је пут.*

опу́чит се, -им сврш. сурвати се, срушити се.

оста́ват, -ам (и оцта́ват) несврш. — у изр. *Девети пџас ће тџ да остава,* нејасно је да ли значи ослободити се каква греха.

откло́пит, -им сврш. отворити. — *Треба да откло́пи врата.*

отб́ч прил. пре.

оцта́ват в. остават.

П

па́ прил. (још и) некако, којекако, опет. — *Дивљина слџбо. . . лисџце па́ џмају.*

папу́че, -ета (множ. папу́чићи) папуча.

пасџнтоват, -ујем несврш. одговарати, погодовати. — *Овџ ми бџш пасџнтују.*

пастрџмит, -им несврш. уређивати свињско месо, обично за зиму. — *Пастрџмили свџње ономџд.*

пасту́шат в. биковит. — *Овџ пасту́шати вџпар.*

патџнка ж копча.

па́тит(се), -им несврш. множити (се), размножавати(се). *Ти мџж да па́тиш стџку ко́лко дџеш.*

пџдат се, -ам несврш. клизати се, обрушавати се (уп. спџдати се).

пџпџлиште с згариште.

петџна ж пет особа, петоро, петорица.

пџвка ж (и пиџанка) пијење, пиџанчење.

пџвољак, —љка каже се за плод дивље јабуке, који је обично ситан; фиг. кржљаво, неугледно биће.

пџвџљит, -им (и пџвољит) несврш. једва живети, таворити. — *Пџвџљи онџм.*

пиџанка в. пивка.

пџле, -ета птица.

пџле—гџска ж гущче.

пира́јка ж пракљача.

пла́ч м— уп. у изр. *Дџо му неки плач,* тј. плаче због нечијег урока.

плџча ж потковица.

плџштџна ж врста земљџшта по конфигурацији.

побџцит, -им сврш. оставити, баталити. — *Слџву ниџе требџло да побџци.*

побрџнит, -им сврш. одбранили, заштитити за неко време. — *Побрџни сџно док дџђем!*

погџбит, -им сврш. — у изр. *погџбит дџте,* абортирати.

подмџштит, -им сврш. подметнути. — *Подмџштио пџвук на врата оздџле и искорџтио врата.*

под_на́зад прил. најзад, на крају. — *Неђу сџд да преврџкујем под_на́зад.*

пока́шљат, -ем сврш. повремено кашљати. — *Чујем како понџгде пока́шље.*

по́клад м намирнице које комшије—сватови доносе на свадбу.

покрџпит, -им сврш. попрскат. — *Жџто кад ни́кне, покрџпе га да не ра́стџ трава.*

пола́гат, пола́жем несврш. давати стоци храну.

полапит, -им сврш. појести или попити нешто на брзину. — *Пдлапи онд и дде.*

полѣк прил. помало. — *Сад ми се већ полѣк смејѣ. Да му полѣк воде.*

полѣвница в. боца.

пољевито прил. богато пољима, под пољима.

помѣлит се, -им сврш. појавити се. — *Онѣј први иде и помѣли се на брѣ.*

помѣљак, -љка м оно што старији носе у цепу да обрадују децу, најчешће какав слаткиш.

пѣоде, — у изр. *ић у пѣоде, ићи у посету* младенцима или пријатељи-ма.

поѣдит, -им несврш. ићи у посету (уп. пооде).

попѣдат се, -ам сврш. испосурвавати се, заредом се откотрљати. *Ласно би се попѣдала дѣл.*

попрљушит, -им сврш. каже се за снег који мало падне, тек обели.

попѣчак, -чка мотка.

пораснут, -ем сврш. поодрасти. — *Он ће са цуцу, док мало сам порасне.*

посадит, -им сврш. поставити кога (за сто).

потмѣнет, -им сврш. потамнети. — *Чѣша потмѣнѣла.*

потрѣпсат, -шем сврш. испропадати. — *Потрѣпсали цѣци.*

пошаљат сврш. послати. — *Ја би ти овд пошаљала.*

поштѣкнут, -ем сврш. ишчашити. *Да не поштѣкне руку.*

прав прид. поштен, невин. — *Прѣв љдѣк се никад не бой.*

правдѣња ж правда.

прѣ — у изр. *прѣ дана*, претходних дана, *прѣ гѣдина*, ранијих, претходних година.

прѣбанцарѣт, -ам сврш. нешто на брзину завршити. — *Покѣсио сам брзо, прѣбандарѣо.*

прѣближан, -жна у близини. — *Брѣћа су прѣближни; близак, сличан. — Та дѣл (значања) су прѣближна.*

прѣвртно прил. наопако, посебно за начин изговарања који се разликује од овдашњег. — *Тѣ прѣвртно причаш.*

прегѣдет, им сврш. пребринути нешто на брзину. — *Прегѣди тѣ и гѣтово.*

прѣзрет, -ем сврш. осетити, нањушити шта. — *Штѣ ти е, штѣ си прѣзро.*

прекѣйтат, -ам пречистити, затрети. — *Сѣ тѣ пѣмрело, сѣ се тѣ прекѣйтало.*

прѣлом м планинско седло. — *Енѣ онѣј прѣлом, пѣсе тѣмо се сѣђе.*

прѣмешѣја м (и прѣтовар) преседанье, премештање из једног превозног средства у друго.

прѣсан, -сна сиров, недорађен. — *Бѣла ми прѣсна обѣћа.*

прѣтовар в. премешѣја. — *Дѣ ѣмаш прѣтовар?*

прѣтрѣгнут се, -ем сврш. затрети се. — *Ће се прѣтрѣгну.*

прѣчат, -ам несврш. везивати попреко. — *Онѣ се обѣћа прѣчала бѣла.*

прѣзак м (мн. прѣзаци) (и рѣзак) неуштројен вепар.

прѣмит, -им сврш. — у изр. *прѣмит се на пѣсо*, прионути, навалити на какав посао.

приповеџат, -ам несврш. говорити, фиг. саветовати. — *Детџту трџба да приповеџаш.*

прљ м (мн. прљџви) тешко дрво, маљ, посебно код тулка (в. тулак).

прскџча ж канта за прскање, опрашивање.

пџват, -ам (и пџшит, -им) несврш. дувати. — *Вџтар пџза.*

пџзат се, -ам несврш. клизати се.

пунорџкац, -кца војник који служи пуни војни рок.

пџнут, -ем сврш. дунути. — *Само док пџне.*

пџсан, -сна сиромашан.

пџшит в. пуват. — *А вџтар само пџши, пџши.*

пчеланик м (и трмчаник) место на коме се чувају пчеле.

Р

рџбаџија ж онај који превози робу запрежним колима, али и животиње које су у запрези. — *То рџбаџије здвемо волџве, волџве и домџћине.*

раџџтат, -ам (и раџџтит, -им) несврш. радити, али, чини се, више бавити се каквом раџиношћу. — *Женскаџија раџџтала од дваџа сџкно.*

раџџтит в. работат.

рађ м (и рађа ж) рад. — *Иде по рађу. Нем кад да одмџрим од рађа. Има рађе.*

разџират, -ам несврш. схватати, разумевати.

разџрат, разџерем сврш. разумети, схватити, разазнати. — *Чџк док се ми маљо разџеремо. Несам разџрала. Тек се у болницџ леџна разџрала и каџсе — дџ сам ја оџв?*

разџџтат, -ам сврш. растурити, развалити. — *Те разџџта говџџдо плџт.*

разџјарат, -ам сврш. рапчарати, распалити (ватру) — *Да разџјарам вџтру.*

разлџпит се, -им сврш. — у изр. *разлџпит се од седџња*, тј. укочити се.

разџџџдат се, -ам сврш. растрчати се, разбећи се од уџџџа обаџа (обично за стоку). — *Разџџџџу се говџџда и уџџре у трџк.*

расџпат се, -ем сврш. — у изр. *расџпао се мџсеџ*, млад је месец, младина је.

расџпџват се, —уџем несврш. — уп. расџпат се. — *Расџпџџе се мџсеџ.*

раџтегља ж мера у дџжини раширених руку.

раџтрџљен, приџ. раџтркан (обично за какво насеље).

раџтнџ, прил. комп. (и раџтнџе, раџтнџе) зџодније, комотније.

раџтнџе в. ратне.

раџтнџеје в. ратне.

раџџџџлит, -им сврш. раџџџџети, раџџџџпити. — *Ја џу да је раџџџџлим за оџв што уџчини.*

раџџџџнит, -им сврш. одустати, растурити какав план. — *Мџраш сџџ да раџџџџниш.*

рџкло с блуза. — Дарџје жџни рџкло.

рџмик м каиш.

рџџк в. прџак.

рѣмат, -ам несврш. јецати, обично у каквој болести (?) — *Брѣ, рѣма дѣте.*

рѣнут, -ем несврш. бацати (обично каквом алатком), чистити (нпр. снег, сточно ђубре). — *Ваздан рѣне снег. Рѣне ђубре под говѣда.*

рѣг м (мн. рѣгови) греда у кровној конструкцији.

рѣга ж јеленак.

родѣмња ж плод.

рѣба в. ђека.

рѣжан, -жна в. грдан. — *Е, рѣжан ђн, шта ђе сѣд.*

рѣковеђ м (и руковеђа ж) количина жита која се једним потезом српа посече.

руковеђа в. руковеђ.

руковеђе зб. руковети.

рѣпа ж ноздрва.

рѣс м трун (обично у води).

рѣсје зб. труње, шљам.

рѣшан, -шна жалан, у жалости. — *За мѣм старцем смо били рѣшни. Немђ ја дѣраш, ђн је рѣшан.*

рѣшит (се), -им несврш. облачити (се) у црнину. — *Полѣзю у војску, нѣсмо нѣга рѣшили.*

С

сабајле прил. рано ујутро.

саборни зѣби —изр. низ предњих зѣба, секутићи. — *Вѣте му саборни зѣби.*

саѣл парт. (и саѣл) само. — *Саѣл паѣе ђѣл.*

салабрѣт, салабѣрем сврш. сабрати, покупити.

самѣр в. кора. — *Жѣлка ѣма самѣр.*

самотѣња ж усамљеност; усамљеник.

саѣрт, -и смрт. — *Ѡѣ саѣрт да учи ни сеѣе.*

саѣћим прил. бајаги, на пример.

саѣч м поклопац под којим се пече хлеб.

свѣтак, -тка светац, црквени празник.

свѣтѣвац, -вца свитац.

свѣкнут, -ем сврш. навићи. — *Свѣко ђн на тѣ.*

свѣрајка ж свирала.

свѣрда ж сврдло.

сѣбет предл. због, ради. — *Нѣсмо мђгли сѣбет гора. Сѣбет нѣга тѣ рѣдим.*

сѣбшта прил. зашто, ради чега. — *Сѣбшта си дркѣдо? Сѣбшта ти тѣ трѣба?*

селѣкче, -ста (и селѣче) мушко јаре након навршене године.

селѣче в. селекче.

сѣно с покошена трава; сасушена трава сакупљена у стог.

сѣла прил. много, пуно. — *Учи шкѣлу сѣла. Сѣла дугѣчке сѣкѣ нѣси. Сѣла слѣтко за јѣло. Сѣла кокѣшке ѣма. Дѣбар Сѣла сѣла.*

сѣљке ж осје (на класу жита).

сѣриње ж сир.

сѣровѣња ж влажност, влага.

сѣѣтра в. јѣтра.

скѣзна прид. за козу која носи у себи плод.

скѣруш, -и (и скѣруша) оскоруша.

скѣруша в. скоруш.

скѡтна прид. носсѣа, бременита (за животињу).

скраћенорѡкац, -кца војник који служи скраћени војни рок.

скупс, скубѣм несврш. чупати из корена, из земље.

скутурит се, -им сврш. склупчати се.

славељ м славуј.

сламарче, -ета кућица покривена сламом, пејор.

слѣгнут, -ем сврш. сићи. — *Кудѣ ћеш да слѣгнеш.*

слезѣнка ж слезена.

слѣпо куче (и слѣпо куче) врста ситног глодара који живи под земљом.

слѣпо ђко слепоочница.

слѣпо пйле слепи миш.

смѣтка ж сметња, сметање.

сметлиште с смеће, љубре.

смўшит, -им сврш. затурити, утајити. — *Знам га, смўшио ми нешто.*

снага ж тело.

снѣжево прил. снеговито. — *Било снѣжево, а ми котрљамо дѣблиће шакљички.*

снѣпутно в. неспутно.

сѡвра ж сто, трпеза.

спѣдат (се), -ам сврш. скотрљати се, сурвати се, срушити (се). — *Мбрам да пазим да се не спѣдам. Ће да га удари, па ће да га спѣда тјмо дбле.*

споменар м. каменорезац, занатлија који прави споменике.

спўж м пуж.

срндак м срндаћ. — *Срндак оволикѣ рѡгове йма.*

срња ж срна. — *Угледам четйри срње, бѣгу.*

срча ж стакло. — *Удари се днда на прѡзоре срча.*

срчѣвина ж хростовина.

стаќло с флаша, боца.

стѡг м округла гомила жита.

сточија зб. стока.

стрѣс м растресита земља након орања. — *Онѡ орање, дно мѡко, тѡ здвемо ми стрѣс.*

стрнајка ж шева.

стрѡпсат, —шем сврш. пропасти, иструлити. *Сѡѣ ће тѡ брѡго да стрѡпше.*

струдна в. крута.

стўд, —и хладноћа. — *Сѡѣ у стўди рѡдиш.*

студѣн прид. хладан.

Т

тајдан прил. много. — *Стоција имѡло тајдан. Скўпо тајдан.*

таља ж кукурузна стабла након сече, кукурузовина.

талбуѡна ж свирка; весеље.

тамнина ж мрак.

татаба ж стеница.

тежак, —шка многи, бројни. — *Тѣшко вѡће йма. Тѣшке пѡре ўзну.*

тежан прид. тежињав, од тежине.

тења ж муљ, тиња.

тѣпат, -ам несврш. тући, бити. — *Тѣпали га, брѣ.*

тѣрат, -ам несврш. — у изр. *тѣрат с ракију*, много пшти, опцијати се.

теснак м теснац.

тѣтак, -тка теча.

тѣшка в. крута.

типа ж крпа, дровак.

тмна прил. тамна. — *Тмна слика на телевизору*.

топлиња ж топлота.

тѳрине ж мн. отпад од сена, шљам.

тѳрник м уторак.

трајат, -ем несврш. постојати, одржати се, издржати. — *Ужељео сам се за децу па не могу да трдем. Болѳи ме дамар па не могу да трдем.*

трбу в. корам.

трѣбит, -им несврш. чистити. — *Трѣбе ливаде кад овѳко залдмѣне, трѣбе дѣ ѳма крш, дѣ ѳма шумар, дѣ ѳма трн.*

трмка ж кошница.

трмчаник в. пчеланик.

трѳја ж мрвица.

трѳсат, -шем несврш. пропадати, трулити. — *Кат ѳу ја да трѳпшем у земљѣ, нек трѳпшу и дѳкати.*

трска ж стабло кукуруза пре сече.

тѳбожак, -шка грудва која се образује приликом сирења.

тѳлак, -лка шупља направа од дрвета којом се хватају лисице.

тѳрит, -им сврш. ставити, метнути.

тутѳкат, —чем несврш. ономат. за врсту голуба “кој тутѳче”.

тутѳтин м врста голубова.

тѳчит се, -им сврш. срести се, сударити се с ким. — *Тѳчио сам се с мѣчком.*

ѳ

ѳѳрке ж мн. клинасти делови у кровној конструкцији.

ѳѳнут, -ем сврш. гурнути. — *ѳѳну га дн тѳмо.*

ѳѳприја ж мост.

ѳѳрукат, -ам несврш. ѳарлијати (за ветар). — *ѳѳрука вѳтар.*

ѳѳтат, -им несврш. стајати, налазити се. — *Штѳ ѳе ми да ми ѳѳтѳ. Јѣдна се удѳла, јѳш дѣѳ ѳѳтѳ.*

ѳѳтек м батина —у изр. *јѣсти ѳѳтек*, добити батине.

ѳѳшкат, -ам несврш. гур(к)ати.

у

ѳѳбит, убијѣм сврш. —у изр. *ѳѳбит свиѳѳу*, заклати свиѳѳу.

ѳѳбиѳе с батинаѳе, батине.

ѳѳбрат, уѳѳрем сврш. сазнати — *Јѳ ѳу да уѳѳрем тѳ.*

ѳѳѳрѳт се, -им сврш. умокрити се.

ѳѳрѳдит, -им (и урѳдит) сврш. повредити, озледити. — *Урѳдио нѳѳу.*

ѳѳрѳбит, -им сврш. пожурити, предухитрити. — *Ако не урѳбим да ѳѳрем.*

ѳѳјѣдно прил. ујѣдно.

ѳѳјѳловит, -им сврш. ушкѳпити.

ѳѳјац, -јца м ујак. — *Видим ѳѳјце.*

ѳѳкриват, -ам несврш. прикривати.

улегнут, -ем сврш. ући. — *Стдј ту да говеда не улегну.*

улица ж ледина пред кућом, дво-риште.

уложа ж уколажа, улож.

умазит се, -им сврш. зализати се (тј. косу). — *Умазио се па гледан.*

умрет, -ем сврш. — у изр. *Умрет на детету*, умрети на порођају.

умреће с смрт. — *Кад добијем позив за умреће.*

упитомљен прид. припитомљен.

упрати, -им сврш. послати, упути-ти. — *Он те тебе упратио беде.*

урабџат, -ам сврш. урадити, обич-но нешто из радиности. — *Жена нешто д-урабџта па д-обуче дете. Такџ било прџ.*

уредит в. увредит.

устират, -ем несврш. сукати. — *А дн само устире бркове.*

усток м врста хладног ветра.

узулан, -лна куражан, који се не стици. — *Била сам онда зулна.*

усулит се, -им сврш. усудити се. *Не смџш да се усумиш.*

утраковат, —ујем несврш. запитки-вати.

утућ, утучџм (и утуцат, -ам) сврш. ушкопити.

утуцат в. утућ.

уцрњаџит се, -им сврш. обући црн-ину, ставити обележја жалости. — *Уцрњаџила сам се.*

Ц

црепуља ж земљани суд у коме се пече хлеб.

цуцула ж цуцла. — *Са цуцулу ће дн, док маџло порџсне.*

Ч

чампџр м све оно што има кукаст облик те може где запети, тј. зака-чити се.

чампџрџс, -ста ногат (нпр. за каквог инсекта, уп. чампџр).

чапџрат, -ам несврш. ударати о што, закачињати у шта. — *Оно дрџма, ма... чапџрџ она црџп.*

чекутџна ж чекиња у дивље свиње.

чемуњат, -ам несврш. требити, чис-тити.

чемуњка ж део белог лука, чешањ.

чџс, -ста — у изр. *чџсти у мајке*, рађају се све једно за другим, учестало.

чџка (и чџча) отац.

чџнит, -им несврш. вредети, али и уштедети. — *Узни, тџ ти чџни. Чџнио сам.*

чистџња ж чистоћа.

чџча в. чика.

чџбра ж девојка.

чџк м чекић.

чукџр м узвишење.

Ш

шакџчки прил. шакама. — *Котр-љамо дџблиће шакџчки.*

шапџлат, -ем несврш. шапутати.

шџша ж мн. листови око кукурузног клипа.

шџфтелија ж бресква.

шипкџиње ж мн. шипков жбун.

пишарка ж кукурузни клип без зрневља.	живот.
пйше, -ета боца.	шовелѧк м. зб. опало и сасушено шумско лишће.
шкрагља ж врста гусенице са рошчићем.	штѧкља ж болесничка штака. — <i>Йшо са штѧкала</i> .
шљањак, -ља чланак (нпр. на но-зи).	штйркиња ж неплодна жена.
шња́ра ж неуредан живот (?) (уп. шњарит).	штркаљ -кља рода.
шња́рит, -им несврш. превише пу-штити, али и пити, водити неуредан	шуљак, -ља (мн. шуљкови) рђав кукурузни клип, са мало зрневља. ⁷⁸

⁷⁸ У Мрчу сам забележио и један број народних умотворина. Међу краћим формама, које могу бити значајне и у истраживањима овога типа, посебно се истичу: а) пословице: *Тешко кјће којѧ нико не додди, Бдљи ми свѧј љво него туђ анђео, Инѧт лѧш занѧт, Кѧка ме мотѧка заљуљдла онѧка ће ме задуља, Туђе тѧга*; б) клетве и благослови: *Дѧље га бѧло, Ђво га салетѧо, Кумѧла ти вѧду и вѧру, Милѧла на кѧлени, Муѧа те мунѧсала, По сунцу одѧо, Приш га погодѧо, Росѧна те однѧла*.

У Мрчу се може забележити и низ узречица, па и псовки, на пример: *Амѧн (брѧ), Бѧжа мѧјко, Еј весѧла (ти), Еј ердан / ердна, Еј црњи ти, Мѧре, Сачуѧа Бѧже, Што рѧко нѧки; Јебѧм га под лѧво колѧно, Јебѧм ти бѧже говѧдо, Јебѧм ти бѧже створѧње* (и образовања тога типа).

ТЕКСТОВИ

... Па после увати рат. Ми па и несмо баш... По несмо били на путу. Само од ове голамфера смо осећали. Краћу, убиство... ко изаћу... Ка^т кошиш ливаду, убије те. А од Немаца несмо ми ту ништа, овај, оштћени, право ти кажем. Је^з да е непријетель био и зауз^о земљу и богаст^о тб. А ту ми, као село, кољко раније тб палено... тб четрдесет од, не види се одавде, четрдесет, овај, Бугари утѣрали у кошара. Ми зовемо кошара овб што пра^вљено за овце. Само, ту додуше и њин војник погинуо. И четрдесет запал^или живе те погорели. И, стражар стојао на врата, онај е тѣрао ки онб овце кад затвараш унутра, у шталу, и бб. И к^ј је, овај, мање убоде^н, онб како почело да гори она, кошара, она папрад, слама, знаш, кошара... Ми тб само грѣде и покривено сламом, знаш. Не знаш ти шта е кошара, па и нема са^т тб да видиш. Ка^жем ти, само овако рогови, ки онб крѣв на кућу, па покривено сламом и папрадем и... сламом већином, и папрадем. И ту утѣрали тај народ и стражар бб кад улаз^или на врата. И к^ј е био мање убоде^н... кроз онај дим једно_две ђсобе, баш овем што е кућа... Жика, Живота ова што ради доле, овај, Жикина мајка... Она мање била убоде^{на} и побегла и остала жива. Жикина мајка. Животе баба, Животинем оцу мајка. Е, и још једна, ту удата била, она умрла... Па и ова умрла, Жикина мајка. Е, и још једна мање убоде^{на}, овај, била млађ^{га} ђсоба... Овб друго сагорело, сагорело ки онб ка^т туриш нешто у тупин, сагорело нач... Четрдесет и два ту убачено, и сагорело. Од Бугара. А тб било... не знам где год^ине, трин... није тринаесте, тринаесте ваљда било мајку му. Заборавио сам, четрнаесте треба да е.

Дванаесте год^ине помѣр^ена гр^аница оданде^к. Е, ево е гр^аница, онај грѣбен и она Пилатовица што е. Ту е... дванаесте год^ине одатле помѣрени Шиптари. И направили границу, ова што е данас. Ови кои су били владари раније, краљеви... владари углавном. Тб тамо шиптарско било раније. Па и сад га већ освају. Имају и наши тамо земљу, ови наши ту и^с села... Да виш ти њине волѣве как^и су, овб мође ништа. Па и онако мршави. Ал код њи је са стѣку специјално... овај, за стѣку. А овако да рођева слабо, компир мало, али питѣмо за стѣку, тб краве говеда, овце... Има пашњак добар, плац, нема трње, питомиња. Јагње негѣво бар^абар с овцом сад, не мож да разликуеш. Ми до сад били смо... нема прѣблема до сад. Само сад не идемо, знаш. Ал до сад није им било лоше ништа. Не

смѣју дни ништа мислим да... поготову овѣ што ѣму ливаде горе. Ништа, ки ти ка^т чуваш говѣда, ки ја, ки он, ки ја, ѣсто, нѣ, ту нѣма. Само тамо даље, праве прбблѣма овѣма... Ту овѣ... нѣше овѣ. Ту ма^{ло} ку^{ћа} ѣма, јѣдно пѣ—шѣс ку^{ћа}. Овѣ одѣна, а дол^е овѣ по Лабу, овѣ доле друго су. Овѣ доле ѣмају свѣ, са^{мо}. Овѣ узнемираву. Па прѣчо ми, ту из Бабице, каже пуштио говѣда негѣва, уйшла у купус у бајчу — а знаш у бајчу кад уйѣе говѣдо шта мѡж да направи штѣту. То није ливада, да пасе траву и... и ништа. А у бајчу се то брѡјало, да ти погази купус, час побѣре онѡ. И каже — не смѣм д—истѣрам говѣда из бајчу. Те ме убѣје! Из мѡе бајче — каже.

Имали смо стокѣ. Ја сам чув^{ао} мали, јѡш несам пошо у први разред. Пѣтн^{ас}с говѣди сам чув^{ао}, шѣс крава, волѡви то обавезно имали, ел ту вѣлика, мислим, услуга трѣбало — да се довучѣ сѣно за стѡку, за пѣтн^{ас}с говѣди и за бвце. Оваца ѣмало ѡко четрдѣсет брава. То имаѡ мѡј стрѣц, то чув^{ао}, полагаѡ је ѣйма и преко зимѣ, а лѣти пѡсле чув^{али} смо ми дѣца, а ја сам већном говѣда чув^{ао}. Пѣтн^{ас}с говѣди, бѡгами ја сам чув^{ао}. Има^{ло} и јунадија и стара говѣда и краве. По шѣс крава се отѣле, волѡви већ ѣмали обавезно, за раѣ. Зимѣ, цѣлу зиму вучу дрва, ѣубре, онѡ што сѣ сабѣре лѣти за у ѣйву. Ако не поѣубраш ѣйву, цабе што садиш и компѣри... Ко не поѣубреш, ко не ставиш онѡ стѡчно ѣубре, у ѣйву. Ту ладна зѣмља, није ки у Банат. Поѣубраш ѣйву, мислим, преко зимѣ, па поугариш р^{ано} с прѡлеће за кукуруз. Па пѡново пѡсе кад бѡде да сѣеш, ов^{ај}, поѡреш. Преко зимѣ, кад је снѣг извѣчѣш ѣубре у ту ѣйву и чѣм окопни поугариш онѡ ѣубре и заѡреш. Е, кад бѣдне да сѣеш око првог маја, већном такѡ, ѡко првог маја... пѡсле пѣ—шѣс дана, седам—ѡсам, сѣјеш кукуруз, пѡново ѡреш. Па да ти роди Е, на онѡ курузиште, ту се сѣје пѡсле с прѡлеће ѣл јѣчам ел пченица сади. А друкше не мѡже. Дѣ овѡ кукуруз^ѡ сад, ѣво видиш он^{амо} он^{ај} кукуруз. Сад кад скине он онѡ, пушти стѡку да ма^{ло} ону траву попасѣ стѡка и ондек, ако не сѣе пченицу јесѣнас, у прѡлеће јѣчам обавезно јѣчам, бѣло жито. Па пѡсѣ се то мѣна, бѡље и роди. Не сѣје се двапут. Мѡже и двапу^т да се сѣје јѣдно жито у кукуруз, ел јѣчам, али већном такѡ радимо. Јѣчам се сѣје с прѡлеће. Пченица сад. По правилу да смо стѣгли са^д се ѡна сѣе. Нѣ рок шѣсн^{ас}ести, девѣтн^{ас}ести... Томѣн дан, Јѡван дан. Сад, са^т трѣба се сѣје пченица. И ѡна обникне, ел знаш, пѡсле ув^{ате} голомр^{аз}ѣце, ѣспред снѣга, и ѡна ако, ако је у клијању, у ницању орѣди је, уништи је на^{чисто}. А кад ѡна ни^{кне}, тек ма^{ло} избѣје... Нек бѡде Је^ѡ снѣга цѣлу зиму ѡна не ма^{ри}, ка^д се посѣје сад на врѣме, те ѡна обникне. А дешавало се посѣјеш касниѣ, нѣ мѡж да стѣгнеш, ув^{ати} је мр^{аз}, па он^{ај} стрѣс, голомр^{аз}ѣца и дѣгне знаш колико, сигурно за дѣсет сантѣна ону зѣмљу издѣгне он^а мр^{аз}. Онѡ орање, ѡно мѣко, то здѣмо ми стрѣс. И онѡ жито издѣгне на^{чисто}, одвѡји га од зѣмље и смрзне и вѡлно. Нѣмаш зрно ѡпште. Већном то, затѡ се сѣје р^{ано}. Трѣба ма^{ло} да се... От прѣ тѣр^{али} бвце да нагази ма^{ло} стѡка онѡ орање, ма^{ло}, да не мѡш тај стрѣс да издѣгне жито.

Са^т тек ма^{ло} се смѣр^{ило}. Нѣ знам, лѣтос нѣки пут се јавља^{ло}. Мали

степени били, два—три, до четири—пет, а онај пре једно... па то... Како су остале куће ја... Доста и поврћени. Мене скинуло с куће цреп ки онб да си бацао, да се попео па да бацаш, једну... пе—шес реди скинуто с куће било. Ки онб да си се попо па да скидаш. Тб... ја се потрвено у куће, радио рађаше. Ка—ко дрмну, свѣгло прѣкину, радио угаси се, тамнија... Брзо се... не могу да потрвем на врата. Оно из себе, већ знаш, једна врата, па друга, па трећа на терасу... Оно дрма, ма... чапара она цреп, онај покривач са оцака, она цигла, то пуца, обалује се она сѣга, онб с оцака.

Дали нам кредит најпре. Само овај са^т што дају, он требало се да пре четири годне. Само ови наши покркали, сад га дају кад... Овај кредит што одобрен ту на... ђштете мислим. Комисија изађе и толико предвиђу за кућу, да прaviш другу. И сад са осамсто милијона, шта мѡж д—урадиш ту, само, ѡво темељ смо ставили... Само темељ, и зидано и ту цреп узет и ѡто. А те пारे да су дате... то предвиђено пре четири годне, да се даду. Ал куј е то кѡчио, тб... Зна се! Е, да су дате пारे те пре четири годне кућа би завршена свѣ била. За те пारे. Ал сад за милијарду шта мѡж да... Добро, несмо добили милијарду, него мање. Само темељ и да се зида и плѡча и вољно. Мисим доњи кат. Темељ појѡо негде... Цимѣнт и онб, пѣсак кѡб, пет милијона кубик. Купујемо га. Па доле приземље и горе један кат... Такѡ по проѡкту онѣм. Не мѡж да прaviш ти веће него кѡлко ти у плану. Према кредиту. Само тај кредит само... да ти почне кућу, инаѡе ту нема вајде... Даѡ за камиѡн пѣска тријес пет милијона. Тѡ отишло у стѡбѡве, у онѣ на^т прозор, међу врата, отидне тѡ. Шта е метар дубина овај темељ, па пѡсе онај циклaш, овај шѡлован. Па свѣ тѡ скупо, мајстори скупи. Свѣ тѡ скупо претѡрано. Једна цигла стѡ иљада. А отишло негде, овај, хильаду и, иљаду и седамсто комада... Само за циглу. А цимѣнт, а беомaл?

Имам ја две двоѡцѡвке ко^т куће. Идем ја... од детѡта, поред ѡца, бѡгами. Поред ѡца. Ѳтац ми био лѡвац. Ја сам се учио уз неѡга ки онб кѡче за старѡга пѡца. Од детинства. Али тѡ мене интересѡвало. Ја прaтим керийѡе, опрaлам траг дѡ керийи залу^ту, он чека. Убийѡе по два—три зѡца донѡсемо кући, лисйцу. А и имaло пре дивљач, сад и нема. Иму зѡчеви, ал, овај, угинули. Ваљда овѡ што кропимо жита и, шта ти ја знам. Не знам, ел бѡлес нека, нема зѡчеви слаѡо. Лисйце пa имају, по онѣм кршу, у онѣ Бање, ту. Зимус сам увaтио три комада. А—а. Тѡ је ту мајсторйја... Па ѡна уиѡе тaмо у јаму у камен. Има тaмо шупљине дѡ она уиѡе, преко дaна склѡни се и ја зашнем тaмо, има нека мајсторйја и увaти се. Тѡ се зѡве тулак, од брѡста се направѡи, од дaсака... Ништа, ништа ју не стављам ја да једе, да се намaми, само тѡ е шупље и ѡна глѡа да прођѡе. Ал тѡ зашето на илазу, ѡна мрдне онб и прљ увaти је за шиу, заврат. Па тѡ прѡста ствaр, али за њу мајсторйја вѡлика. Тѡ ови старѡи, овај, такѡ тѡ однекуд видѡели, набaвили. А вaтамо тѡ, преко зѡме мѡи. Кад је лaдно ѡна уиѡе, знаш, уиѡе унутра, тaмо у ону јаму, у рупу. И... дању борaви тaмо, а пѡсле нѡћу изађе, скйта. И, видиш траг дѡ уишла... ја тѡ поштaвим и

увати се... Па нека жива, нека и није, липшала. Убие је онај прљ. Одџерем кожу. Онб баџим, месо, кожу одџерем, проџам... Обавезно се увати. Само де, де не мож да прокопа, знаш, да изађе. А ако има места да копа де е мџо, де е зџмља, неће д—уйђе... на тај тулак. Па осџа, тџ е... лисџца џпасан, овај, мајстор, дивљџна. Опасна лисџца, тџ се чува, што кажу, ки лисџца. То никакџ д—џе пџтем онако као џбична живџтџња. Тџ све по крају, пџзи да нешто нема приметљџво да се увати. Поготџву за у кљџсу. Чџк тџ у кљџсу... Тџ џдџвише овџ стари лџвци коџ су мајстџри кад запну тџ кљџсу, тџ гџџзје, џна зџџзи, онб џп — с јџдне стране и с другџ и увати је за нџгу. Ал тџ џна осџа тџ гџџзје! Тџ џдџвише да маскџраш и да е тџ чџсто стрџго гџџзје ако маџо се осџа да е нешто вџтано па да нџси опраџо, овај, водџм и тџ... Осџа, дођџге, овако сџмо тек такла на снџг. И тџ маскџрџно, снџг паџо, и врне се назад, заџбиђџге. Ааа, за гџџзје лисџца џпасан... чувар, да се не увати.

Па проџо сам зимџс, овако... Јџдна ми бџла у другџ клџсу. Па џзо сам шџс милиџна за три. Дџве бџле по три милиџна, а јџдна... бџла у другџ клџсу, није имџла рџп. Па није скупо бџло. Па тџ слабо плађу у Друштџву. Слабо. Сџмо, мџсим, да нађџш некогога шпекулџнта што нџси овџма крзнџрџма за Бџград... Јџ мџгу, јџ д—уштаџвим, мџгу. Јџ сџшим лепо. Осџшим је јџ, па осџшим... Јџ је посџлим са пџпџо и осџшим на дџску. А, сџва е, сџва е, оргџнал. Мџж да стој коџко џџеш. Осџшим је јџ. Јџ џдма осџшим. Ако е не сџшим џна усмрџи се, подуспџри се, опџдне дџлака. А, џдма сџшим чџм је одџерем, посџлим пџпџлем да уџије онџ маснџћу с коже, онб... што џма и... овај, на дџску разџпнем. Прџврнута, дџлака унутра. И навџчџм дџску. Оргџнал напџрим за џу, шџрџну и дџжџну, па истџглим дџле, дџле на дџно дџске закџвем... А рџп расџчем, онб... изџвџдим јџ онај дџмар, онб, онџ жџлу. А, изџвџдим и расџчем плџс. Ел ако се не расџче остане крџв и опџдне, опџдне рџп.

Дџбросав Мџлановиђ,
рођ. 1926

Мџ смо брџ млџго гџру имџли и тџ такџ несмо мџгли себџт гџрџе да џдемо. Дрџва млџго, знаш, џмамо мџ млџго гџру, бџкџе. Па тџ, тџ млџго кошта та наша гџра. Себџт гџрџе, а онако другџо, себџт џџива, себџт лџвада, ој побџгла би јџ тџ сџм да несам џвде. Страна, брџ, наџвек страна. Па дџца џвако дџца овџдџк мџжу д—џду по овџ страна, мџ стари не мџжемо. Јџс, сџмо гџру нама жаџо, јџли бџџе сџпџша дрџва неџо леба. Стари кџтџо но се разџџџо па није мџго. Он тџ имџње глџџо и тџ, допџло му се тџ имџње. Тџ у Кастрат тамо дџле у низџну. И тџ му се имџње допџло нему и сџла. Пма, каже, и кџчар за свџње и за кокџшке, и штџла за говџџа и кџћа и све намештај џкџти у кџћџе. Оџсџлио се јџдан тамо, сџл старац бџо па се оџсџлио код сџнова негде и тџ. И тџ имџње није бџло млџго сџпо. Онџа бџле сџпе пџре, јџпет није бџло сџпо, мџ смо тџ мџгли да снаџденемо да џзџнемо. Продај стџку, продај све и мџгли смо, ал џн се пџсле разџџе... Овџ напџштише тџ. А није бџо дџо капару јџш, ништа није бџо дџо. Па

сид ја понегде вѣљу. . . видиш да смо, реко, отишли Милинко! — Па добро чика — чика звали оца — па добро чика, каже, решава, добро он решава, али ми, каже, не умедомо да га послушамо.

Оно јес, о^вденаке чис ваздук и свѣ тѣ чисто, ваздук и вода има лепа, ладна и не купујеш, воду не купујеш. . . Свѣ тѣ овако добро свѣ, имаш, па тиш стѣку, имаш млѣка, имаш сира, имаш кајмака — тѣ не купујеш. Рѣди ти компир, рѣди ти пасуљ, рѣди ти кукуруз, рѣди ти бело жито. Мѣж да држиш свињу, мѣш кокѣшку, мѣш краву, мѣш вола, мѣш свѣ, али мучан живот код нас. Млѣго се мучимо ми. Видиш како је дерлетѣја, ту кѣсе, кѣсема кѣсе. Такѣ тѣ кѣсе и кѣсе, па се тѣ осуши онам, па пѣсле навале па бѣру. Видиш како је живот ђд наниже кад га вучѣ и кад га бѣре. Брѣ, мучан живот о^вденаке код нас, мучан живот. Додуше, њиве им^амо по рѣка прилично, имамо по рѣка њиве, али, бр^ате, мучан живот код нас ђд па нек прича куј ђне.

А зими, у низину снѣг паѣ с опроштењем дѣвде, нѣ мож да прѣгазиш зими како снѣг. . . Па ме^тава, вѣтар, пуши, пуши, нѣ мош ис куће д^а искѣчиш. Али, ипак, ми зими довучемо сѣно за лепотѣ. Скупе се данас пѣт пари вѣлова, на примѣр, једнѣме довучу сѣно. Разумеш ти тѣ. Е, дрѣги дан онѣме другѣме, па пѣсле пијанка, па пију, па пѣву, па лѣмпују, тѣ ѣј, нѣ умѣм да ти кажем како је. Никад овако ми по јѣдни сами да вучемо сѣно, јѣк, бр^ате, но све такѣ скупили тѣ рабаѣије. Тѣ рабаѣије зѣвемо волѣве, волѣве и домаћине који. . . каже — пошо ми она, каже, да ми вуче сѣно, каже, имам толико и толико рабаѣије. Ко су пѣт, имам пѣт рабаѣије, ко су четѣри, четѣри. Тѣ такѣ се скупе, довучу сѣно, па и дрѣва спрѣме, па и бр^ашно, бѣгами, купе. Седиш, бр^ате, зими. Полѣжи стѣке. . . Лѣпо ми си имамо де зѣвемо таван, дѣ ни рана борави. Сал озгѣр смѣстимо тѣ у сувотѣ, полѣжимо стѣке, пуштимо на реку напѣјмо. Рѣка ни. . . вѣдо си да ни је рѣка до штале. Напѣјмо, седимо, бр^ате, седимо, нѣма, тѣ седимо. А лѣти је мучан живот, брѣ. И жњѣш га и дрѣш га, па га сѣљеш, па га влачиш. Пѣсле, брѣ, ка^т стѣгне па га прскаш о^т травѣ. Мука вѣлика, мука о^вденаке, мука. Мука што страна, што незгодација, онако, онако чис ваздук. И кад му година, бѣгами, рѣди берѣшет. Кад му година.

А овѣ млађѣги грѣе куку нѣг овѣ старѣј. Па тѣ свѣ пѣбеже народ, па нѣма куј млађѣги. Свѣ тѣ пѣбеже народ, брѣ, на пѣсо. Па нѣма, само жѣна и чѣвек, б^аба и старѣц, б^аба и старѣц, рѣтко ти нѣшто од млађѣге, омладине да нађѣш, брѣ, ко^т куће. Свѣ тѣ иде на пѣсо. Ёто овѣ мѣи! П^асторак ни на пѣсо, Зѣбран на пѣсо, овај и ђн нѣгде ѣе по Куршумлије се запѣсли. Она жѣна му раѣи у Бању, и ђна ѣе отић у Куршумлију, сал ми дѣве остајемо. А остају свиње, остају говѣда, остају. . . А падне вѣлик снѣг. Мбраш да полѣжеш, мѣраш да рѣнеш. Л^ани дѣвде је снѣг бѣо код нас. Мѣја сна дѣва д^ана по цѣо дан рѣнула. От куће дѣле до говѣди рѣни, рѣни, рѣни, па пѣсле от куће па навѣше ка свињама, рѣни, рѣни, рѣни. Снѣг дѣвде, па тѣ намет оволики тѣ. Пѣсле ка^т прѣђѣш међу ѣнѣга што рѣнеш, оволико тѣ висѣна. Па дѣва мѣтра има висѣне што е тѣ рѣнула. А у низину нѣма ѣнаки снѣг да пада. У низину нѣма онолики да падне, по м^ало падне,

по мајло. Ја сам била у Прџкупље у бблињцу, и у Нйш. Мјли снѣг, тек онако попрљушило помјло. Тџ мџ да га вјдиш увече попрљушио, ујутру га нѣма. Код нас јџк. Плинињско мѣсто.

Па тџ, како да ти прјчам... Код нас овако: доведу девојку, накупе свираче, онџ, свираче накупе, ѣрманике. Знаш штџ су ѣрманике? Јѣсте. Па она бѣс. Знаш бѣс штџ е? Знаш онџ што говџри, не говџри него... онџ, како се звѣше. Јѣсте, бѣс. Јѣдан бѣе у бѣс, двојца свѣрѣ. Јѣдан бѣе у бѣс, бѣмбе, бѣмбе, бѣмбе, и она свѣра, свѣра. Тѣшке пѣре узну, по десет, по петнаес милијџна џни узну за тџ. Тѣшке пѣре узну. И свѣдба такџ, снѣша... Посѣде снѣшу код младожење, дѣ е кѣм, дѣ е стѣри свѣт, тџ посѣде снѣшу код ѣџ. И такџ тџ сѣдѣ. Е, пѣсле, дѣвер ѣма пѣсле. Дѣне се одѣнде снѣша, и дѣвер. Па се прѣво дѣвер здѣрѣви, па снѣша. Стѣре пољуби ѣруку, с младема се рѣкује. Такџ код нас снѣша. Тџ такџ. Игрѣнка, пѣсма, закџљу свѣнѣу, закџљу џвцу, закџљу... Тџ печѣње ки дрѣва. Пѣво, сѣк, ракију. Узну вѣлику чѣшу оваку. Оволику чѣшу вѣлику узну, пѣу. Пѣу ракију, тџ попиѣ сваки. Тџ сваки мѣра да попиѣ, мѣра да попиѣ. Увѣте вѣрата, не даду, мѣра да попиѣ. Ако не пиѣ! Мѣра да попиѣ. Нѣшта тџ. Кџ те тџ пѣта. Увѣте... Шипѣари не пиѣју ракију, џни увѣте Шипѣаре, па увѣте вѣрата па не даду — мѣра да попиѣ па нека цѣркне. Код нас мѣгџ тѣру с ракију. Мѣгџ с ракију тѣру, е. И такџ свѣдба по двѣ дѣна, по... по дѣн и нѣџ. И такџ тџ тѣра се тѣ талбуѣна. Она... нѣ знам онџ како звѣђу што онџ говџри јѣко... Не мѣгу да погѣдим... Тџ све тѣ што прјчаш џно тџ с рѣ на онџ чѣје. И такџ код нас свѣдба. Лѣпо, лѣпо код нас свѣдба, џбгами.

Јѣ сам кѣдом отѣшла. Нѣсам смѣла кѣжем родѣтелима. Пѣсле долѣзе прјјатељи на мѣр, џни нѣт да се помѣре... Еј, тѣ ти је вѣлика заврзлѣма тџ. А сѣд јџк, сѣдѣк... От прѣ тџ бегенѣсали се прјјатељи и тџ девојка... даду је. А сѣд јџк. Мѣмак и девојка се бегенѣшу и више тџ гѣтово. К џтѣ онџ да се мѣре, нек се мѣре, ко нѣте џни се узели па бѣш нѣџ бѣрга. Мѣ смо... мѣџ Слѣва џву кѣдом ѣзо, из Бѣње је ѣзо, из Фѣбрике. Али ѣшли тѣмо... џдма прјјатељ се помѣрѣо. Па кѣже, кѣд је нѣ дѣбро, кѣже, штѣ ја... мѣу вѣду да пиѣјем па да је мѣтим. Лѣпо се џдма помѣрѣли. И ѣвече јѣ догѣра говѣда. Снѣ ми велѣ, мѣма, џвѣц се тѣ мајло. Штџ? Ёе Слѣва довѣз девојку! Е, рѣко, немѣ да лѣжеш. Јѣ сѣл тџ рѣко и свлѣчи онѣ цѣпиле како сам била за говѣдѣма дѣну и стѣгоше прѣт куѣту. Чѣтвѣре кѣла бѣло. џн тџ кѣзѣо у Бѣњу. Свѣ тџ нѣша свѣјта. Ума мѣџ ѣнук што је у Крушумлију, џн ѣма кѣла, нѣгѣва кѣла, па зѣт што мѣ отѣшла унѣка ѣма кѣла, па јѣш џндѣнаѣс јѣдан из нѣшега сѣла, што ми дѣверѣчиѣ, и џн ѣма кѣла. Чѣтвѣре кѣла бѣли. Свѣ тџ џви мѣи с Фѣмилијама џдѣле из Бѣње, и дѣца и жѣне и пѣсторак и снѣ ми што је за пѣсторкем и нѣгѣв сѣн и нѣгѣва ѣѣрѣка и нѣгѣв зѣт и снѣ мѣем пѣсторку што е за тѣм сѣнем нѣгѣвѣм и дѣца и свѣ тџ.

Умѣли смо мѣ пѣт џстѣла, пѣнѣ она сѣба што ни е дѣња. Пѣна врѣна била нѣрѣда. Пѣсе звѣше по сѣло онџ вѣче. Умѣли смо, сѣдрѣ бѣло печѣње. Двѣ бѣрава бѣли клѣли мѣем старѣу за гѣдину, па тџ џстѣло печѣње. Умамо... она замрзѣч, па смо тѣрили у нѣга, па тџ имѣло печѣња ки

дрва. Час жене тѡ спрѣмйше, докле она други дан. Дан и нѡћ свадба. Па сад кад долѣзе пријатељи јѡпет ћемо ма̀ло да правимо. Са^т те пријатељи долѣзе у поудење. Знаш ти тѡ како је код нас. Па дѡђу у поуде... Па видиш како. Они донѣсу прѣсе, донѣсу њине ћерке и гле, донѣсу дѣр, донѣсу судове, донѣсу... е, пѡсле ми кад идемо код њи та̀мо исто ми пѡсле идемо код њи и ми тако исто. И ми тако исто. Домаћин кой је, ѡн тѡ заповѣди. Одма, чим посађује ѡн тѡ — лепо да пијете, да седите, да се веселите, да пијете, да једете. Све тѡ, са̀мо свађга нема. Свађга и туча и бића нема. Тѡ биће — свађга, туча исто свађга. Тѡ ти је једнако код нас. Неки велѣ тучѣ се, неки велѣ бије се. Е, тѡ прво домаћин заповѣди кад посађује и пѡсле нема, кѡј неће лѡцки напоље. Одма напоље, нема тѡ. И ако и рѡд, са̀мо ко неће лѡцки. Па нема тѡ. Накѡпиш ти наро̀д, на прѣмер, пѡну сѡбу, што реко неки... па један ти тѡ мѡже загалѣми да ти тѡ, учини смѣтку. Па нема тѡ. Н^а ова крај свѡт ти је тѡ тако. Не смѣ нико да смѣта, не смѣ и готово. Одма домаћин истѣра, нема ту. На прѣмер, дошли му пѡна кућа па једна рѣа д—учини па да му све тѡ разјури. Не мѡже тѡ. Тѡ са̀м помисли како је.

И видиш како! Све тѡ рѣдом. Да ти ја кажем како је. Најпре шићер и вода се да, па кафа, па пѡсле лѡта ракија, по три онѣ чашице ма̀ле. Знаш како су? Јѣсте. Па се пѡсле узне врућарка једна ова̀ко. Ја сам јѣдну попила кад ми ова ѡнук довѣо снау. Ја сам јѣдну увече попила. И ништа ни ниѣ било. Весѣла сам била, милијѡн сам у тањир тѡрила. Е пѡсл^е, тѡ да ти кажем, кад је свадба тѡ тако провѣду, пѡсле купе пѣре. Један ѡва̀ко, на прѣмер, ѡва̀ко јел кѡмшиа, или на прѣмер деверйчић тѡ тако узне тањир и на тањир пешкир и пѡсле пред сва̀кога принѣсе тѡ и колико кѡј тѡри, на прѣмер, стѡ танке да тѡриш, стѡ иљада. Тѡ тако накѡпе пѣре, накѡпе бѡгами...

Е, војник кад иде у војску исто тако купе пѣре. Пѣре тѡ купе, тѡ са̀ми турѡу. Дѣра тѡ не умѣм да ти кажем, и јѡргѣне и... шта ти нема дѣр војнику код нас. Нема тѡ, не умѣм да ти напрѣчам. Са̀мо, ми смо били рѡшни, мѡј стѣрац ѡмро, те з^а овѡга несмо правили испрѣтницу, а з^а онѡга првога смо правили испрѣтницу. Еј, тѡ имѣло брѣ, тѡ пѡно било и ниѣ мѡгло с^{вѣ} да стѣне да се тѡ посади. Тѡ имѣло наро̀да страбѡа. Ал јѡпе све ми то по сѡба. А ови појѣдини лѣтос што су правили испрѣтнице, свадбе, ѡни по напоље. Напоље. Купе онѣј, не знам како се зѡше... тѡ све покривено, и на̀коло и озѡр и све тѡ ки ода̀вде чак дѡнде дѡле, па тѡ колѣк^о ѡнеш наро̀да йма. Јѣс, бѡгами, јѣс. Да ми је нека̀д са̀мо да се обрѣтнеш на̀ко, на прѣмер, кад је свадба. Да се обрѣтнеш ту, знаш, на тѡј мѣсто... Тѡ ти ја и велѡу. Тѡ ти ја баш и кажем.

Па видиш како. Неки донѣсе јѡрган, неки донѣсе чѣршав, неки донѣсе кошуљу, неки донѣсе пешкир, неки донѣсе сервѣзе овѣ брѣ... Тѡ знаш како је тѡ? Јѣс, шѡље, тањѣри, шѣрпе, тѡ тако донѣсе, донѣсе тѡ тако. Е, за пѡклон донѣсе по кило ракиѣ, тепсију пиѣте. Тѡ се донѡси на тепсију грѡда, јѣли, на прѣмер, шићер, јѣли нешто. Грѡда се то зѡве што се... мѡзу се кра̀ве па се потсиꝑље... И тѡ тако. Што се тѡри пред мѡмка тѡ негѡво,

на пример, а и дар нама својта донесе. Мене, на пример, дар, и мене и мѣма фамилије целе тѣ донесе дар. А комшије сваки донесе тепсију пиће и тѣ што ти причам, кילו ракије... Тѣ зову паклад. Газда печење углавном мора да спреми, ракије и пиво и сок и тѣ такд. Тѣ народ не дондси. Донесе кילו зѣјтина... Јес, дондси се тѣ. Не умем да ти напричам како се тѣ дондси. Тѣ се дондси, тѣ сила брѣ код нас се дондси. Јесте, бѣгами. То нема.

Код нас млого лепо, ја ти кажем, млого лепо свадба кад је и кад иде војник тѣ свирачи, тѣ пѣсма, тѣ талбуана. Испрате га до у Бању после свѣ с ту свирку. А ми после плачемо, жао не што иде ни војник и жао не, плачемо... Дешава се свашта. Чујеш по народу како. Дешава се. Мѣжда си чуо... Троица ћали ка кѣне да дођу војника и улѣго у сѣбу те и сѣ побийо Шиптар. Шес ранио и три на мѣсто убийо. А кроз три дана да се пуште ка кѣне. Њине мајке се радују за ка кѣне ки... ја сад одма мѣгу да плачем, ја сам тѣ мѣка на суза. Њине се мајке радују ка кѣне д—отидну. Они дѣ су? Пдсе та Шиптар ћао да побегне, па и њѣга уватили те убили. Ја га нѣ би убила, него би га пѣкла и свакојако би га мѣчила. Како тѣ мѣже да се накани?! Не дај бѣже. Тѣ е брѣ жалосно. Тѣ е брѣ страшно.

Свакојаке ја зунѣрине знам. Тѣру мене кад је нѣгде слава, на пример, тѣ ме тѣру да пѣвам. Ама не мѣгу, рѣко, и гѣтово. Па ја кад ми е Слава довео ову снашицу трипут сам свѣга запѣвала сама. Свѣ тѣ ћути ки онѣ укѣпано, нема тѣ, вѣде да слѣшају, ћуте свѣ тѣ. Слава каже — А, запѣва ти ки мѣја стрина, свѣ милијѣн да ти дам — једнѣме чѣвѣку велиј, Радовану, — запѣва ти, каже, такѣ милијѣн свѣ сад да ти дам, запѣва као мѣја стрина.

Ја сад не мѣгу да пѣвам. Ја сам сад брѣ остѣрела... брѣге и тѣрет, не мѣгу. А ја сам мѣгла да пѣвам. Сад не мѣгу. Сад ме мѣзи тѣ, сад ме не интересује тѣ. И јѣпет, јѣпет мѣгу да пѣвам, ал ме не интересује. Свѣ до врѣме. Чѣвек на мѣке. Навек овако чѣбанин. Киша бѣје, мѣраш да си чѣбанин. Нема кѣ. Беѣ стѣке нѣ мож да се живи. Сѣљак беѣ стѣке не мѣже да живи. Бѣз два говедѣта нѣ мож да живиш. Ваља ти да побреш, ваља ти да довучѣш дрво, ваља ти да довучѣш стѣке рѣну... По четрнаес, по петнаес сам ја чѣвала. Такѣ.

Тамо горе ој, маглита планина, маглита планина

тамо горе ој, ој девојко моја

Ју планине ој, зелена ливада, зелена ливада,

ју планине ој, ој девојко моја

Ту ми пасу ој, Радулове овце, Радулове овце,

ту ми пасу ој, ој девојко моја

И код њима ој, Радуле чобанче, Радуле чобанче,
 и код њима ој, ој девојко моја
 Ју рука му ој, сребрано свирајче, сребрано свирајче,
 ју рука му ој, ој девојко моја
 Кад засвири ој, долеко се чује, долеко се чује,
 кад засвири ој, ој девојко моја
 Чак су чули ој, из горе ајдуци, из горе ајдуци,
 чак су чули ој, ој девојко моја
 Чим су чули ој, одма дотрчали, одма дотрчали,
 чим су чули ој, ој девојко моја
 Везаше му ој, руке наопако, руке наопако,
 везаше му ој, ој девојко моја
 Љуто писну ој, Радуле чобанче, Радуле чобанче,
 љуто писну ој, ој девојко моја
 Чак је чула ој, љуба Радулова, љуба Радулова,
 чак је чула ој, ој девојко моја
 Чим је чула ој, одма дотрчала, одма дотрчала,
 чим је чула ој, ој девојко моја
 Љуто моли ој, из горе ајдуце, из горе ајдуце,
 љуто моли ој, ој девојко моја
 Пуштите ми ој, Радуле чобанче, Радуле чобанче,
 пуштите ми ој, ој девојко моја
 Ал кајдуци то несу веровали, несу веровали,
 ал кајдуци то несу веровали
 Не пуштише ој, Радуле чобанче, Радуле чобанче,
 не пуштише ој, ој девојко моја
 Ухватише ој, ту његову љубу, ту његову љубу,
 ухватише ој, ој девојко моја
 Ухватише ој, па је обесише, па је обесише,
 ухватише ој, ој девојко моја

Султана Савић — Сутка
 рођ. 1903.

Првослав Радич

ОЧЕРКИ О ГОВОРЕ СЕЛА МРЧЕ В ОКРЕСТНОСТИ КУРШУМЛИИ

Резюме

Село Мрче находится в окрестности города Куршумлия, на скатах горы Копаноник. Этот край Куршумлии перетерпел в течении прошедших веков много миграционных движений что особенно проявилось в новое время, особенно в конце девятнадцатого века. Такое положение манифестируется и в сегодняшнее время, до наших дней процесс языковой унификации показал заметный прогресс.

По своим элементарным языковым характеристикам село Мрче принадлежит косовско—ресавскому речевому типу. На это прежде всего указывает легко не переменяющаяся трёхударная система (*пѣток, девѣјка, дѣте*, — которая бережёт предударные длины: *брѣди, дѣѣмо, ѣутѣт*), точное екавское отражение ята (*нѣсам, згоднѣје, дѣо ѣерке, пѣсу по ливѣде, секѣра, додејѣла ми*), потеря, то есть супституция согласных *х* (*ѣлада, лѣдан, грѣови, стрѣ, прикѣтѣио, мѣковина, трѣје, смѣј*), уподобления формы родительного и предложного падежей множественного числа во всех родах (*приѣам о коѣа, стрѣпсали по рѣка, пѣсли по брѣда*), окончание *—иѣи* в множественном числе существительных среднего рода (*гурѣиѣи, пилѣиѣи, грѣиѣи, ѣбѣиѣи*), усиленная продуктивность окончания *—ши* в сравнении (*бѣлши, здрѣвши, нѣвши, прѣвши*), продуктивности общего уменьшительного суффикса *—че* (*вѣче, глѣвче, јѣглѣче, магѣриче, чобѣнче*) — итд.

С другой стороны, говор села Мрче конечно характеризует ряд языковых особенностей которых невозможно подвести под характерными чертами косовско—ресавского речевого типа. Здесь можно, на пример, внести факультативное явление специфичного акута (*рѣдим, приѣа, лѣсје, корѣње, девѣта, стѣри, јунѣчки*), неметатезираной группы согласных *сј, зј*, (*лѣсје, пѣсје, гѣвзје*), окончание *—ема* в дательном, творительном и предложном падеже множественного числа существительных *а*—парадигме (*дѣј гѣскема, ѣди ѣѣвѣма, прѣтрѣсѣ вѣлема, рѣде по смѣнема*) — итд. Такие явления иногда открывают и некоторое число архаических языковых

черт, явившихся в результате некоторых миграционных влияний, хотя невозможно вполне отказать их аутохтонное происхождение.

Наблюдая са стороны миграции в том смысле можно узнать связь мрчкогo говора с говором Жупы, Бруса и Трстеника, но и са соседним говором Косова и Метохии. С другой стороны, в этом говору можно узнать особенности призренско-тимочкогo речевогo типа, которые особенно можно выделить в отдельных явлениях Балкана (аналитичность в склонении и в сравнении, обновленна префиксация, балканские образовательные морфемы итд). Отдельные языковые элементы указывают на связь с черногорскими типами речи (нпр. лексический план). Потому само по себе понятно, что и степень компактности языковых особенностей в отдельных языковых планах различная (уп. *причамо о дпанака, разговбрамо о пднина* : *прича о кдъима, било му у рудма / и* : *било у фидшема /* : *стегло ме у кдсте, има бомбону у уста*).

Этот вклад о мрчком говоре представляет попытку представить основные характеристики языковой системы села Мрче в области Копаоника. Имея в виду что область Копаоника представляет пространство как более новых, так и старых этнических и междуязыковых смещении, все дальнейшие исследования этих типов говора будут иметь значительно большее значение для нашей филологии.